

2020-2021

MÉMOIRE

LA PRESCRIPTION DES PLATEFORMES DE STREAMING
À L'ÈRE ALGORITHMIQUE

HUGO ZINCK

Dauphine | PSL
UNIVERSITÉ PARIS

MASTER 1 MARKETING ET STRATÉGIE – PARIS DAUPHINE
MÉMOIRE SOUS LA DIRECTION DE STÉPHANE DEBENEDETTI

RÉSUMÉ

Dans un contexte numérique de massification de la production audiovisuelle et de son accessibilité, les plateformes de diffusion de contenus bouleversent l'intermédiation culturelle classique. L'utilisateur, au cœur de ces changements, doit opérer de nouveaux arbitrages entre les formes classiques de la prescription culturelle, intégrées aux plateformes, et des nouvelles beaucoup plus personnalisées.

Si ses mécanismes de sélection perdurent, l'apparition des catégories, mêlant éditorialisation, social et algorithmes, s'imposent aujourd'hui comme l'une des nouvelles manières de faire son choix. Ce mémoire interroge la mesure dans laquelle ces nouveaux processus sont compris et appropriés par les utilisateurs pour construire leur choix, dans un contexte d'apparition de nouvelles variables émotionnelles et contextuelles au sein de ces catégories.

À travers l'expérience de onze jeunes utilisateurs, l'impact de ces catégories apparaît significatif mais nuancé. Si des formes traditionnelles comme la critique et l'éditorial y exercent une influence moins manifeste que dans d'autres formes de consommation audiovisuelle, d'autres suscitent des analyses controversées. Les algorithmes, au cœur de ces débats, sont certes décriés mais s'affirment comme un intermédiaire privilégié de la recommandation. Sa probable évolution vers une gestion fine des émotions soulève autant de curiosités que d'angoisses sur notre libre-arbitre au sein de ces écosystèmes.

REMERCIEMENTS

Je remercie les nombreuses personnes qui ont contribué à la réalisation de ce sujet, qui a suscité beaucoup de doutes sur la manière de l'aborder.

Mes premiers remerciements s'adressent à Stéphane Debenedetti, qui a supervisé l'encadrement du sujet collectif « *Vers une révolution de l'intermédiation dans les industries culturelles* » dans lequel mon mémoire s'inscrit. Ses conseils avisés et son partage de nombreux articles m'ont permis de recentrer et condenser ce sujet extrêmement large et complexe.

Par la même occasion, je remercie chacun des membres du groupe du sujet collectif qui ont participé aux réunions communes et prodigué plusieurs réflexions très complémentaires.

Je remercie également mes proches, familiaux et amicaux, qui m'ont relu, challengé et interrogé sur chacun des points soulevés, parfois épineux. À mon responsable d'apprentissage qui m'a permis de mieux cerner l'écosystème des plateformes tout en m'apportant des éléments additionnels.

Ma reconnaissance va surtout aux onze personnes interrogées que je ne citerais pas, anonymisées à la demande de certains : pour la patience et la confiance qu'ils m'ont accordées durant de longs entretiens, rentrant parfois dans leur intimité, mais dont les réactions ont été à la hauteur de mes attentes.

Je remercie tout particulièrement Stanislas Lefébure pour l'entretien qu'il m'a accordé en parallèle, qui m'a permis d'approfondir et de nuancer toutes ces notions à travers son point de vue.

Une dernière dédicace à Netflix, la seule plateforme à m'avoir envoyée une base claire de mes données personnelles et qui s'est révélée fortement instructive.

SOMMAIRE :

RÉSUMÉ	1
REMERCIEMENTS	2
I) INTRODUCTION	4
II) LES ÉVOLUTIONS DE LA CONSOMMATION CULTURELLE	9
1) LES MECANISMES DE LA PRESCRIPTION DE CONTENUS	10
a) <i>Motivations à la consommation culturelle</i>	10
b) <i>Les sources d'information : entre promotion et prescription</i>	12
c) <i>L'utilisation de ces variables par les plateformes</i>	14
2) L'ACCROISSEMENT DE LA DIMENSION EXPERIENTIELLE	16
a) <i>Le rôle des sensations et des émotions</i>	16
b) <i>L'émotionnalisation progressive de l'industrie cinématographique</i>	19
3) LE NUMERIQUE : UNE DEMOCRATISATION DE L'ACCES A LA CULTURE ?	21
a) <i>La multiplication exponentielle de l'offre de contenus</i>	22
b) <i>La saturation des canaux de diffusion et de prescription</i>	23
III) LES PLATEFORMES AUDIOVISUELLES À L'ÈRE DE L'HYPER-PERSONNALISATION	26
1) LA PROMESSE DE RECOMMANDATIONS A PARTIR DE NOS GOUTS ET PREFERENCES	26
a) <i>Les enjeux de la prescription algorithmique</i>	26
b) <i>La diversité des datas collectés au service du machine learning</i>	28
c) <i>La qualité du service offert par la plateforme</i>	31
2) LES LIMITES ETHIQUES SUR NOTRE LIBRE-ARBITRE	33
a) <i>La perte de découvrabilité dans nos choix</i>	34
b) <i>Neutralité, transparence et confiance : une relation conflictuelle</i>	36
c) <i>Stratégies d'évitement des recommandations par les utilisateurs</i>	38
IV) L'AVENIR DE LA PRESCRIPTION DES PLATEFORMES EN QUESTION	41
1) LA PRESCRIPTION EMOTIONNELLE : LA REPOSE DES PLATEFORMES ?	42
a) <i>La double catégorisation des émotions : contenus et utilisateur</i>	42
b) <i>L'évolution de la technologie de la gestion des émotions et tracking</i>	43
2) LES LIMITES D'UNE POTENTIELLE HYPER-EMOTIONNALISATION	45
a) <i>L'émotion comme critère de choix ?</i>	46
b) <i>Effets de bulles émotionnels, risques et manipulation</i>	47
c) <i>Le problème de l'attention</i>	49
3) VERS UNE HYBRIDATION DES MODELES DE PRESCRIPTION ?	50
a) <i>La prescription éditoriale comme source de légitimation</i>	51
b) <i>La prescription sociale pour renforcer l'interaction de l'utilisateur</i>	52
V) VERS LA PROBLÉMATIQUE	54
VI) MÉTHODOLOGIE	56
1) CADRE DE L'ANALYSE	56
2) CATEGORISATION	57
3) COLLECTE DE METADONNEES	58
4) CONSTITUTION DES ENTRETIENS	59
5) LIMITES	60
6) GUIDES D'ENTRETIEN	61
a) <i>Utilisateurs</i>	61
b) <i>Professionnel</i>	63
VII) RESULTATS	64
1) ANALYSE VERTICALE	64

a)	<i>Les utilisateurs Netflix</i>	64
b)	<i>Analyse des datas Netflix</i>	64
c)	<i>Les autres utilisateurs de plateformes</i>	67
2)	ANALYSE HORIZONTALE	68
a)	<i>La manière de choisir</i>	68
b)	<i>Les recommandations éditoriales</i>	68
c)	<i>Les recommandations sociales</i>	72
d)	<i>Les recommandations algorithmiques</i>	74
e)	<i>La recommandation de prédiction</i>	75
f)	<i>La recommandation statistique</i>	76
g)	<i>Sélection aléatoire</i>	78
h)	<i>Le genre</i>	78
i)	<i>La prescription émotionnelle ?</i>	79
j)	<i>Compléments</i>	81
3)	ENTRETIEN AVEC PROFESSIONNEL	84
VIII)	DISCUSSION DES RESULTATS	85
1)	ANALYSES AU REGARD DE LA REVUE DE LITTERATURE	85
2)	APPORT SCIENTIFIQUE	87
IX)	CONCLUSION	88
X)	BIBLIOGRAPHIE	91
XI)	ANNEXES	95

Ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu, cela soulage, rassure, satisfait et procure, en outre, un sentiment de puissance. L'inconnu comporte le danger, l'inquiétude, le souci - le premier instinct porte à supprimer cette pénible situation. Premier principe : n'importe quelle explication vaut mieux que pas d'explication du tout.

Le Crépuscule des idoles, Nietzsche.

I) INTRODUCTION

Comment choisit-on sur une plateforme audiovisuelle ? C'est cette question qui m'a guidé et servi de fil rouge tout au long de mon mémoire. Jamais les industries créatives n'ont produit autant de contenus qu'aujourd'hui, où le numérique prend une part de plus en plus prépondérante. Ces contenus s'accumulent mondialement et forment désormais une masse incommensurable, qui continue de grossir chaque jour. Les plateformes ont ouvert une *accessibilité quasi-infinie* à tous ces contenus, produits depuis le début du cinéma, disponibles 24h/24, 7j/7, de manière illimitée. Hier, le spectateur était guidé par la programmation des salles de cinéma de son quartier, des programmes TV ou des disponibilités de son vidéoclub. Il lisait la presse et les critiques, se laissait guider par ses proches, ses émotions ou le contexte. Mais face à la quantité

de choix et d'influences s'ouvrant désormais à lui, on peut se demander par quels moyens il parvient encore à faire son choix.

En repensant à cette citation de Nietzsche, un premier élément de réponse m'est apparu : si le choix comporte autant de facteurs inconnus angoissants, alors chacun le rationalise considérablement avec le peu d'informations qu'il parvient à trouver. Mais alors comment parvient-il à le rationaliser ? Comment les utilisateurs perçoivent, comprennent, interprètent et utilisent les outils de prescription mis en place par les plateformes ? Sommes-nous vraiment libres de notre choix sur une plateforme ?

Le secteur culturel se caractérise fortement par la nécessité d'accompagner, conseiller, recommander les publics dans leur choix de contenus, qu'ils soient musicaux, littéraires, filmiques, picturaux, théâtraux ou vidéoludiques. Selon Lucien Karpik¹, cela tient au caractère « singulier » de l'œuvre culturelle qui crée une certaine **opacité** et **incertitude** sur sa qualité et son adéquation avec les besoins des clients potentiels (formes d'asymétries d'information). On doit cette notion d'intermédiaires culturels à Howard Becker et à Pierre Bourdieu dont ce dernier les définit comme « marchands de besoins, [...] qui se vendent toujours eux-mêmes en tant que modèles et en tant que garants de la valeur de leurs produits »². Cette notion, un peu imprécise, est reprise et complétée par Wenceslas Lizé, Delphine Naudier et Séverine Sofio qui définissent l'intermédiation culturelle comme « l'ensemble des individus et des organisations qui assurent une ou plusieurs fonctions situées entre la création artistique et la consommation par les publics »³. Ils en distinguent plusieurs catégories :

- Médiateurs (accompagner) : accompagnent les publics dans leur relation avec les œuvres (notamment dans les musées).
- Administrateurs (gérer) : œuvrent au sein des institutions de la culture (exemple : CNC).
- Prescripteurs (recommander) : critiques, experts, jurys, algorithmes, etc.
- Diffuseurs/distributeurs (promouvoir) : exploitants de salle, distributeurs de films et de musiques, etc.

¹ Lucien Karpik, *L'économie des singularités*, Bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 2007).

² Pierre Bourdieu, *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Minuit, 1979, p. 422.

³ Wenceslas Lizé, Delphine Naudier, et Séverine Sofio, « Les intermédiaires culturels: des experts de l'économie des biens symboliques (Introduction de l'ouvrage) », *Les stratèges de la notoriété. Intermédiaires et production de la valeur dans les univers artistiques.*, 2014.

- Intermédiaires du marché des œuvres : galeristes, éditeurs, producteurs, festivals, etc.
- Intermédiaires du travail artistique :
 - o *Au service des artistes* : agents, managers, etc.
 - o *Au service des employeurs* : directeurs de casting, *talent buyers*, agence d'événementiel, *comedy scouts*, etc.

Ces définitions ont le mérite de dresser une typologie des différents intermédiaires, mais force est de constater que la frontière entre ces différentes activités est de plus en plus fine à l'heure du numérique. Les plateformes accaparent aujourd'hui les rôles de prescripteur, de diffuseur et de producteur. Si on peut questionner leur légitimité pour influencer nos choix, leur analyse s'avère aujourd'hui décisive au regard de l'importance de leur rôle de prescripteur.

Du latin *praescribere* : de *prae* (avant) et *scribere* (écrire), la définition de la **prescription** prend sa source dans le domaine juridique, avant d'être étendue au secteur médical. François Ribac et Catherine Dutheil-Pessin affirment que *prescrire* un contenu culturel passe souvent par un conseil, une **recommandation** ou un jugement sans contrainte, même s'il peut y avoir une forme d'autorité⁴. Dans cette relation, on a un intermédiaire, plus précisément un prescripteur, qui fait le lien entre l'œuvre et le spectateur, autrement dit entre le bien et le consommateur. Ce prescripteur peut prendre la forme d'une critique, d'un ami, d'un conseiller en magasin, d'un influenceur ou d'un algorithme par exemple. Cette activité s'exprime dans le cadre d'une relation, souvent qualifiée de *top down* et elle est soutenue par différents types d'argumentaires visant à convaincre (explications, recommandations, documents de communication, etc.).

Concernant la notion « *audiovisuel* », elle désigne généralement tout ce qui associe le son et l'image⁵, que ce soit la vidéo et les images animées. Cependant, dans un souci de cohérence, on y inclura seulement ce qui relève du court ou long-métrage, de la série ou du documentaire produits dans un cadre professionnel, ayant une visée culturelle et un public bien identifiable. On exclura donc tous les formats de types « vidéos internet » faites par des amateurs, influenceurs ou étudiants, mais aussi les

⁴ François Ribac Catherine Dutheil-Pessin, « Prescription culturelle », Publicationnaire, 9 avril 2018

⁵ Notons que les films muets ont aussi un fort rapport au son, dans la mise en scène et dans l'interprétation des acteurs, que le spectateur peut « entendre » d'une certaine façon.

programmes de types télé-réalité, shows, concerts, spectacles et formats pornographiques qui ne répondent pas à l'ensemble des critères évoqués ci-dessus et qui risquent de suivre des logiques différentes. Cette généralité passe outre nombre d'exceptions dont on ne pourra pas tenir compte et qui constituera l'une des limites de ce mémoire.

Une *plateforme* est une interface numérique qui « vise à l'appariement d'une offre et d'une demande en proposant un ensemble cohérent de fonction techniques, informationnelles et transactionnelles »⁶. Elle met donc en relation des vendeurs et des acheteurs au sein d'une place de marché virtuelle. On en trouve aujourd'hui dans tous les secteurs sur le web : réseaux sociaux, livraisons, locations, réservations, services divers, etc. Il existe ainsi différents types de plateformes : dans le cadre de ce mémoire, on n'évoquera que les plateformes de distribution et de diffusion de contenus audiovisuels.

On va ainsi distinguer quatre principaux modèles économiques parmi les plateformes audiovisuelles :

- **Plateforme de « Subscription Video On Demand » (SVOD)** : interface digitale permettant la diffusion de contenus vidéos numériques à un utilisateur qui souscrit un abonnement mensuel ou annuel pour en bénéficier. Exemples : Netflix, MyCanal, OCS, Disney+, etc. Aussi appelée « Vidéo à la Demande par Abonnement » (VàDA), nous l'opposerons aux :
- **Plateforme de « (Transactionnel) Video On Demand » (VOD ou TVOD)** : interface fonctionnant sur un principe de transaction unique à l'acte, c'est-à-dire où l'utilisateur doit payer individuellement chaque contenu qu'il souhaite regarder, en location ou à l'achat. Exemples : Orange VOD, Google Play, iTunes, etc.
- **Plateforme d'« Advertising Video On Demand » (AdVOD)** : interface sans abonnement, financée par la publicité à chaque contenu. Exemples : YouTube, Facebook Watch, Pluto TV, etc. Par simplification, on y intégrera les plateformes fonctionnant sur le replay télévisuel en **OTT** comme MyTF1, 6play ou FranceTV par exemple. Ces dernières présentent toutefois un catalogue en

⁶ Vincent Bullich, *Les plates-formes de contenus numériques : une nouvelle intermédiation ?*, Université Grenoble Alpes, Novembre 2016.

perpétuel renouvellement avec des programmes qui restent accessibles sur une période plus courte.

- **Plateforme de « Free Video On Demand » (FVOD)** : interface accessible gratuitement, sans abonnement et sans publicités. Exemples : Arte TV, Okko, etc.

L'analyse des critères de prescription ne tiendra pas compte du coût, que celui-ci soit financier ou lié à la publicité « subie ». Dans ce marché très réglementé, le coût est relativement le même d'un film à l'autre ou alors il n'y a pas de coûts supplémentaires une fois l'abonnement payé. On ignorera les plateformes de streaming et de téléchargement, dites illégales, bien qu'elles serviront d'outils de comparaison.

Pour trancher le débat sensible sur les termes appropriés ou non à la qualification d'une œuvre singulière et de son spectateur, on parlera plutôt de « contenu » et d'« utilisateur », plus propices à la logique d'une plateforme.

Les bases étant définies, nous allons pouvoir mettre en perspective la construction du choix de l'utilisateur au travers d'une première partie axée sur la manière dont ont évolué les mécanismes de décisions du consommateur culturel, notamment dans son rapport à la promotion, aux émotions et au contexte d'hyper-choix. Ces circonstances ont amené à l'hyper-personnalisation des plateformes, évoquée en seconde partie, dont nous interrogerons les modalités au service du choix de l'utilisateur, à travers ses limites en tant qu'outil de recommandation pertinent et éthique. Cette construction trouvera écho dans le questionnement du futur de la prescription des plateformes, dans une troisième partie. Nous y aborderons son évolution vers une forme de prescription émotionnelle mais aussi la manière dont s'hybrident les recommandations algorithmiques avec les recommandations éditoriales et sociales.

L'écosystème de la recommandation et les interactions entre plateformes et utilisateurs ont été synthétisés dans le schéma ci-dessous :

II) LES ÉVOLUTIONS DE LA CONSOMMATION CULTURELLE

L'audiovisuel est aujourd'hui un secteur en profonde mutation : d'un point de vue culturel, technologique, économique et juridique en particulier, en témoignent les nombreuses réformes en cours sur la chronologie des médias, l'investissement des plateformes, les règles de consolidation, etc. Sa présence dans nos vies est très importante : en 2021, les adultes français consacrent quotidiennement plus de 4h30 à regarder des contenus audiovisuels, dont plus d'une heure sur les médias numériques⁷. Sur le digital, les chiffres sont en progression constante et sont d'autant plus marqués auprès des catégories plus jeunes : les 15-25 ans y consacrent 32% de leur temps de visionnage⁸. De plus, selon l'IDATE, les contenus dématérialisés représentaient 63% des revenus du secteur culturel en 2018⁹. Or, les multiples confinements et couvre-feux de 2020 et 2021 n'ont fait qu'accélérer une tendance qui s'accroît depuis quelques années. Les chiffres officiels de 2020 ne sont pas encore connus à l'heure actuelle mais nul doute que ces statistiques devraient exploser...

Par ailleurs, la culture se définit de moins en moins dans une logique de possession, mais s'inscrit de plus en plus dans une démarche de **disponibilité et d'accessibilité**. Aujourd'hui, le marché du format physique (DVD, Bluray) tend à s'effondrer¹⁰ au profit de la croissance exponentielle du secteur de la VOD représentant 72% du marché en 2020. Plus particulièrement, c'est l'explosion de la SVOD qui affiche une croissance d'un milliard d'euros entre 2017 et 2020¹¹, alors que la VOD à l'acte tend à stagner depuis 2015. Désormais, la croissance semble se tourner du côté de l'AdVOD¹². Toutes ces transformations ont nécessairement bouleversé le modèle traditionnel de la distribution et de la prescription. Si on passe de plus en plus de temps sur ces nouveaux dispositifs, c'est lié d'une part, à l'augmentation massive de contenus disponibles à la demande, et d'autre part, lié à un **confort d'usage** nous permettant de passer facilement et rapidement d'un contenu à l'autre, sans contraintes.

⁷ eMarketer Editors, « France: Digital Video Now 20% of Daily Viewing Time », Insider Intelligence, 29 mai 2019, <https://www.emarketer.com/content/time-spent-on-digital-video-in-france-now-20-of-daily-viewing-time>.

⁸ Mediametrie, « Les jeunes, adeptes de télévision dans un univers numérique », Mediametrie, 3 décembre 2020

⁹ IDATE. Content Economics, septembre 2019, <https://fr.idate.org>

¹⁰ Le marché a perdu 30% de sa valeur entre 2007 et 2017 selon Lechevallier, *La Révolution du Marché Vidéo Français*, ZDNET France, 2018.

¹¹ CNC, *Baromètre de la vidéo à la demande (VàD/Vàda)*, Août 2020, cnc.fr

¹² Nathalie Klimberg, « Mediakwest - Chaînes de TV : le déclin annoncé de la publicité », *Mediakwest* (blog), 1 juin 2021, <http://mediakwest.com/publicite-chaines-tv-declin-2023-profit-reseaux-sociaux/>.

1) Les mécanismes de la prescription de contenus

a) Motivations à la consommation culturelle

Pour comprendre le choix de l'utilisateur, on va d'abord tâcher de cerner globalement le comportement du consommateur lors du choix d'un contenu culturel. La consommation culturelle se distingue des autres types de consommation plus « classique ». En effet, la culture est réputée comme un bien à part, où chacune des œuvres qui la composent sont des **prototypes**, des formes singulières qui ont une valeur unique et particulière. En France, son statut est d'autant plus symbolique, du fait de « l'exception culturelle française », intensément défendue par le Ministère de la Culture et ses organismes mandatés, comme le Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC) pour ne citer que celui qui nous intéresse. Toutefois, l'industrie des films et des séries a pour particularité d'être à la fois un art et une industrie¹³ : en somme, une industrie créative ou une économie de prototypes. Sans rentrer dans un débat très sensible sur ces définitions discutables, on remarquera cependant que cette industrie ne peut pas répondre aux mêmes logiques que les autres industries de biens et services. Le consommateur n'y éprouve pas les mêmes besoins, a un rapport souvent bien plus personnel à ces biens, et va donc a priori les « consommer » différemment¹⁴.

Même si la distribution massive des images audiovisuelles, via les technologies du numérique et sa reproductibilité instantanée, a considérablement atténué son caractère « sacré »¹⁵ et artistique, les motivations liées à sa consommation continuent de se différencier. Stéphane Debenedetti distingue, à cet effet, six motivations possibles à la consommation culturelle¹⁶ :

1. **L'émotion esthétique** : stimulation émotionnelle et sensorielle qui représente une expérience transcendante, spirituelle, émouvante, voire des sensations physiologiques brutales.

¹³ Selon la formule d'André Malraux : « Le cinéma est un art ; et par ailleurs, c'est aussi une industrie. »

¹⁴ Karpik, *L'économie des singularités*.

¹⁵ Laurent Creton, *Économie du cinéma: perspectives stratégiques* (Paris: Armand Colin, 2005, page 22).

¹⁶ Dominique Bourgeon-Renault, *Marketing de l'art et de la culture : spectacle vivant, patrimoine et industries culturelles* (Paris : Dunod, 2009).

2. **Le divertissement ou la relaxation** : la consommation culturelle est un plaisir hédoniste, fugace et général, lié à une dimension ludique ou d'amusement.
3. **L'évasion ou le changement** : l'idée est de rompre avec la routine quotidienne, de changer d'univers via la nature fantasmatique des œuvres.
4. **L'enrichissement intellectuel** : on veut souvent acquérir des informations, développer ses connaissances, ou encore enrichir sa culture personnelle.
5. **La distinction sociale** : passe par un symbole de statut social, la recherche d'élitisme et de prestige social, qu'on oppose cependant à la « fusion sociale » (appartenance, imitation...).
6. **L'interaction sociale et l'hédonisme social** : accroître sa sociabilité, prétexte aux interactions sociales.

Ces motivations sont contraintes par un certain nombre de freins, selon Dominique Bourgeon-Renault¹⁷ :

- Barrières monétaires : dans le cas des plateformes, il s'agira du **coût unitaire** d'un achat à l'acte ou du **prix d'un abonnement**. Ceux-ci peuvent restreindre l'accès à un public peu aisé ou dont les priorités de consommation se situent dans d'autres types de biens. Notons que les plateformes d'AdVOD, de replay télévisuel et de FVOD permettent de pallier ce problème. Toutefois, le manque de confort dans le matériel de visionnage peut constituer une nouvelle contrainte pour un public peu aisé, bien qu'aujourd'hui l'accès est relativement facilité à tout type d'appareils et de prix.
- Barrières temporelles : le temps que l'on peut accorder à sa consommation culturelle n'est pas extensible et va dépendre d'un certain nombre **d'arbitrages** individuels liés à ses autres activités et besoins, en corrélation avec la durée du film ou de l'épisode. Cette notion est hautement subjective.
- Barrières psychologiques et intellectuelles : si les barrières géographiques se sont considérablement atténuées avec le numérique, demeurent d'importants freins liés à **l'accessibilité culturelle** de l'œuvre filmique en question. Par exemple, des films en noir et blanc, et surtout muets, sont parfois jugés inaccessibles par un certain nombre de publics (à l'exception de Chaplin).

¹⁷ Dominique Bourgeon-Renault, *Marketing de l'art et de la culture : spectacle vivant, patrimoine et industries culturelles* (Paris : Dunod, 2009).

- Barrières sociologiques : Pierre Bourdieu ajoute le rôle de la classe sociale et du capital social, où les individus recherchent la « **distinction** » à travers leur consommation culturelle. Nombre d'œuvres filmiques sont segmentées en fonction des classes sociales : on a le goût dominant pour les œuvres légitimes et majeures, le goût moyen qui est un entre-deux et le goût populaire pour les œuvres sans ambition artistique. Ces trois niveaux de goûts coïncident a priori avec le volume de capital culturel, social et économique de chaque individu.

Selon Gottesdiener (1992), les deux dernières barrières sont le principal frein à la consommation culturelle. On peut nuancer ce propos par le fait que le consommateur est de plus en plus imprévisible dans ses goûts et qu'il s'est libéré des anciennes cultures de classe selon Lipovetsky (2006). Il demeure que nombre de ces mécanismes comportementaux perdurent. Or, les industries culturelles sont **expérientielles** : on ne peut connaître leur valeur qu'après les avoir « consommées ». À la différence des autres marchés, cela pousse le consommateur à davantage faire confiance à ses pairs ou à des prescripteurs, qu'à la publicité et la promotion. D'où une très forte incertitude sur le succès des futures productions que personne ne peut prévoir avec certitude : « *Nobody knows anything* » selon Walls¹⁸. Les succès se concentrent ainsi sur un petit nombre de titres¹⁹. C'est dans cette optique que les industries ont fondé leur modèle économique sur la surproduction où quelques succès majeurs permettent de couvrir les coûts de l'ensemble des contenus produits, ce qui a tendance à noyer dans la masse les différentes nouveautés.

b) Les sources d'information : entre promotion et prescription

Ce bref panorama des motivations à la consommation culturelle permet de mieux cerner ce qui pousse le spectateur à regarder des films, des séries et des documentaires. Ce sont évidemment des notions que les plateformes ont bien assimilées dans leur stratégie marketing. Elles sont une première étape pour mieux

¹⁸ Arthur De Vany et W. David Walls, "Uncertainty in the Movie Industry: Does Star Power Reduce the Terror of the Box Office?", *Journal of Cultural Economics*, 1999, p. 285-318 ; De Vany, "He Movies", in V. Ginsburgh, D. Throsby, *Handbook of the Economics of Art and Culture*, Amsterdam, North Holland, 2006.

¹⁹ Moshe Adler, "Stardom and Talent", *American Economic Review*, 1985, p. 208-212; S. ROSEN, "The Economics of Superstars", *American Economic Review*, 1981, vol. 71, no 5.

déterminer quels sont les mécanismes de décision de l'utilisateur, mais ceux-ci se basent principalement sur différentes **sources d'informations** que Dominique Bourgeon-Renault distingue dans son ouvrage²⁰.

Celles-ci ont évidemment un rôle fondamental dans le choix, elles sont formées par toutes les interactions entre l'utilisateur et son environnement, comme la **publicité** et la **promotion** d'une part, la **critique** et le **bouche-à-oreille** d'autre part. C'est ainsi, que selon Jean-Samuel Beuscart et Kevin Mellet, les acteurs culturels misent principalement sur la publicité et la critique pour être visibles²¹. La publicité est constituée de l'ensemble des dépenses de communication visant à accroître la visibilité de l'œuvre. La critique également mais celle-ci peut prendre diverses formes : éditoriales, professionnelles ou amateurs. À cette dernière s'ajoutent généralement les **prix** et **sélections** en festivals et cérémonies. Ces facteurs réunis vont influencer le bouche-à-oreille, positif ou négatif : ensemble, ils conditionnent généralement le succès du film.

Elberse et Eliashberge ont ainsi démontré l'influence directe de la promotion sur le succès d'un film : la visibilité accroissant les chances d'être choisi par le consommateur²². L'efficacité de la critique sur le succès d'un film est nettement plus nuancée : beaucoup d'études se confrontent à ce sujet, même si elles semblent plutôt s'accorder sur un effet positif mais faible. Cet effet tend à croître pour les œuvres d'auteur, au budget plus réduit car les consommateurs les plus impliqués se réfèrent davantage à la critique dans leur choix (Debenedetti, 2006). Quant au bouche-à-oreille, Holbrook et Addis ont démontré un réel impact positif sur le succès d'un film, mais aussi une certaine corrélation avec le budget du film²³, les grosses productions favorisant le bouche-à-oreille par leur effet d'annonce.

On peut supposer une éventuelle corrélation positive entre l'exposition publicitaire et l'attention accordée par les critiques, mais cela ne signifie pas pour autant que ces critiques seront positives. Il pourrait même y avoir un lien négatif : anticipant la mauvaise presse de leur prochaine sortie, les gros studios peuvent avoir tendance à

²⁰ Dominique Bourgeon-Renault, *Marketing de l'art et de la culture : spectacle vivant, patrimoine et industries culturelles* (Paris : Dunod, 2009).

²¹ Jean-Samuel Beuscart et Kevin Mellet, « Promouvoir les œuvres culturelles: usages et efficacité de la publicité dans les filières culturelles » (Paris: DEPS, 2014).

²² Anita Elberse et Jehoshua Eliasberg, "Demand and Supply Dynamics for Sequentially Released Products in International Markets: The Case of Motion Pictures", *Marketing Science*, 2003, 22(3), p. 329-354

²³ Morris B. Holbrook et Michela Addis, "Art versus Commerce in the Movie Industry: a Two-Path Model of Motion-Picture Success", Springer Science Business Media, LLC, 2007.

noyer la critique par le marketing²⁴. D'autres variables explicatives sont susceptibles de rentrer en ligne de compte : **notoriété** et succès précédents du réalisateur, présence de **stars** dans le casting, **genre** du film, **franchise** (ex : Marvel), etc.

Parmi toutes ces sources d'informations, le *bouche-à-oreille* ainsi que les éventuelles *interactions sensorielles* avec le produit culturel (visuelles, auditives, tactiles, gustatives, olfactives) sont jugés bien plus importants (Faber et O'guinn, 1984) et bien plus crédibles et utiles (Cooper-Martin, 1992) que les sources commerciales. C'est une modalité sur laquelle capitalise Netflix qui cherche à renforcer l'immersion sensorielle de l'utilisateur (en témoigne *Black Mirror : Bandersnatch*, par exemple), mais aussi à répliquer une forme de bouche-à-oreille positif sur la plateforme (avec les tops 10, tendances...), comme nous le verrons par la suite.

c) L'utilisation de ces variables par les plateformes

Toutes ces explications se heurtent paradoxalement à l'**incertitude** du marché culturel, où nous disions précédemment qu'il était difficile d'expliquer les succès, alors même que beaucoup d'auteurs montrent l'efficacité de ces variables. Dans ces variables, la présence des prescripteurs se fait à tous les niveaux : la critique est le prescripteur traditionnel par excellence ; le bouche-à-oreille est une forme de prescription sociale ; l'algorithme reprend l'ensemble de ces variables dans son traitement de contenus, comme développé dans les parties suivantes. De plus, la promotion et la prescription entretiennent un rapport extrêmement proche, qui tend parfois à se confondre, en particulier sur les plateformes.

Si Bernard Miège défend l'intermédiation comme moyen de nous affranchir de l'écrasement des grands groupes mondiaux de production et de distribution qui concentrent les $\frac{3}{4}$ du marché, il écrit également que la non-neutralité des intermédiaires n'est plus un tabou depuis longtemps²⁵. Les économistes ont ainsi démontré les arbitrages effectués dans la relation producteur – consommateur et

²⁴ Elizabeth C. Hirschman et Andrew Pieros Jr, "Relationships among Indicators of Success in Broadway Plays and Motion Pictures", *Journal of Cultural Economics*, 1985, 9, p. 35-63 ; in Holbrook M. et M. Addis, "Art Versus Commerce in the Movie Industry: A Two-Path Model of Motion-Picture Success", *Journal of Cultural Economics*, 2007, no 32, p. 87-107

²⁵ Bernard Miège, chapitre 3 : « L'intermédiation dans les industries culturelles et créatives : des faux-semblants aux enjeux majeurs », dans Laurent Jeanpierre et Olivier Roueff, *La culture et ses intermédiaires: Dans les arts, le numérique et les industries créatives* (Archives contemporaines, 2014).

l'appropriation d'une part non négligeable de la valeur. D'autres montrent leur positionnement clé sur la chaîne production-distribution pour agréger plusieurs activités de mise en relation.

En France, l'exemple typique est Canal+, à la fois producteur, distributeur (Studiocanal), diffuseur TV (plusieurs chaînes gratuites et payantes), plateforme SVOD, plateforme TVOD et agrégateur de chaînes et de plateformes. Et ceci dans des domaines aussi variés que le cinéma, les séries, le divertissement, le sport, les vidéos web ou la pornographie. C'est ce que Bernard Miège définit en tant qu'*intermédiaireur*, c'est-à-dire un acteur concerné par l'intermédiation surtout au niveau de la diffusion-distribution. Il les distingue des *intermediateurs* qui sont des acteurs qui prennent part à la production culturelle grâce à leur puissance acquise dans la distribution en ligne et des réseaux sociaux, en témoignent notamment Amazon, Apple et Netflix, mais aussi YouTube.

Du point de vue des utilisateurs, ceux-ci sont davantage sollicités dans leurs actes d'achat, à se mobiliser et participer aux nouvelles formes d'intermédiation, selon le principe de leur liberté d'acheteur et la neutralité des transactions. Bernard Miège critique cette vision affirmant qu'elle masque les stratégies de promotion et d'influence et qu'elle tend à substituer un petit nombre d'*intermédiaireurs* à des « systèmes de diffusion », en partie opaques²⁶.

Pour synthétiser notre propos et distinguer les principaux mécanismes de la décision, nous allons en lister les principaux outils. Selon Bourgeon-Renault, ce choix est rationalisé selon trois critères :

- **L'intensité émotionnelle recherchée**, c'est-à-dire la *trame émotive* propre à chaque activité culturelle.
- **Le risque perçu** qui est *subjectif*, et qui s'interprète donc différemment en fonction des individus. À noter que la critique a un rôle fondamental pour réduire ce risque.
- **L'accessibilité** qui s'interprète comme la *connaissance préalable* nécessaire à la compréhension de l'œuvre en question.

²⁶ Bernard Miège, « Chapitre 3. L'avènement des industries du contenu », *Les industries culturelles et créatives face à l'ordre de l'information et de la communication*, 2017, 85-150.

L'utilisateur va généralement interpréter ces critères au regard du titre, de l'affiche, du résumé, du casting, des notes, des critiques, mais aussi de la bande-annonce et des extraits. Ces derniers deviennent de plus en plus courants dans la stratégie de promotion du secteur audiovisuel, en cherchant à susciter des émotions bien précises chez le public. Or, Bourgeon et Kruger (1997) soulignent que plus le film est proche du **prototype idéal du genre** auquel il appartient, plus il a de chances d'être choisi. Les genres des films sont ainsi souvent extrêmement codifiés dans leur résumé, leur affiche, leur bande-annonce et les émotions qu'ils génèrent. Il suffit pour s'en convaincre de prendre un petit panel d'affiches de comédies françaises récentes ou de films d'action américains récents (voir annexe 2). Ces émotions tendent à devenir prépondérantes dans le choix du consommateur, et donc dans la manière de promouvoir et prescrire des œuvres audiovisuelles.

2) *L'accroissement de la dimension expérientielle*

En effet, d'après Daniel Gilon, diverses études démontrent que les expériences émotionnelles sont aujourd'hui envisagées comme « des composantes principales et explicites de produits conçus et marketés en tant que **produits émotionnels**, et considèrent que les consommateurs désirent avant tout vivre des expériences émotionnelles »²⁷, et donc de choisir des contenus en fonction de l'émotion recherchée.

a) Le rôle des sensations et des émotions

Celle-ci se base sur notre perception esthétique et sémantique mais surtout sensorielle : la vue et l'ouïe en particulier, mais aussi, dans une certaine mesure, le gustatif, l'odorat et le toucher. En effet, il n'est pas rare que des images parviennent à nous faire saliver (ex : *Charlie et la chocolaterie*), ou à nous faire ressentir les odeurs nauséabondes ressenties par les personnages, ou encore nous faire vivre tout l'impact d'un choc physique.

²⁷ Eva Illouz, *Les marchandises émotionnelles: l'authenticité au temps du capitalisme* (Paris: Éditions Premier Parallèle, 2019).

Ces sensations sont inhérentes à l'expérience de consommation culturelle selon Dominique Bourgeon-Renault²⁸ : on fait davantage appel au ressenti et au vécu plutôt que d'essayer de conceptualiser le produit en lui-même. Du simple plaisir hédoniste à des émotions et sentiments plus élaborés, cette expérience ne nous laisse en effet que rarement indifférents puisque l'individu cherche généralement à participer, s'identifier et à se projeter dans l'œuvre (explicité par le complexe de projection-identification d'Edgar Morin²⁹). Or, cette expérience est unique car notre interprétation et notre perception sont nécessairement subjectives, en fonction de nos goûts, de nos expériences passées, de nos valeurs et du contexte de l'expérience de visionnage. Le marketing a longtemps ignoré les processus expérientiels et émotionnels dans la décision du consommateur, mais ceux-ci ont finalement été incorporés à son modèle comportemental (Holbrook et Hirschmann, 1982 ; Bourgeon, 1994 ; Bourgeon et Filser, 1995). L'émotion est une réaction psychologique (qui affecte la mémoire et la capacité à traiter l'information) et physique (bégaiement, tremblement, rougissement...) à une situation. Elle a d'abord une manifestation interne et génère une réaction extérieure. Elle est provoquée par la confrontation à une situation et à l'interprétation de la réalité (Guillard, 2020).

C'est donc la manière dont on va interpréter notre environnement et les autres, du fait de cette émotion. Les émotions provoquées comportent des stimuli psychologiques très puissants, influençant nettement la manière dont on va apprécier l'œuvre. On peut définir ces stimuli comme des processus primaires de plaisir, de distraction, d'imaginaire, d'excitation et de stimulation sensorielle, très développés dans la culture, en particulier l'audiovisuel.

Le marketing a tendance à utiliser le modèle de la **cognition-affect-comportement** (C-A-B) pour expliquer le comportement du consommateur : c'est la hiérarchie des effets standards. L'idée est que le consommateur a un certain nombre de croyances qui déterminent une évaluation positive ou négative vis-à-vis de tels produits, services, marques, personnes, films, etc... Ses croyances sont apprises via ses interactions avec la société, elles vont influencer son ressenti affectif à l'égard de ces éléments : autrement dit, son attitude positive ou négative. Cette dernière va déterminer son

²⁸ Dominique Bourgeon-Renault, *Marketing de l'art et de la culture : spectacle vivant, patrimoine et industries culturelles* (Paris : Dunod, 2009), page 92.

²⁹ Edgar Morin, *Le cinéma ou l'homme imaginaire: essai d'anthropologie sociologique*, Nouvelle ed., Collections Arguments (Paris: Minuit, 2013).

comportement d'achat vis-à-vis du film en question : c'est la dimension conative. Dans ce modèle, on comprend le rôle majeur de la publicité et de la prescription qui ont pour objectif de changer les croyances, les représentations du consommateur, afin qu'il ait une intention favorable de choisir le film en question.

Cependant, ce modèle général présente des limites car le consommateur n'est pas toujours aussi rationnel que le marketing le souhaiterait, en particulier dans le domaine culturel. Il n'est pas rare de voir des personnes regarder des films ou des émissions, en sachant pertinemment que ces derniers sont sans intérêt, voire éprouvent une attitude négative. Le processus inverse est tout aussi possible, les exemples seraient très nombreux à lister. Sans en rejeter les fondements, Holbrook a ainsi proposé en 1986 un élargissement au modèle de la hiérarchie des effets, nommé « *TEAV* » :

- **Thought** : pensées, rêves, imagination.
- **Emotion** : sensations, sentiments, comportements et expressions physiologiques.
- **Activity** : événements physiques et mentaux liés aux actions et réactions.
- **Value** : jugements évaluatifs.

Ce nouveau modèle met en effet l'émotion au centre du processus, relativisant la place centrale de la croyance en son sein. C'est ce que Médiamétrie révèle dans ses études : d'après Marine Boulanger, Directrice du département cinéma, « *la salle de cinéma est un lieu d'émotions. Nos études montrent que parmi les près de 42 millions de spectateurs en France en 2018, 3 sur 4 considèrent que cet art est avant tout un vecteur d'émotions* »³⁰.

Selon Médiamétrie, pour choisir le film qu'ils vont aller voir, 33% des spectateurs décident **en fonction de la bande-annonce**. C'est en grande partie sur la base de ce qu'ils ressentent en regardant cette bande-annonce que les spectateurs décident ou non d'aller voir le film. En effet, le ressenti émotionnel joue un rôle essentiel dans la mémorisation des images, l'attention qui leur est portée et donc l'intérêt accordé. À cet effet, Riadh Lebib, Docteur en neurosciences, explique que « *les émotions sont essentielles dans la première phase du processus de mémorisation. La rétention est d'autant plus forte qu'il y a un fort vécu émotionnel autour de la situation. Ceci est aussi bien valable pour les émotions positives que négatives* ».

³⁰ Mediametrie, « Cinéma : les émotions du public sous les projecteurs », 17 décembre 2019

Finalement, pour Frank Tapiro, Chief Emotional Officer de Datakalab, « *Le souvenir des films au cinéma est la somme de toutes les émotions qu'ils ont provoquées* ». Les émotions déterminent donc l'appréciation et la notoriété d'un contenu et déclenchent une action de la part du spectateur : rechercher des informations, aller voir le film, recommander le film, etc.

b) L'émotionnalisation progressive de l'industrie cinématographique

Si l'émotion est un paramètre fondamental dans la promotion et la prescription des œuvres audiovisuelles, c'est bien parce que le marketing lui accorde une place centrale. Se basant sur l'analyse de Daniel Gilon³¹, nous allons faire un rapide rappel historique de la manière dont le secteur s'est attelé à produire des expériences émotionnelles. Les études de marché ont ainsi largement participé à ce phénomène, dont le film d'horreur en est symptomatique.

Depuis le début du cinéma, puis de la télévision, le marketing s'est imposé comme un outil indispensable pour les producteurs et distributeurs. Au début du XXe siècle, il n'était pas rare que des producteurs se glissent parmi les spectateurs pour observer leurs réactions pendant la projection. Ils pensaient ainsi pouvoir accéder à leurs sentiments et mieux comprendre leurs goûts. C'est surtout à partir des années 1920-30 que les études de marché font leur apparition parmi les studios hollywoodiens, prenant la forme de **questionnaires** distribués pendant la séance. Très vite, on cherche à comprendre l'impact des images sur les émotions du jeune public. Universal recrute par exemple des psychologues et chercheurs qui concluent que les films comportent des « *images émotionnelles* » dont « *la force éducative est sans pareille* », en particulier sur le jeune public, qui a une « *excitation émotionnelle* » plus forte que les adultes. Comprenant l'enjeu économique des moins de 20 ans, qui représentent alors 1/3 des entrées dans les années 40, les studios en font leur cible prioritaire et investissent massivement dans des films de science-fiction et d'horreur sensationnels, au détriment d'un cinéma de récit.

En parallèle, d'autres expérimentations se développent : les **projections test** permettent aux studios de tester des séquences, en cours de production, auprès d'un

³¹ Eva Illouz, *Les marchandises émotionnelles: l'authenticité au temps du capitalisme* (Paris: Éditions Premier Parallèle, 2019).

échantillon soigneusement choisi. Au cours de certaines de ces pré-projections les plus élaborées, les spectateurs ont la faculté de noter en live les séquences en appuyant sur des boutons : « très ennuyeux », « ennuyeux », « sans avis », « aime », « aime beaucoup ». L'ancêtre des réactions instantanées des réseaux sociaux, en somme. Cela permet aux studios d'avoir des graphiques extrêmement précis sur les réactions du public à chaque moment du film.

Toutes ces évolutions auront une importance considérable sur le processus créatif, mais aussi sur le marketing, la distribution et donc la prescription des contenus. En cherchant à marketer l'aspect « sensationnel » et « émotionnel » des films, et cela dès les années 40 à Hollywood, la promotion tend déjà à prendre le pas sur la création. La publicité contribua ainsi largement au processus **d'émotionnalisation** en formalisant l'expérience émotionnelle des films qu'elle promouvait. Ces expériences continuent de largement perdurer dans les mécanismes du marketing audiovisuel actuel.

Le secteur culturel a tendance à se caractériser par une dichotomie entre une sensibilité artistique (liée à l'esthétique cinématographique) et une sensibilité émotionnelle (pour des œuvres davantage « grand spectacle »). Bien que les deux soient loin d'être incompatibles, on leur associe généralement l'opposition entre œuvres d'auteur et œuvres « grand public » des majors. Si cette frontière est souvent très fine, elle est toutefois bien plus marquée que dans les autres secteurs culturels, étant donné les caractéristiques intrinsèquement visuelles et immersives de l'audiovisuel. Or, celles-ci se sont naturellement renforcées à travers les nouveaux procédés numériques de la 4Dx, Réalité Virtuelle (VR) et Réalité Augmentée (AR) qui accroissent notre expérience multi-sensorielle et émotionnelle. Si l'audiovisuel et le jeu vidéo tendent à se rapprocher, ce n'est pas non plus un hasard : ce dernier s'appropriant explicitement nos émotions, l'interactivité de l'audiovisuel est devenue un terrain propice pour le marketing afin d'exploiter davantage ces émotions. Aujourd'hui, certaines sont davantage utilisées que d'autres.

Dans le cinéma, on peut créer de la surprise avec des twists, des bandes annonces ou des caméos inattendus ; procurer de la tristesse avec des histoires touchantes ; faire saliver le spectateur dans une chocolaterie ; ou encore le dégoûter avec des œufs d'aliens visqueux, etc. La tendance de la décennie passée a surtout été de jouer sur la nostalgie avec une hausse d'« œuvres événements » se basant sur la nostalgie des

fans d'une époque, dont la tendance est parfaitement illustrée par la dernière trilogie *Star Wars* ou des séries comme *Stranger Things*.

Or, de manière plus latente, s'est développé un marketing de la peur dans d'autres secteurs qui commence à affecter celui de l'audiovisuel avec le développement du *binge-watching*, accroissant la **peur du spoil** et surtout d'avoir un « *retard culturel* » sur les autres. À cet égard, la politique de Netflix est de favoriser des séries plus courtes pour éviter une importante session de rattrapage à ses nouveaux utilisateurs, plus enclins à regarder des séries comportant moins de saisons³². La peur est toutefois une émotion bien plus puissante que les autres sur le comportement du consommateur. (Guillard, 2020).

Dans un contexte de surproduction audiovisuelle, cette peur est d'autant plus exacerbée que les productions s'enchaînent et qu'il devient vite difficile de suivre le rythme et de se tenir à jour vis-à-vis des autres. Il n'a pourtant jamais été aussi facile d'accéder à tous ces contenus.

3) *Le numérique : une démocratisation de l'accès à la culture ?*

L'arrivée du numérique a transformé la culture en profondeur, à toutes les étapes : de sa création à sa diffusion, en passant donc par sa prescription. En 2014, le président du CSA, Olivier Schrameck, évoquait ainsi le « passage d'une **logique d'offre** (*top down*) centrée sur les choix de programmation de l'éditeur à une logique de demande (*bottom up*) fondée sur les préférences du téléspectateur »³³.

Comme le met en évidence Dominique Cardon, nous sommes face à un paradoxe : d'un côté, nous avons accès à tout ce que l'humanité a toujours désiré : une connaissance et une bibliothèque de culture quasi illimitée qui ferait pâlir tous les philosophes des Lumières ou les créateurs de la Bibliothèque de Babel ; de l'autre, nous sommes démunis face aux milliards de téraoctets de données numériques qui n'ont plus le moindre sens pour notre cerveau humain, incapable de se représenter tout ce que cela signifie. Même pour une industrie culturelle aussi récente que celle de

³² Corentin, « Netflix : les raisons de l'annulation si subite de certaines séries », Hitek, 5 octobre 2020.

³³ « Discours d'Olivier Schrameck au MIP TV, le 7 avril 2014 - CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel », CSA, 7 avril 2014

l'audiovisuelle, bien naïf serait celui qui pourrait prétendre cerner tous les contours de son immensité.

a) La multiplication exponentielle de l'offre de contenus

Il suffit déjà de penser au nombre de nouveaux films qui sortent sur nos écrans chaque semaine en France : une dizaine, soit plus de 600 nouveaux films par an d'après le CNC. De plus, cela ne représente pas la diversité de la production mondiale, en particulier les productions indiennes, chinoises et nigériennes, parmi les plus prolifiques au monde, mais qui n'atteignent que rarement nos salles. Rajoutons les séries : combien de nouveaux épisodes par jour ? Difficile à estimer. Ces dernières années, il y aurait environ 500 nouvelles séries américaines par an³⁴, mais les chiffres des autres pays sont moins explicites. Combien de programmes n'atteignent ni nos salles ni la télévision ? Beaucoup trop depuis l'apparition d'internet, de YouTube et des plateformes. La base IMDB recensait le 9 mai 2021 plus de 7 881 713 lignes³⁵ de contenus différents, une estimation basse de ce que cette masse pourrait représenter, car potentiellement incomplète.

Alors, comment choisir ?

Comment faire le tri quand je choisis mon programme du soir alors que j'ai potentiellement accès à plus de 7 millions de contenus différents sur internet ? Rien que sur Netflix, la base revendique plus 45 000 titres à travers le monde, ce qui représente déjà beaucoup d'opportunités : on a du mal à imaginer ce que cela représente. Les chiffres donnent le vertige, et pourtant passer de 2 millions à 7 millions de contenus ne fait aucune différence pour notre cerveau.

Catherine Dutheil-Pessin et François Ribac soulignent en effet que le web a renforcé l'hyper-choix, d'où l'indispensabilité de la recommandation et de la personnalisation aujourd'hui³⁶. Cohabitent ainsi trois types de prescripteurs sur le web :

³⁴ Lola Lemaigre, « Record: près de 500 séries américaines diffusées en 2018 », Le Soir Plus, 26 décembre 2018, <https://www.lesoir.be/197507/article/2018-12-26/record-pres-de-500-series-americaaines-diffusees-en-2018>.

³⁵ Issue de <https://www.imdb.com/interfaces/>

³⁶ Catherine Dutheil-Pessin, « Prescription culturelle ».

- **Amateur** (prescription horizontale) : recommandations des internautes sur les blogs, les réseaux sociaux, etc. On parle souvent aujourd'hui des influenceurs.
- **Éditorial/professionnel** (prescription verticale) : prescripteur traditionnel qui fait figure d'autorité dans son jugement et sa prescription. On parle de relation « *top down* ».
- **Algorithmique** personnalisée (big data) : alliance entre une « quantification statistique et une qualification documentaire ». Autrement dit, entre nos données personnelles et les informations des œuvres.

Nous rentrerons dans le détail de ces différents prescripteurs dans les parties suivantes. Notons toutefois que l'hybridation entre ces formes est possible et même courante, en particulier sur les plateformes. Face à une offre extrêmement pléthorique, on comprend ainsi aisément le poids crucial que prennent désormais les prescripteurs dans le processus de choix. Or, ceux-ci se sont **démultipliés** avec l'arrivée du web. Le problème se transpose alors rapidement : des milliers de critiques amateurs fleurissent partout ; la critique professionnelle cherche à garder sa place en s'adaptant aux outils numériques ; et les algorithmes font un tri de plus en plus personnalisé de nos contenus.

Alors, qui suivre pour faire mon choix ?

b) La saturation des canaux de diffusion et de prescription

Certes, il y a logiquement moins de prescripteurs que de contenus à choisir, mais leur nombre important constitue une nouvelle difficulté à surmonter pour notre cerveau humain limité. On peut d'ailleurs être d'accord avec telle recommandation d'un critique, et détester une autre recommandation de ce même critique. Ce qui suppose de prendre du recul et de multiplier les sources de prescription. Or, notre attention est déjà **sur-sollicitée** par la publicité, les réseaux sociaux et les nombreuses notifications de notre téléphone. Alors quelle place accorder à tous ces prescripteurs qui tentent de se faire une place comme intermédiaire de notre rapport à la culture ?

S'il y a plus de 7 millions de contenus différents, plus de 45 000 sur Netflix, combien en connaissons-nous réellement ? Plusieurs centaines, voire quelques petits milliers, tout au plus. Par ailleurs, il y a une base commune de films et séries que tout le monde connaît, à travers les tops IMDB et du box-office ou les films et séries cultes par

exemple. Il peut alors être difficile de sortir des sentiers battus, sauf si on est un cinéphile invétéré ou relativement curieux. Si cette problématique se posait déjà à l'époque, la multiplication exponentielle des productions n'a fait que renforcer ce sentiment d'être perdu dans les méandres du web et de la culture. Surtout, les intermédiaires, qu'ils soient éditeurs, distributeurs, programmeurs ou prescripteurs, jouaient un rôle central dans le filtrage des contenus. Mais aujourd'hui, ils pullulent sur le web.

Pourtant, nous avons tendance à consulter les mêmes sites, les mêmes plateformes, les mêmes catégories et les mêmes contenus : 95% de nos navigations se concentreraient dans seulement 0,03% du contenu web disponible, selon Cardon³⁷. Les petites productions ont aujourd'hui beaucoup de mal à rencontrer leur public, à être découvert malgré toutes leurs tentatives. C'est la fameuse problématique de la « **découvrabilité** » (Desjardins, 2016). Or, avec la sur-sollicitation de notre attention, nous atteignons tous aujourd'hui le seuil critique de la saturation, d'où une véritable bataille de l'attention³⁸. Le numérique est un canal de diffusion, de promotion et de prescription de la culture, qui a atteint une surabondance presque aussi vite qu'il est apparu, et cela ne va pas en s'améliorant...

Laurent Jeanpierre et Olivier Roueff relativisent ce propos en distinguant à cet effet deux tendances qui semblent contradictoires³⁹ :

- La **prolifération des intermédiaires** et la diversification croissante des intervenants et de leurs fonctions.
- Le **cumul stratégique** par certains acteurs des activités d'intermédiation ou extension de leurs domaines d'intervention.

Loin d'être opposées, ces logiques se complètent selon Jeanpierre et Roueff : on a d'une part des expérimentations qui durent peu de temps car peu viables économiques ; et d'autre part, une tendance à la concentration à la monopolisation de tous les champs de la production culturelle.

Ces évolutions récentes, alimentées par l'explosion des plateformes et de leurs contenus, ont bouleversé le rapport à la consommation. Cette dernière s'illustre

³⁷ Dominique Cardon, *Culture numérique* (SciencesPo Les Presses, 2019).

³⁸ Alexandra Yeh, « « Recommandé pour vous » : les algorithmes, ennemis de la découvrabilité ? », *Meta-media*, 15 mai 2017

³⁹ Jeanpierre et Roueff, *La culture et ses intermédiaires : dans les arts, le numérique et les industries créatives.*, (Paris: Archives Contemporaines, 2014) page 23

désormais davantage dans une logique commerciale de flux, avec des contenus produits et marketés de manière éphémère, dégradant le statut intemporel de l'œuvre culturelle : une autre remplace très rapidement la précédente. On pouvait déjà observer ce phénomène au cinéma avec la lente réduction du temps d'affiche des films en salle. Mais là où on peut encore compter sur une présence moyenne de quatre semaines en salles, la visibilité peut vite tomber à moins d'une semaine chez Netflix par exemple (le film reste bien disponible, mais peut vite disparaître des pages d'accueil, remplacé par un autre).

Si la visibilité diminue, c'est que le nombre de nouveautés augmente rapidement, et dans la masse, la prescription se fait sur une période courte, nécessairement impactante et efficace, pour que le contenu puisse toucher sa cible. Le rapport de la CNIL souligne d'autant plus la tendance croissante à la « **délinéarisation** » **télévisuelle**, c'est-à-dire à la consommation du média au moment souhaité par le consommateur, et non au moment choisi par le diffuseur⁴⁰.

Pour l'utilisateur, il s'agit d'être constamment en alerte pour ne pas louper des nouveautés qu'il pourrait potentiellement apprécier et être sources d'interactions sociales. Et cela, les acteurs de l'industrie audiovisuelle l'ont bien compris, sachant pertinemment qu'ils devront batailler pour **capter notre attention**, ce qui ne fait que renforcer la course à la production et à l'événementialisation des sorties, parfois au détriment de la qualité des contenus. Dans cette bataille, ce sont les acteurs aux ressources les plus conséquentes et aux meilleurs algorithmes qui tirent leur épingle du jeu.

⁴⁰ CNIL, « Les données, muses et frontières de la création », *Cahiers Innovation & Prospective*, n° 03 (octobre 2015): 84.

III) LES PLATEFORMES AUDIOVISUELLES À L'ÈRE DE L'HYPER-PERSONNALISATION

Reprenant la typologie des prescripteurs numériques de Catherine Dutheil-Pessin et François Ribac, nous allons nous intéresser plus particulièrement au plus célèbre et décrié d'entre eux : l'algorithme. Par définition, l'algorithme est une méthode générale permettant de résoudre des problèmes grâce à une suite de règles de calcul. C'est un programme mathématique qui a aujourd'hui la capacité d'apprendre tout seul grâce aux données qu'il collecte et accumule (le *machine learning*). On peut donc désormais le rattacher à une forme d'intelligence artificielle (IA) qui agit en tant qu'intermédiation automatisée et personnalisée dans le domaine numérique. Drachen et al. (2013) précisent que « Les *analytics* sont le processus de découverte et de communication de *patterns* dans les données, ayant pour but d'aider à résoudre des problèmes ou d'offrir un support aux décisions exécutives, pousser à agir et/ou améliorer les performances »⁴¹.

1) La promesse de recommandations à partir de nos goûts et préférences

a) Les enjeux de la prescription algorithmique

Les films et livres de science-fiction en raffolent, les plateformes aussi. Mais dans l'opinion commune, les algorithmes sont peu appréciés par l'utilisateur, souvent assez déçus des propositions générées par les algorithmes. Pourtant, l'arrivée de la data et des algorithmes a particulièrement bouleversé le modèle de la prescription, qui auparavant dépendait largement de la critique, du budget marketing et du bouche-à-oreille. Désormais, le consommateur n'a plus le temps de faire le tri dans le flux de contenus. Selon Meta Media, nous passons déjà un **an et demi de notre vie, en moyenne, à consulter les programmes télé**s pour choisir sur le petit écran⁴². Si on devait répliquer ce processus, nul doute que ce chiffre exploserait dans la masse du

⁴¹ Célia Hodent, *Dans le cerveau du gamer: neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo* (Dunod, 2020), page 232

⁴² Yeh, « « Recommandé pour vous » ».

web. Or, selon l'étude Gomez-Uribe & Hunt réalisée en 2016, l'utilisateur se désintéresse pour la sélection de contenus au bout de 60 à 90 secondes : l'enjeu des plateformes est donc de le séduire très rapidement en lui proposant un contenu adéquat, au risque que l'utilisateur change d'activité⁴³.

L'utilisateur confie donc à l'algorithme « le rôle de **curateur**, de **rédacteur** en chef d'une info à la carte »⁴⁴, en résumé : le rôle de prescripteur. La prescription algorithmique semble aujourd'hui s'inscrire comme un intermédiaire majeur entre l'utilisateur et les œuvres audiovisuelles. Sa force de prescription est devenue omniprésente dans nos choix et nos vies, en s'étendant bien au-delà du seul secteur culturel. Le développement des plateformes dans tous les secteurs a ainsi fait évoluer la plupart des modèles économiques historiques, devenus avides de toujours plus de datas pour se perfectionner. De ces évolutions a découlé la nécessité de **fidéliser** les utilisateurs de ces plateformes concurrentes, afin de collecter toujours plus de données précises et pouvoir les utiliser.

Mais à quelles fins ?

Le but principal est d'accompagner les utilisateurs dans leurs habitudes de consommation afin d'améliorer la facilité et le confort d'utilisation, et donc d'éviter les désabonnements (*taux d'attrition*). Cela sous-entend donc de maximiser le taux d'utilisation de l'utilisateur grâce à une recommandation personnalisée, voire hyper-personnalisée issues de nos **habitudes** de consommation, nos **goûts** et **comportements**. Cette expérience optimisée et la fidélisation qui en découle deviennent alors un important levier d'attractivité pour de nouveaux clients et les convertir en utilisateur régulier, ce qui permet in fine de fructifier la rentabilité du modèle. Ces données servent aussi à aiguiller les plateformes dans leurs choix éditoriaux ou mettre en avant leurs propres programmes originaux⁴⁵. Pour des plateformes à modèle publicitaire (AdVOD), le véritable client est l'annonceur : ce dernier est très friand des données pour mieux cibler ses potentiels clients. En sachant qu'aujourd'hui, Netflix revendique que 75 à 80% des contenus visionnés proviennent

⁴³ Chloé Delaporte, « Dispositifs innovants, consommation créative ? Netflix ou la recommandation des contenus audiovisuels à l'ère de la prescription algorithmique », 2018.

⁴⁴ Yeh, « « Recommandé pour vous » ».

⁴⁵ CNIL, « Les données, muses et frontières de la création ».

de la recommandation personnalisée de sa page d'accueil (Gomez-Uribe & Hunt, 2016), on comprend mieux à quel point la bataille de la data est devenue un enjeu majeur pour tout le secteur.

Comment ce secteur réussit-il à exploiter correctement autant de données ?

b) La diversité des datas collectés au service du machine learning

Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'algorithme au singulier. En effet, les algorithmes sont déjà différents d'une plateforme à l'autre, et il est surtout très courant que les plateformes combinent plusieurs algorithmes complémentaires en leur sein pour affiner leur prescription. Sur Netflix, on ne compte ainsi pas moins de douze algorithmes. Pour collecter et classifier ces données, il existe quatre grands types d'algorithmes d'après Dominique Cardon⁴⁶ :

Types	Description	Données
Popularité	<i>Statistiques</i>	Nombre de clics générés par le contenu.
Autorité	<i>Observe le nombre de citations et la « valeur » de celui qui cite</i>	Nombre de partages du contenu. Analyse d'experts : curation des critiques, etc (un prescripteur traditionnel a plus de « valeur » qu'un amateur).
Réputation	<i>Déterminer notre profil pour nous attribuer dans une niche où tous les individus ont des goûts similaires.</i>	Analyse de l'utilisateur : recherches, mots-clés, historique de visionnage, etc. Analyse de son réseau social : recommander ce que les amis aiment. Les contenus likés par un certain nombre d'individus sont ainsi proposés à l'ensemble des individus de la niche.
Prédiction personnalisée	<i>« Filtrage collaboratif »</i>	On calcule la probabilité que l'individu va agir de telle façon plutôt qu'une autre en lui proposant tel contenu. L'exemple typique est le suivant : si A aime les contenus 1, 2, 3 et 4 et que B aime les contenus 1, 2 et 3 ; il est cohérent de recommander 4 à B.

⁴⁶ Dominique Cardon, *Culture numérique*.

À cela, il faut rajouter l'analyse automatique des contenus grâce aux métadonnées qui va permettre de croiser ces données. La prédiction personnalisée est aujourd'hui la méthode jugée la plus efficace, même si la tendance est plutôt à l'hybridation de ces méthodes avec plusieurs algorithmes au sein des plateformes. Spotify est d'ailleurs une des seules plateformes culturelles à avoir expliqué son processus de recommandation, découpé en trois parties :

D'après Jeffrey Dean, ingénieur à Google Brain, trois éléments sont essentiels pour une recommandation efficace :

- **Contexte** : comprendre ce que fait et recherche l'utilisateur, son environnement
- **Comportements passés** de l'utilisateur (historique...) et agréger ceux d'un grand nombre d'utilisateurs.
- **Compréhension sémantique** : sentiments exprimés par l'utilisateur

Ces données peuvent être distinguées au travers d'une typologie de six groupes de données⁴⁷ :

Types	Description	Exemples
Personnelles	<i>Profil, identité</i>	Informations socio-démographiques
Descriptives	<i>Métadonnées des contenus</i>	<u>Artistiques</u> : auteur, réalisateur, casting, équipe, etc. <u>Techniques</u> : format, couleur, durée, etc. <u>Juridiques</u> : liés à la propriété intellectuelle comme les licences et droits de diffusion, etc.
Enrichissement des contenus	<i>Données complémentaires</i>	Genres et sous-genres. Photos et biographique des artistes. Critiques, notes, évaluations, prix, etc.

⁴⁷ Geoffrey Delcroix, « Les données et les algorithmes, nouvelles muses de la prescription culturelle ? »

Popularité	<i>Algorithmie statistique (classements)</i>	Nombre de visionnage de film (global ou sur une période ou un territoire donné). Likes, commentaires, citations sur réseaux sociaux, etc.
Goûts et comportements	<i>Algorithmie de prédiction (usages et activités)</i>	Listes de films. Rythme et nombre de consultations des contenus. Nombre d'épisodes d'une série regardés successivement. Durée d'utilisation, etc.
Contexte	<i>En développement</i>	Horodatage, localisation Mouvements (capteurs) Émotions, état physiologique, humeur, etc.

Les données des contenus proviennent généralement d'informations issues des auteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs, éditeurs ou sociétés de gestion (telles que la SCAM ou la SACD), voire par des internautes. Les autres données sont créées par les utilisateurs des plateformes, puis collectées, rassemblées, analysées et mises en œuvre par leurs algorithmes.

D'après BiTS, l'algorithme fonctionne selon le tryptique suivant : **DATA – TRACKING – PROFILE**⁴⁸, c'est-à-dire que nos goûts, sensibilités et comportements sont trackés pour nourrir des statistiques destinées à nous ficher selon nos affinités. Ces informations sont fournies explicitement ou non par l'utilisateur lui-même, c'est ce que Dominique Cardon et Antonio Casilli appelle du « *digital labor* »⁴⁹.

Tout ce système de fichage que nous venons de voir est supposé être contrebalancé par la qualité de service et l'expérience utilisateur. Selon les mots de Reed Hastings, PDG de Netflix, l'idée est de « rendre le pouvoir au téléspectateur »⁵⁰ à travers les différentes catégorisations qui s'ouvrent à lui.

⁴⁸ BiTS, magazine presque culte - ARTE, « L'algorithme : Arme suprême de Netflix – BiTS #29 », 15/10/2014, <https://youtu.be/k8VRFtTjsfY>

⁴⁹ Antonio Casili, Dominique Cardon, *Qu'est-ce que le digital labor ?* Ina Éditions, Collection : Études et controverses, Juillet 2015

⁵⁰ Caroline Sallé, « Reed Hastings : « Nous permettons aux téléspectateurs de prendre le pouvoir » », Le Figaro, 31 août 2014.

c) La qualité du service offert par la plateforme

Nous allons nous appuyer sur l'analyse des algorithmes de Netflix par Delaporte⁵¹, en tâchant d'étendre son analyse aux autres plateformes. Ces dernières proposent leurs contenus sous forme de vignettes renvoyant chacune à un ou des contenu(s). Ces vignettes sont organisées par catégorie qui regroupe plusieurs vignettes (leur nombre varie d'une plateforme à l'autre mais aussi en fonction du support utilisé : téléphone, ordinateur, télévision).

Sur Netflix, les catégories « Les plus gros succès » ou « Tendances actuelles » sont souvent positionnées dans le haut de la page d'accueil. Selon Gomez-Urbe et Hunt (2016), elles reposent sur un algorithme qui identifie des tendances récurrentes prévisibles (des comédies familiales à Noël, des comédies romantiques pendant la St Valentin, etc.) ou celles plus ponctuelles, liées à l'actualité (on pense notamment aux documentaires sur des thèmes d'actualité). Il s'agit donc d'une reprise globale du marketing visuel, même si on remarque que tous les utilisateurs n'ont pas forcément les mêmes contenus proposés, ce qui suppose une personnalisation du contenu.

Des catégories comme « Programmes originaux » ou « Créations originales » sont généralement très mis en avant, que ce soit sur Netflix ou MyCanal, avec une vignette plus grande. D'autres comme « Ajouts récents » signalent les contenus tout juste intégrés au catalogue national de la plateforme. Les plateformes suggèrent aussi des catégories pratiques facilitant l'usage, comme la reprise de contenus arrêtés en cours de lecture (ou des épisodes arrêtés en cours de saison), ou bien de revoir un programme déjà visionné.

Outre ces catégories peu personnalisées, la page d'accueil propose surtout des catégories déterminées par l'expérience de l'utilisateur et ses affections, déclarées ou non. La particularité de Netflix est qu'il peut déterminer le visuel associé à chaque contenu (Chandrashekar, Amat, Basilico & Jebara, 2017) ainsi que les différents extraits ou bandes annonces. Cette détermination s'effectue en fonction du profil de l'utilisateur regroupé avec des utilisateurs dont les goûts sont relativement « similaires ». Le visuel et le *trailer* sont susceptibles d'attirer le plus de clics au sein du groupe sera proposé à tous les membres du groupe. Les algorithmes des

⁵¹ Chloé Delaporte, « Dispositifs innovants, consommation créative ? Netflix ou la recommandation des contenus audiovisuels à l'ère de la prescription algorithmique », Congrès de la SFSIC, 11 juin 2018.

plateformes personnalisent également les catégories proposées et leur ordre ainsi que les contenus mis en avant sur la page d'accueil (qui apparaissent en énorme et se lancent automatiquement sur Netflix).

Chaque plateforme prend en compte les préférences explicites, où chaque contenu peut être noté positivement ou négativement, mais aussi implicites comme la consommation fréquente d'un genre, le visionnage de plusieurs contenus sur un temps restreint (*binge-watching*), etc. D'autre part, un autre algorithme attribue à chaque profil une liste personnalisée de contenus organisés par préférence. Les catégories « Parce que vous avez regardé... », « Parce que vous avez aimé... », « Parce ce que vous avez ajouté... » s'appuient sur un algorithme de similarité entre contenus pour proposer des contenus relativement similaires, en se basant notamment sur le genre (77 000 sous-genres sur Netflix), le réalisateur, le casting et la nationalité. Ces 77 000 sous-genres sont d'ailleurs accessibles et ont été analysées par nombre de chercheurs (Madrigal, 2014) où l'on peut retrouver des catégories aussi farfelues que les « thrillers violents au sujet des chats pour les 8-10 ans ». En fait, cela démontre la réelle hybridation du modèle de recommandations Netflix qui vante tant ses algorithmes, mais mise aussi beaucoup sur l'intervention humaine pour ses différentes cibles marketing.

Des catégories comme « Notre sélection pour » reposent sur un algorithme qui fait remonter les vidéos les mieux notées par les utilisateurs, souvent des films et séries bénéficiant déjà d'une forte exposition. Les plateformes ne cherchent pas tant à cibler des utilisateurs que de cibler des « *communautés de goûts* » (Watercutter, 2017), c'est-à-dire des ensembles d'utilisateurs qui partagent fréquemment les mêmes affections et sont susceptibles d'apprécier les mêmes contenus : on retrouve ici le concept de « communauté interprétative » de Stanley Fish (Fish, 1980).

Si les données empiriques sur les usages des plateformes par les publics sont encore rares, les premières enquêtes montrent que les recommandations ont plutôt tendance à être **appréciées par les utilisateurs**, et à susciter des visionnages plus qu'à simplement les orienter (CEFRIO, 2017). Ces données contrastent fortement avec l'opinion générale qui a tendance à rejeter la prescription algorithmique, ou tout du moins à la décrier haut et fort, et ce pour de nombreuses raisons.

2) Les limites éthiques sur notre libre-arbitre

À la différence des autres données numériques, la donnée personnelle culturelle est intimement liée à la relation entre l'individu et l'œuvre culturelle. Cette dernière est un facteur clé dans la construction de sa **personnalité** et de son **identité**⁵². À cet effet, EY la définit comme « l'ensemble des données permettant de faire connaître les préférences culturelles des consommateurs, par exemple : discussions dans des forums, réseaux sociaux, avis et commentaires sur des œuvres/artistes... ». Il la distingue des données marketing, transactionnelles et des données publiques culturelles selon l'ensemble des critères ci-dessous :

	Données publiques culturelles	Données transactionnelles	Données marketing	Données personnelles culturelles
Degré de digitalisation	Faible	Moyen	Fort	Moyen
Multiplicité des sources	Fort	Moyen	Moyen	Fort
Variété de format	Fort	Faible	Moyen	Fort
Volume de données	Faible	Fort	Moyen	Fort
Intimité	Faible	Moyen	Moyen	Fort
Bilan	Faible	Moyen	Moyen	Fort

Source : EY, issu du rapport de la CNIL.

Ce qui distinguent donc fortement les données culturelles de toutes les autres est leur degré d'intimité. En effet, la culture est une construction individuelle et intellectuelle liée à notre socialisation, qui façonne notre personnalité et notre identité. Rentrer dans cette intimité pour nous « ficher » constitue donc une véritable violation de notre vie privée. Les biens et services culturels en disent beaucoup plus sur nos préférences,

⁵² Selon la notion de « Capital culturel », de Bourdieu.

centres d'intérêts et aspirations que les autres types de biens et services : ils reflètent notre image mais surtout l'image que nous souhaitons renvoyer dans la société. Or, dans une société où l'apparence est constamment jugée et commentée, nous sommes aujourd'hui très sensibles à cette image. C'est bien pour toutes ces raisons qu'elle est au **centre de l'attention du big data**, et cela n'est pas sans poser de nombreux problèmes.

a) La perte de découvrabilité dans nos choix

La notion québécoise de *découvrabilité* désigne le potentiel d'un contenu culturel à être « découvert » par les utilisateurs des plateformes et moteurs de recherche et à capter son attention, de sorte à lui faire découvrir d'autres contenus culturels (Desjardins, 2016). Un certain nombre de discours, attentifs (Cardon, 2015) sinon inquiets (Sonnac, 2014), soutiennent l'idée que la prescription algorithmique représente un **risque pour la diversité culturelle et la découvrabilité** des productions artistiques, notamment de niche et/ou indépendante. On peut en effet se demander si ces dispositifs de recommandation automatisés n'aboutiraient pas à une uniformisation des pratiques culturelles et à un enfermement de l'utilisateur dans ses propres habitudes de consommation. En confiant aux algorithmes le soin de trier, hiérarchiser et recommander les contenus, nous avons favorisé les mêmes contenus populaires. Le rêve d'une démocratie numérique, libre d'accès, s'est vite brisé face à la difficulté colossale de se démarquer de la masse. Les contenus les plus susceptibles d'être prescrits étaient les plus à mêmes de fédérer largement, de créer l'événement, en témoigne le phénomène *Game of Thrones*.

Paradoxalement, ce n'est pas une culture numérique universelle qui se profile car, selon Meta-Media, en nourrissant les utilisateurs de ce qu'ils aiment déjà (ou de ce qu'ils aimeront), les algorithmes ont favorisé l'émergence de communautés autocentrées, enfermées dans des entonnoirs idéologiques : le fameux *effet de bulle* décrit par Eli Pariser (Pariser : 2011). Ce concept d'homophilie (le renforcement de nos goûts, croyances et affinités) est repris et nuancé par Olivier Ertzscheid, chercheur en sciences de l'information et de la communication, dans une interview pour la CNIL⁵³ :

⁵³ CNIL, « Les données, muses et frontières de la création ».

« Toutes les études scientifiques sur le sujet, depuis celle de Fleder en 2007 jusqu'à celle de *Facebook* en Mai 2015, montrent que deux niveaux d'interprétation se superposent : on observe, **à l'échelle de l'individu, une augmentation de la diversité** des produits culturels et/ou opinions auxquels il est exposé ; mais cette diversité **diminue dès que l'on passe à un niveau plus global** ».

Olivier Ertzscheid poursuit sur l'évolution de l'algorithmie aujourd'hui capable de s'affranchir d'une prescription liée à l'historique, mais capable d'intégrer une part d'aléatoire dans ses recommandations, permettant d'éviter la proposition des mêmes contenus aux utilisateurs. Cette **part d'aléatoire provient de la diversité de nos comportements et usages**, d'un point de vue matériel, du temps et de la vitesse d'accès : nous consommons de plus en plus de contenus en ligne, ce qui affine de plus en plus les recommandations des diverses plateformes, capables de retracer nos traces d'utilisation. Surtout, les données personnelles sont désormais collectées massivement, de sorte à faire varier le cycle et les logiques de prescription en fonction d'une grande variété de critères : heure de connexion, historique des sites visités, panier moyen d'un consommateur, goûts littéraires ou musicaux, composition du foyer (nombre d'enfants, âge, sexe, etc.).

Le sociologue Dominique Cardon explique même que *« les méthodes de machine learning appliquées aux algorithmes de prédiction mettent en exergue nos régularités de comportements et renforcent nos **habitus de classe** en se fondant sur l'analyse de nos traces de comportement et en les amplifiant* ». Selon lui, la solution pour parer cette spirale autocentrée imposée peu à peu par les algorithmes de recommandation personnalisée est de donner aux algorithmes des **signaux de curiosité**.⁵⁴ Nicolas Curien, conseiller au CSA accentue ce propos dans une interview à la CNIL :

*« On doit à cet égard souligner que les nouveaux algorithmes de recherche, de recommandation, de prescription et de personnalisation ne sont pas nécessairement synonymes d'un appauvrissement du champ des propositions faites au consommateur. Au contraire, ces outils peuvent devenir de précieux vecteurs d'orientation de la demande, facilitant certes la recherche de ce qui plait déjà, mais **suscitant aussi la découverte de ce qui est susceptible de plaire.** »*

À ce titre, Bits souligne jusque notre responsabilité d'être curieux et de sortir de la bulle.

⁵⁴ Pictanovo, « Des algorithmes et des hommes : Recommandation personnalisée de contenus », Les Cahiers de Pictanovo #2, 2018, 35.

Ce n'est pas la culture qui est catégorisée mais le client lui-même et son comportement. Cependant, dans un univers aseptisé où tout est conçu pour nous plaire, nous sommes de moins en moins confrontés à **l'altérité**, aux goûts et aux points de vue divergents. C'est le problème de l'algorithme : **il tue le hasard**. Or le charme de la culture, n'est-il pas justement la liberté et le hasard, de se perdre dans une salle de cinéma ou un rayon de DVD, d'échapper au déterminisme : de rendre possible l'imprévisible.

Or, à cet égard, la conception algorithmique pose problème : un être humain n'est pas qu'un empilement d'informations sur son profil, ses goûts et ses habitudes.⁵⁵ C'est cette conception qui est aujourd'hui au cœur de rapports tendus entre les utilisateurs et les algorithmes.

b) Neutralité, transparence et confiance : une relation conflictuelle

La recommandation des algorithmes n'est pas neutre : elle satisfait des impératifs économiques. En effet, on peut structurer le marché de la recommandation selon l'analyse économique classique : les utilisateurs sont les consommateurs de contenus ; les producteurs audiovisuels sont des producteurs de contenus, et la plateforme n'est qu'un prescripteur, un intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Or, les contenus n'ont pas les mêmes coûts de production, les producteurs auront tendance à vouloir rentabiliser les plus coûteux, qui seront donc vendus plus chers aux plateformes de SVOD. Il ne serait pas incohérent que les contenus les plus visibles soient **ceux qui arrangent** les plateformes pour maximiser leurs économies d'échelle ou pour amortir leurs coûts d'achat dans le cas de la SVOD.

Surtout, dans le cas de productions dites originales, le prescripteur se confond avec le producteur, ce qui laisse supposer un évident conflit entre l'intérêt du consommateur et celui de la plateforme. De plus, une équipe de chercheurs du MIT de Boston a mis en avant le fait que certains contenus sont **recommandés en masse** par les plateformes afin d'améliorer leurs algorithmes⁵⁶. En effet, si un nombre important d'utilisateurs regarde le même contenu, cela fournit des données statistiques bien plus

⁵⁵ Yeh, « « Recommandé pour vous » ».

⁵⁶ Larry Hardesty, « Recommendation Theory », MIT News | Massachusetts Institute of Technology, 14 novembre 2014, <https://news.mit.edu/2014/model-recommendation-engines-1114>.

représentatives et comparables des goûts des utilisateurs, alors plus à même d'être classifiés dans des groupes de profil. Ces informations nous interrogent bel et bien sur l'hyper-personnalisation de la prescription tant vantée par les plateformes...

La question de la transparence s'est toujours posée chez les prescripteurs traditionnels :

Pourquoi ce film a-t-il reçu ce prix alors qu'un autre le méritait davantage ?

Pourquoi cette série est-elle unanimement encensée par la critique ?

Pourquoi ce conseiller au vidéoclub fait-il l'éloge d'un pareil nanar ?

Est-ce qu'il n'aurait pas été payé pour en dire autant de bien ?

Or toutes ces questions se sont nettement accentuées avec la prescription algorithmique puisque, dans les cas précédents, il y a toujours une part de subjectivité du prescripteur communément admise. Wenceslas Lize, Delphine Naudier, Séverine Sofio mentionnent à ce propos que la légitimité des prescripteurs s'appuie sur leur **impartialité** donc les algorithmes ne sont pas les plus stratèges de la notoriété⁵⁷.

Si on peut penser que l'utilisateur est davantage conscient de l'exploitation de ses données lorsqu'il obtient des recommandations très personnalisées, forcément issues de ses propres données, leur fonctionnement est loin d'être évident dans la tête des utilisateurs. En effet, les mécanismes de recommandation des plateformes semblent encore être un **tabou** : les plateformes communiquent peu dessus et ne détaillent que rarement la manière dont elles fonctionnent. L'utilisateur ne sait pas comment la recommandation est calculée ni s'il s'est retrouvé enfermé dans une bulle de contenus par exemple⁵⁸.

Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce que les plateformes affichent utiliser comme datas. Voici ce qu'on peut retrouver sur les pages de navigation MyCanal par exemple :

⁵⁷ Lizé, Naudier, et Sofio, « Les intermédiaires culturels: des experts de l'économie des biens symboliques (Introduction de l'ouvrage) ».

⁵⁸ CNIL, « Les données, muses et frontières de la création ».

Recommandation et personnalisation

GROUPE CANAL+ vous propose une expérience personnalisée en fonction de vos usages :

- reprise de lecture d'un programme au moment où vous l'avez arrêté, y compris sur un autre appareil
- recommandations personnalisées de programmes
- statut de lecture sur chaque épisode de série
- gestion de votre playlist
- gestion de votre historique de visualisations
- déclarations « j'aime » / « j'aime pas »

Si vous ne souhaitez pas que GROUPE CANAL+ utilise vos données d'usage à ces fins, vous pouvez vous y opposer. Vous ne pourrez alors plus profiter de l'ensemble des fonctionnalités de personnalisation et de recommandation.

Avec ces informations, on comprend que MyCanal peut émettre des recommandations personnalisées sur la base de notre historique, playlist et « j'aime ». Rien de révolutionnaire a priori pour un utilisateur habitué de plateformes en tout genre. La question qui se pose est comment ces données sont utilisées ? Est-ce vraiment les seules à être utilisées ? Il peut sembler fourbe qu'en décochant cette case, on ne puisse plus reprendre un programme au moment où on l'a arrêté, mais aussi de voir notre statut de lecture. On ne voit précisément pas bien le rapport entre ces fonctions et la recommandation personnalisée. On est donc bien incité à les accepter dans un souci de confort, et MyCanal est loin d'être un cas isolé même s'ils ont le mérite d'afficher ce message, de manière visible. C'est ainsi qu'une forte défiance s'est installée vis-à-vis des algorithmes. Or, comme le soulignent Catherine Dutheil-Pessin et François Ribac, il est très important que la relation acheteur/prescripteur se base sur la **confiance**, la **compétence**, l'**indépendance** et la **neutralité** du processus de prescription. Cependant, le manque de transparence des plateformes sur la collecte et l'usage des datas, les problématiques éthiques et toutes les polémiques liées ont sérieusement ébranlé cette relation.

c) Stratégies d'évitement des recommandations par les utilisateurs

Toutefois, cette analyse n'est pas toujours partagée : Gabrielle Silva Mota Drumond, Alexandre Coutant et Florence Millerand montrent que précisément Netflix

fait un énorme travail de **transparence** vis-à-vis de son **fonctionnement**⁵⁹. Toutes les catégories de la plateforme sont visibles par l'utilisateur et suffisamment explicites, ce qui va à l'encontre de la croyance commune de l'opacité des plateformes numériques. Cependant, comme l'expliquent très bien nos trois chercheurs, cette transparence n'est pas un acte de bonté de la part de Netflix, puisque ces mécanismes renforcent la confiance que les utilisateurs portent à la plateforme. Surtout, cela les pousse à rester connectés et à produire des réponses pertinentes aux sollicitations de l'algorithme, et donc à se conformer davantage à une logique d'« *usager-idéal* ». Netflix cherche ici à faire adapter l'utilisateur à la logique du fonctionnement du logiciel en essayant de prescrire lui-même les usages de cet utilisateur.

Dans cette équation, l'être humain n'est qu'un « nœud » au centre d'un système de recommandation particulièrement rodé qui évolue constamment. En fait, il est bel et bien assimilé à un rouage de la machine participant à son fonctionnement, ce qui n'est pas sans nous rappeler la saga *Matrix*. Or, ce constat est d'autant plus alarmant que de nombreux chercheurs ont démontré la **non-neutralité** du code de l'algorithme, influencé par des choix humains d'ordre culturel, politique, économique ou esthétique qui s'inscrivent au sein du code, de manière consciente ou inconsciente⁶⁰. Cardon souligne à cet effet que le code est influencé par les intérêts, les valeurs et les principes de leur concepteur⁶¹.

Si Delcambre définit la prescription comme la « prétention sociale à faire faire, [...] supposant une connaissance préalable [...] et ajustée à celui à qui l'on prescrit »⁶² on peut légitimement questionner les termes de cette prescription pour les algorithmes. Dans cette configuration, on pourrait se demander si les choix humains ne seraient pas plutôt « **ajustés à celui qui les prescrit** », autrement dit que nos choix seraient manipulés par les géants de la data. Si on prétend étendre ce constat à tous les autres secteurs usant d'algorithmes, en particulier les réseaux sociaux, cela pose de lourdes questions sur notre libre-arbitre...

⁵⁹ Gabrielle Silva Mota Drumond, Alexandre Coutant, et Florence Millerand, « La production de l'usager par les algorithmes de Netflix », *Les Enjeux de l'information et de la communication* N° 19/2, n° 2 (2018): 29-44.

⁶⁰ Drumond, Coutant, et Millerand.

⁶¹ Cardon, *Culture numérique*.

⁶² Pierre Delcambre, « Prescrire comme opération sociale », dans *La prescription culturelle en question*, François Ribac, Territoires contemporains - nouvelle série, 15 juillet 2019, n° 11

Face à ces problèmes, il existe selon Delaporte, des comportements dits de **stratégies d'évitement ou de contournement** des algorithmes pour « reprendre » le contrôle de son libre-arbitre :

- Créer plusieurs profils, choisis en fonction de l'humeur du moment, du moment de visionnage (semaine vs week-end...) ou du contexte (en famille vs seul...).
- Regarder des contenus opposés à ses habitudes de visionnage pour faire retravailler l'algorithme qui avait enfermé l'utilisateur dans des contenus homogènes.
- Nettoyage systématique de l'historique.
- Trouver des contenus aléatoirement en cherchant dans les sous-genres cachés de Netflix (qu'on peut trouver grâce à des URL massivement partagés par les internautes).
- Installer des extensions avec l'affichage des notes IMDB ou Rotten Tomatoes par exemple, pour enrichir l'éditorialisation de la plateforme.
- Utiliser des recommandations de sites externes comme Netflix Roulette (moteur de recherche autonome), Netflix News (actualités de la plateforme), etc.

Toutefois, ces stratégies demandent un investissement en temps, une certaine organisation, un changement d'habitude **au détriment de la praticité d'utilisation**, alors même que l'utilisateur recherche généralement du confort et de la simplicité sur les plateformes. Comme le souligne Delaporte, il paraît donc réducteur de généraliser ces pratiques qui concernent un nombre limité d'utilisateurs. Il est cependant réaliste d'affirmer que les utilisateurs ont tendance à vouloir s'affranchir des recommandations des plateformes, grâce à des formes d'éditorialisation **externes** (recommandations presse, Netflix Roulette...) ou **internes** (recommandations éditoriales incluses dans MyCanal ou Salto).

Il y a donc de nombreuses limites à la recommandation personnalisée et automatisée des algorithmes, qui demandent d'ailleurs une analyse humaine *a posteriori*. Lambrecht et Tucker (2016) soulignent précisément que « c'est seulement quand les big data sont combinées avec des compétences analytiques, managériales et d'ingénierie qu'elles sont utiles pour le business model ». Or, de nombreux **biais statistiques** existent dans la collecte et l'analyse des données en termes de représentativité, significativité, de corrélation, d'interprétation ou l'analyse de

mauvaises données (qui peuvent donc produire de mauvaises recommandations pour les utilisateurs).

Delaporte conclue d'ailleurs ses recherches par le fait que Netflix ne fait que reprendre des méthodes historiques de recommandation, que sa révolution annoncée en termes de prescription n'en est que limitée, bien que celle-ci soit massive. Si on peut nuancer son propos du point de vue l'hyper-personnalisation des contenus de la décennie passée, force est de constater que les méthodes qui se profilent sur la gestion des émotions, risquent bel et bien de questionner les schémas classiques de la prescription...

IV) L'AVENIR DE LA PRESCRIPTION DES PLATEFORMES EN QUESTION

La principale difficulté des algorithmes est issue de la complexité du comportement de l'utilisateur, dépendante de multiples facteurs, comme on a déjà pu le voir en première partie. Cardon souligne à cet effet que le fonctionnement de la pensée humaine est encore impossible à reproduire. Nos décisions ne sont pas toujours issues d'un raisonnement qu'on peut expliciter, mais sont souvent **émotionnelles, contextuelles, irrationnelles...** C'est un peu le propos sous-jacent de la saga *Star Trek*, où les humains se laissent guider par leurs émotions au moment de faire des choix, à l'inverse de Spock et des autres Vulcains qui prennent des décisions basées uniquement sur la logique et la rationalité. Si les plateformes souhaitaient prescrire des contenus à des Vulcains, cela leur faciliterait effectivement grandement la tâche. Malheureusement pour elles, Cardon concluait son propos par le fait que les variables émotionnelles et contextuelles sont **quasiment infinies**.

L'évolution rapide de la puissance des machines de calculs pourrait toutefois changer la donne pour les plateformes, qui seront peut-être capables un jour de répertorier cette quasi-infinité de variables ? À moins que la solution recherchée ne tende pas plutôt vers une tentative de restreindre ces variables pour l'utilisateur ou une diversification des modèles de prescription. Pour le moment, ce sont plutôt des variables éditoriales et promotionnelles qui mettent en avant les émotions des contenus au sein des plateformes.

1) La prescription émotionnelle : la réponse des plateformes ?

Face à toutes ces difficultés auxquelles font face les plateformes liées à cette hyper-personnalisation, une solution commence à émerger : la gestion des émotions des utilisateurs et la prise en compte du contexte dans lequel l'utilisateur choisit. En effet, diverses techniques de reconnaissance des émotions devraient bientôt permettre aux algorithmes d'identifier et de répertorier les émotions, à travers deux prismes :

- Nos émotions
- Les émotions des contenus

a) La double catégorisation des émotions : contenus et utilisateur

L'identification des émotions au sein des contenus n'est pas nouvelle comme nous avons pu le voir dans la première partie, en évoquant les différentes expérimentations menées, du côté des études de marche et des projection-tests. Le marketing audiovisuel a toujours cherché à comprendre quelles émotions motivent le spectateur à se rendre en salle ou allumer sa télévision. Mais face à la complexité d'une telle analyse, les résultats n'ont été que des ébauches restreintes des possibilités infinies de l'influence des variables contextuelles et émotionnelles.

C'est ainsi que certaines plateformes proposent des catégories comme « Bonne humeur » ou « Feel Good » ou encore « Pour se détendre », **faisant appel aux émotions positives** de l'utilisateur qui aurait envie de passer un bon moment sans prises de têtes. D'autres ont rajouté des genres tels que « Emotion » ou « Intense Emotion » dans la manière de classifier leurs contenus : là encore, il s'agit souvent d'émotions positives, même si on peut aussi noter certains films dramatiques, à la tension très forte, classifiés de la sorte. Ces méthodes artisanales se basent ainsi sur l'éditorialisation des plateformes et la classification des contenus par des humains. Elles ne sont donc pas personnalisées, dans la mesure où on prétend que tous les utilisateurs ressentiront les mêmes sensations et émotions en les regardant, ce qui est une nette simplification de nos mécanismes comportementaux.

Admettons maintenant qu'une industrialisation de ce processus soit possible. D'un côté, que les algorithmes parviennent à catégoriser les émotions véhiculées par chacune des scènes des sept millions de contenus audiovisuels d'IMDB. De l'autre,

qu'ils soient capables d'analyser nos émotions du moment, en dehors de la plateforme. Cela ressemble fortement à un scénario de *Black Mirror*, et pourtant la réalité pourrait rattraper la fiction comme nous allons le voir. Nombre de films de science-fiction se sont attelés à démontrer la complexité de la pensée humaine aux yeux des robots. C'est tout le propos du film *Her* où l'intelligence artificielle, *Samantha*, interprétée par Scarlett Johansson rentre progressivement dans l'intimité de Théodore, en cherchant à comprendre ses émotions et à les utiliser pour lui faire des propositions personnalisées.

Par ce même procédé, l'algorithme deviendrait alors capable de nous proposer des contenus selon l'émotion que l'on recherche. Dans une interview, Olivier Ertzscheid, explique que : « *dans les interactions homme-machine qui domineront demain nos vies connectées, ce sont les émotions qui seront les mieux à mêmes d'apporter les éléments contextuels nécessaires à la compréhension fine de nos requêtes et de nos (inter)actions* ». Des émotions qui, selon lui « *sont un peu le chaînon manquant qui peut permettre aux grandes plateformes d'affiner encore l'indexation, le séquençage de l'ensemble de nos comportements* ». Cela permettrait aux utilisateurs de rechercher directement des contenus selon une émotion particulière : la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût.

Si on peut noter que certains genres sont plus propices à certaines émotions (la comédie et la joie, le thriller et la surprise, le film d'horreur et la peur, etc.), ce n'est pas toujours si évident et cela masque de nombreuses exceptions, que celles-ci soient liées à la diversité des films de genre ou à la diversité des ressentis et expériences de chacun. Les différences culturelles entre pays sont d'ailleurs un facteur majeur de cette complexité. Cela pourrait cependant améliorer la découvrabilité des contenus en permettant aux utilisateurs d'effectuer des requêtes par émotion (un film triste, une chanson qui rend heureux...).⁶³

b) L'évolution de la technologie de la gestion des émotions et tracking

Si nos émotions ne sont pas encore trackées et analysées massivement pour nous proposer des contenus, beaucoup de signes avant-coureurs se profilent ces

⁶³ Yeh, « « Recommandé pour vous » ».

dernières années vers une telle évolution. Sur les réseaux sociaux, les boutons de réactions personnalisées de Facebook (émojis d'émotions) ont constitué une première étape cruciale. D'autres réseaux ont accentué ce phénomène, en particulier Tik Tok et sa course aux réactions extrêmement instantanées et émotionnelles. Ces plateformes enregistrant chacune de nos interactions, elles accumulent de plus en plus de datas sur nous. L'industrie du jeu vidéo collecte également de plus en plus de données sur le comportement des gamers.

Dans l'industrie musicale, ces évolutions sont déjà au cœur du futur de la recommandation : « *La question n'est pas de savoir quel sera le tube de demain. Mais quel morceau me va bien, maintenant* », précise Pierre Lebecque. « *On étudie le rôle de la musique et la façon dont elle est utilisée... Notre but est de proposer un moteur de recommandations qui prenne en compte nos émotions.* ». Spotify est ainsi au cœur de ces évolutions à travers ces différents rachats comme Niland ou The Echo Nest, des sociétés qui mesure « *l'acousticité* » et la « *danceabilité* » des chansons écoutées par les internautes afin de proposer des *playlists* en fonction des habitudes et des humeurs des utilisateurs.

Or, le secteur audiovisuel n'est pas en reste. En témoignent le développement de plateformes de services comme Watchwith (rachetée par Comcast, détenteur d'Universal) ou Newsbridge (acteur français majeur du big data) qui sont des plateformes permettant de classifier certains détails des contenus vidéos (scènes, lieux, dialogues, acteurs...), et donc de les **contextualiser**. Cette classification a pour but de déboucher vers une analyse plus précise des émotions de ces scènes.

Du côté des émotions des spectateurs, diverses expérimentations sont déjà bien avancées : Datakalab, le logiciel de Mediamétrie permet d'analyser le ressenti des spectateurs et leur effet sur l'appréciation des contenus grâce à l'analyse faciale⁶⁴. L'algorithme peut mesurer le degré d'attention du spectateur en fonction de la direction de son regard vers l'écran ou ailleurs. Puis, en observant l'activation des 42 muscles du visage, il peut déterminer l'émotion ressentie : joie, colère, peur, surprise, dégoût et tristesse selon la classification de Paul Ekman. Exemple : plisser le nez signifie le dégoût, la commissure des lèvres qui remonte associée aux yeux qui se plissent

⁶⁴ Mediametrie, « Cinéma ».

exprime la joie. Cette dernière est la seule qualifiée de positive, les autres sont classifiées de divergentes car plus difficiles à interpréter. Elles sont analysées a posteriori par des humains. Chaque seconde est passée au crible, retranscrite sous forme de courbes détaillant les émotions, leur nature, leur fréquence, leur intensité et les pics d'attention.

Si pour l'instant, son usage est limité à l'aspect créatif (à l'époque de l'article en tout cas), on comprend vite jusqu'où cette nouvelle technologie pourrait aller. C'est ce que Disney a très bien compris en développant une technologie basée sur la reconnaissance des émotions des spectateurs, **capable même de prédire nos émotions**. En seulement 10 minutes de visionnage, cet algorithme, développé avec l'université Caltech, pourrait prédire les expressions futures du spectateur sur le reste du film. En 2017, il était encore centré sur la joie, mais son développement rapide s'attaquait déjà à la peur et à la tristesse notamment. On n'ose croire que le pari est réussi depuis. Surtout qu'à cette époque, Disney n'était pas le seul sur ce marché : Dolby développait déjà le même genre de technologie mais au niveau neurophysiologique avec des capteurs placés sur la tête⁶⁵.

En parallèle se développe tout un arsenal de capteurs intelligents, objets connectés, de biométrie et de reconnaissance vocale permettant de détecter nos émotions. La CNIL faisait ainsi l'hypothèse d'une extension du domaine du *data mining* aux émotions et ressentis des individus grâce aux capteurs et objets connectés (montres, enceintes, téléphones, appareils domotiques, etc.).

De quoi rentrer dans notre intimité et nous prescrire des contenus hyper-contextualisés ? En somme, une forme de prescription émotionnelle / contextuelle. Cela n'est pas sans nous interroger sur les conséquences d'une telle évolution sur le choix de l'utilisateur.

2) Les limites d'une potentielle hyper-émotionnalisation

Si ces évolutions semblent s'affirmer, elles soulèvent de lourdes interrogations, que ce soit du point de vue de nos comportements ou de notre libre-arbitre.

⁶⁵ Auré, « Disney travaille sur un algorithme qui pourrait détecter (et même prédire) nos émotions au cinéma », *Journal du Geek* (blog), 28 juillet 2017.

a) L'émotion comme critère de choix ?

Les émotions humaines sont amplifiées par nos interactions avec la société dont la tendance actuelle est de produire, de plus en plus, d'émotions chez le consommateur, le poussant à l'acte d'achat à travers une rationalité émotionnelle. Dans une société devenue hyper-sensible et émotionnelle, le marketing n'est pas en reste et cherche à influencer sur les émotions des consommateurs à des fins commerciales. Les affiches des films sont souvent très codifiées en fonction de leur genre : couleurs, contrastes, formes, position des personnages, etc. (voir annexe 1). L'affiche marketing n'a que quelques secondes pour susciter l'émotion du consommateur et lui donner envie de voir. Le même phénomène se situe au niveau de la bande-annonce qui elle dispose d'une ou deux minutes pour convaincre. Toutefois, la recette n'est pas magique et nombre de ces affiches et bandes annonces extrêmement codifiées ne suscitent pas l'adhésion des publics, signe que la promotion ne parvient pas à véhiculer les mêmes émotions à chaque fois. Notons également que la plateforme de services *Spideo* était déjà capable cinq ans auparavant d'émettre des conseils de contenus audiovisuels en fonction de l'humeur de l'utilisateur qui peut obtenir une sélection de films en fonction d'un ou plusieurs paramètres qu'il choisit :

Remarquons ici que ces démarches se font en toute conscience puisque l'utilisateur renseigne lui-même ses goûts et préférences. Toutefois, un biais important existe entre les goûts affichés et les goûts latents. D'où une recommandation peut-être moins efficace mais reflétant ici les désirs conscients et avouables de l'utilisateur.

MyCanal ou d'autres plateformes semblent également proposer ce genre de services dans les mails envoyés à ses utilisateurs. Là encore le processus est fondé sur une éditorialisation artisanale et ne semble pas susciter l'engouement de ses utilisateurs :

Chaque soir c'est la même histoire...

1. Vous faites défiler frénétiquement tous les programmes, c'est la grande hésitation.
2. Vous êtes enfin convaincu(e) mais c'est votre entourage qui ne l'est pas.
3. Vous finissez par regarder plus de synopsis que de films...

On ne pouvait pas vous laisser comme ça. Tenez le coup, voici des films en fonction de vos envies et de votre humeur. Du rire aux larmes : on a tout ce qu'il vous faut !

L'équipe Cinéma

Il reste du pop-corn ?

Source : *newsletter MyCanal du 24 mai 2021*

Vous avez envie d'être... ?

AMOUREUX(SE) BIDONNÉ(E) BOULEVERSÉ(E)

BOUSCULÉ(E) EBLoui(E) EFFRAYÉ(E)

HEUREUX(SE) INSTRUIT(E) INTRIGUÉ(E)

TRANSPORTÉ(E)

Source : *Cinematcher (We Love Cinéma)*

Toutefois, en automatisant ces données à grande échelle avec des algorithmes, en tenant compte des évolutions vues précédemment, la prescription pourrait s'avérer redoutablement fine.

b) Effets de bulles émotionnels, risques et manipulation

Si comme le souligne la CNIL, « les individus vont de plus en plus bouger, penser, agir et ressentir au cœur d'un réseau de capteurs embarqués dans leur environnement et capables d'analyse en temps *quasi* réel », cela pose de sérieux problèmes sur notre libre-arbitre.

Tristan Harris, ancien de Google et chercheur en éthique et en « persuasion humaine » a ainsi beaucoup alertés sur les méthodes algorithmiques qui se profilent.

Selon lui, les algorithmes seraient **capables de nous connaître mieux que nous nous nous connaissons nous-mêmes**, donc être aptes à manipuler nos désirs, actions et réactions. Or, nos émotions, qui sont, comme nous l'avons vu, influent beaucoup plus nos choix que la plupart des autres variables. En nous recommandant des contenus grâce à ces dernières, il y a un véritable risque sur notre libre-arbitre car nous avons beaucoup moins de recul sur nos réactions émotionnelles et prenons des décisions plus irrationnelles. Comme le souligne Celia Hodent, l'émotion « influence notre perception, notre cognition et nos comportements. Elle peut rehausser la cognition mais elle peut aussi altérer le raisonnement »⁶⁶.

De plus, si les « effets de bulles » enfermant l'utilisateur dans des contenus homogènes sont très décriés dans l'hyper-personnalisation, on peut craindre que le même schéma se transpose aux émotions avec la création d'« effets de bulles émotionnelles ». Celles-ci pourraient par exemple, nous enfermer dans une suite de comédies romantiques, après avoir détecté une rupture amoureuse, ou encore dans des contenus formatés ultra-violents, à la suite de la détection d'un comportement agressif de l'utilisateur. Notons que ces cas sont des simplifications, car il paraît réducteur de généraliser de telles tendances, en sachant la complexité du cerveau humain qui ne réagit pas toujours de la même manière, et est donc très difficile à anticiper.

Nuançons toutefois que l'algorithmie a encore du chemin à parcourir avant d'arriver à ces résultats particulièrement effrayants. En témoigne son incapacité à analyser certaines formes d'humour comme le sarcasme, les différences culturelles de perception ou encore la simulation d'un acte. Ce sont beaucoup de signaux qu'il peine à mesurer mais son développement rapide pourrait rapidement changer la donne en lui fournissant d'autant plus de matières sur ces types de réactions.

D'autant plus, cela accroît le nombre de variables de prescription, dans un milieu déjà fortement saturé, et risque donc d'égarer davantage le choix de l'utilisateur.

⁶⁶ Hodent, *Dans le cerveau du gamer*.

c) Le problème de l'attention

Mais même en ayant une gestion très fine des émotions, le problème de l'attention demeure, selon la formulation « d'économie de l'attention » (Simon, 1971). En effet, le temps disponible des consommateurs est très fragmenté par les propositions d'un très grand nombre d'acteurs (Cha et Chan-Olmsted, 2012 ; Lee, Hong et Lee, 2010). « *Devant la profusion de l'information disponible, la prime revient à l'acteur qui sera capable d'attirer, de fixer et de mobiliser le plus longtemps notre attention sur un document, une ressource ou un produit particulier* », explique Olivier Ertzscheid. L'intérêt du consommateur est effectivement une ressource très rare face à une offre pléthorique.

De plus, le budget du consommateur n'est pas extensible face à toutes ces offres d'abonnement ou de paiement à l'acte et va donc nécessairement devoir arbitrer parmi l'offre disponible. C'est dans ce contexte que le modèle de l'AdVOD tend à se développer massivement ces dernières années : YouTube est déjà confortablement installé sur le secteur, mais d'autres acteurs comme Vimeo, Facebook Watch, Pluto TV, HBO Max ou Peacock (Universal) cherchent à accaparer des parts de ce juteux marché. Mais pour l'utilisateur, c'est d'autant plus de nouvelles plateformes où il va devoir effectuer des recherches de contenus. Et cela, des plateformes comme MyCanal l'ont bien compris, en cherchant à développer un modèle **d'agrégation** de contenus. MyCanal regroupe ainsi une pluralité d'offres de SVOD et de télévision en rattrapage, avec un utilisateur pouvant choisir les différentes formules à la carte, tout en regroupant et simplifiant ses recherches. Notons aussi des plateformes comme Justwatch regroupant les recherches de contenus sur toutes les plateformes disponibles sur le territoire national (SVOD, AdVOD, FVOD, TVOD, OTT) pour savoir instantanément dans quels catalogues les contenus sont disponibles.

Si les recherches de Sophie Maisonneuve⁶⁷ montrent que les recommandations piochent dans un « répertoire de dispositifs de recommandation » qui se combinent et s'entremêlent. Parmi ceux-ci, les échanges entre pairs experts, reposant sur la connaissance mutuelle et la confiance, permettent l'échange de conseils éclairés et peuvent s'articuler avec des suggestions algorithmiques. On peut également notifier

⁶⁷ Sophie Maisonneuve, « L'économie de la découverte musicale à l'ère numérique: Une révolution des pratiques amateurs ? », *La découverte*, n° 213 (janvier 2019).

que la boîte noire des programmeurs (humains) n'est pas moins obscure que celle des algorithmes (programmés justement par des humains).

3) Vers une hybridation des modèles de prescription ?

En première partie, nous évoquons la typologie des prescripteurs numérique de Catherine Dutheil-Pessin et François Ribac qui distinguent les prescripteurs algorithmiques, éditoriaux et amateurs. Complétant cette analyse, d'autres professionnels de l'audiovisuel distinguent généralement trois niveaux de recommandation (Patino, 2016 ; Scherer, 2015) :

« Dans le contrôle de l'accès, la **programmation éditoriale** va se poursuivre, surtout pour trier dans le bruit de la profusion de contenus, pour contextualiser et pour agréger des contenus qui auront du mal à survivre seuls. Le public ne veut plus davantage de choix, mais mieux trouver les contenus et les œuvres pertinentes, et de la manière **la plus simple possible**. Mais sur le sofa virtuel, face à la tyrannie du choix, les **recommandations sociales** piloteront aussi cette nouvelle consommation à la demande, avec le *search*. Tout comme les recommandations des **algorithmes** ».

Joëlle Farchy, Cécile Méadel et Arnaud Anciaux distinguent à cet égard quatre modalités de recommandation ⁶⁸ : éditoriale, contributive, autoentretenu et personnalisée. Cette catégorisation s'est effectuée selon deux axes : son degré de **proximité** avec l'offre ou la demande (opposant donc professionnels de la recommandation et amateurs) et son degré de **jugement** assumé ou lié à un comportement.

⁶⁸ Joëlle Farchy, Cécile Méadel, et Arnaud Anciaux, « Une question de comportement. Recommandation des contenus audiovisuels et transformations numériques », *tic&société*, n° Vol. 10, N° 2-3 (30 avril 2017).

Source : « Une question de comportement. Recommandation des contenus audiovisuels et transformations numériques ».

a) La prescription éditoriale comme source de légitimation

Sur la base de cette cartographie, les auteurs définissent la recommandation éditoriale comme une « proposition spécifique de certains contenus fondée sur la mention manifeste – ou à tout le moins reconnue et reconnaissable – d'un choix assumé de l'entreprise dans le dispositif ». Elle regroupe des fonctionnalités comme les critiques professionnelles, les outils marketing, etc. Elle se distingue de la recommandation algorithmique, dans la mesure où elle n'est pas automatisée et que la démarche de sélection des contenus est suffisamment explicite.

Nombre de plateformes, en particulier celles françaises, misent beaucoup sur cette forme de prescription. À son lancement, Salto annonçait ainsi fièrement sa capacité à proposer des contenus selon le signe astrologique de la personne. MyCanal développe ardemment ces fonctionnalités, justifiant sa volonté de défendre et promouvoir son rapport particulier au cinéma. Sont proposées, entre autres, des recommandations de films par certaines stars françaises, comme Kad Merad, ou des sélections Télérama et AlloCiné. Tandis que de plus petites plateformes développent une éditorialisation encore plus poussée, comme Mubi et son top 1000 qualitatif qui vise à mettre en valeur sa capacité à promouvoir le cinéma indépendant.

Cependant, certaines études affirment que les recommandations éditoriales ne semblent pas être jugées déterminantes dans le choix : « La recommandation éditoriale vient simplement **contribuer à la représentation qualitative** d'une offre de

contenus, à la différence d'une proposition qui ne serait qu'algorithmique »⁶⁹. Mais les plateformes ont tendance à les défendre en tant que guides au service de l'utilisateur : elles sont jugées comme un moyen d'améliorer la qualité globale de la plateforme perçue par l'utilisateur, même s'ils ne les utilisent que rarement. C'est surtout un moyen pour ces plateformes de se distinguer des mastodontes américains et de se différencier les unes des autres.

Le rapport de la CNIL ne va pas forcément dans ce sens estimant que les formes de prescription non-algorithmiques sont jugées plus efficaces que celles algorithmiques. Ils rappellent d'ailleurs que l'humain ne va pas disparaître de la recommandation au profit des algorithmes, déjà car l'algorithme est, par nature, programmé par des humains. Les experts éditoriaux travaillent ainsi de pair avec les algorithmes pour recommander des contenus, même sur des plateformes aussi algorithmiques que Netflix. De plus, selon *TechRadar*, l'application de streaming *Slacker Radio*, populaire aux États-Unis, avait indiqué que 84% de ses clients payants passaient plus de temps à écouter des playlists sélectionnées par des humains que celles générées algorithmiquement à partir d'une chanson ou d'un artiste.⁷⁰

Ainsi, les recommandations algorithmiques seraient moins pertinentes que les autres formes ? C'est ce que nous allons tâcher de vérifier en poursuivant l'analyse auprès des recommandations sociales.

b) La prescription sociale pour renforcer l'interaction de l'utilisateur

En reprenant la cartographie précédente des auteurs, ceux-ci évoquaient une *recommandation contributive* qu'on peut assimiler à une forme de prescription sociale. Ici, il s'agit « de la mise en valeur des internautes », pas de l'entreprise. On peut la rapprocher d'une prescription amateur. C'est le graal recherché par chaque plateforme : **créer un bouche-à-oreille positif**, du *buzz* puisque comme vu précédemment, il s'agit de la forme de recommandation la plus efficace. Les consommateurs aiment ainsi orienter, décrire, apprécier, valoriser, critiquer, noter les contenus et à le faire savoir.

⁶⁹ Farchy, Méadel, et Anciaux.

⁷⁰ Chris Smith, "How Spotify, Netflix and Amazon control your online habits", *TechRadar*, janvier 2014.

Paradoxalement, cette forme de prescription traditionnelle n'échappe pas aux plateformes ultra-modernes, très vulnérables à la forme de prescription la plus ancienne au monde. Ce paradoxe est d'autant plus important que les plateformes audiovisuelles ont beaucoup de mal à capter les signaux liés à cette prescription (notes, likes, commentaires...), les internautes préférant les laisser sur les réseaux sociaux, extérieurs à la plateforme. Pendant un moment, Canalplay VOD proposait même de rémunérer les contributions des abonnés pour collecter ces informations⁷¹, d'autres nouent des partenariats datés avec les réseaux sociaux. Cela démontre la position de force de YouTube et Facebook Watch dans ce domaine, car beaucoup plus à même de collecter et d'analyser le fameux *bouche-à-oreille* de leurs contenus. Cette capacité trouve de nouveaux ressorts dans l'environnement numérique grâce à la multiplication des dispositifs encourageant la contribution et la participation (Dujarier, 2008).

Toutefois, comme nous l'avons effleuré au cours de ce mémoire, elle a tendance à « mettre au travail » des utilisateurs, devenant alors des collaborateurs bénévoles au service des plateformes (voir Cardon et Casili dans *Digital Labor*). Dans la typologie du rapport Colin et Colin (2013), cette prescription sociale ne concerne ici que les données soumises par l'utilisateur, ayant fait l'objet d'une saisie explicite et consentante. Elles s'opposent aux données observées grâce à la collecte des traces d'utilisation, ainsi qu'aux données inférées de traitements, recoupements à partir des données personnelles des utilisateurs.

Certaines initiatives, comme la plateforme française Top250, proposent à leurs utilisateurs des recommandations personnalisées de films et séries estimées à partir de calculs d'affinité. D'autres réseaux comme SensCritique, intègre cette dimension mais développe d'autres services, comme le partage de critiques ou la constitution de listes. Ces initiatives tendent à être intégrées ou reproduites sur les plateformes de streaming, mais pour l'instant, seul YouTube et Facebook parviennent à un résultat vraiment efficace de ce point de vue.

La cartographie de Joëlle Farchy, Cécile Méadel et Arnaud Anciaux, distingue également la *recommandation autoentretenu* définie comme un ensemble de dispositifs s'appuyant sur les comportements des autres. Il ne s'agit pas ici de jugements (commentaires, likes, critique, notations...) mais bien d'un phénomène

⁷¹ Farchy, Méadel, et Anciaux, « Une question de comportement. Recommandation des contenus audiovisuels et transformations numériques ».

comportemental pouvant servir de **boussole** à ceux qui s'identifient à leurs pairs. Par simplification, nous l'assimilerons à la prescription sociale / amateur. Toutefois, son champ d'intervention est beaucoup plus valorisé par les utilisateurs qui préfèrent savoir ce que les autres aiment pour faire leur choix. Ainsi, les « top ventes » des plateformes capteraient jusqu'à 80 à 90% des ventes de la TVOD selon un responsable d'Orange VOD⁷². Il y a donc un décalage appuyé entre la prescription liée au jugement qui capte peu le choix des utilisateurs, et celle qui se base sur le comportement de la masse : « les internautes *écoutent* ce que font leurs pairs en matière d'achat, et non pas ce qu'ils *disent* » résumant les mêmes auteurs.

Or, les contenus regardés sur les plateformes sont très sociaux, c'est-à-dire qu'on peut les rapprocher du fameux prétexte de susciter des interactions sociales vu en première partie. C'est un des mécanismes qui nous pousse au *binge-watching*, afin de ne pas avoir de retard sur ses amis, collègues ou membres de la famille. Cela nous permet de prendre part à une discussion à laquelle on aurait été exclu si on n'avait pas vu le dernier épisode, et d'éviter de se faire « divulguer » par la même occasion. Ce phénomène est entretenu par les plateformes qui *marketent* massivement leurs nouveautés pour susciter beaucoup de bouche-à-oreille et la fameuse « peur du spoil ».

V) VERS LA PROBLÉMATIQUE

Le choix d'un contenu sur une plateforme est hautement complexe et obéit à de multiples mécanismes comportementaux chez l'utilisateur. La construction du choix et du goût s'effectue à travers autant de motivations que de contraintes. Ces mécanismes sont autant liés à des mécanismes psychologiques, contextuels et émotionnels qu'à des mécanismes sociaux ou purement marketing. Or, dans une société d'hyper-choix, la complexité à faire son choix est mise à rude épreuve : les prescripteurs sont indispensables autant qu'ils constituent une nouvelle forme d'hyper-choix étant donné leur diversité et leur nombre.

La revue de littérature suscite beaucoup de questionnements paradoxaux :

⁷² Farchy, Méadel, et Anciaux, « Une question de comportement. Recommandation des contenus audiovisuels et transformations numériques ».

- CEFRIO défend que les recommandations algorithmiques sont appréciées, alors que l'opinion générale les décrie.
- La CNIL soulève le fait que les prescriptions non-algorithmiques sont plus efficaces, alors que d'autres soulignent l'influence accrue de l'hyper-personnalisation.
- Au niveau de la découvrabilité, s'opposent une accessibilité accrue et une homogénéisation des choix.
- Les utilisateurs ont-ils confiance envers les recommandations prescrites par la plateforme ? Les suivent-ils ou cherchent-ils à les éviter ?
- Les émotions sont-elles plébiscitées comme processus de choix algorithmique ?

On se demandera donc :

Comment le choix de l'utilisateur se construit-il au moyen des différentes formes de prescription des plateformes audiovisuelles ?

Cette problématique nous permettra d'interroger la place de l'algorithme dans le choix de l'utilisateur, sur le questionnement de son caractère privilégié sur une plateforme mais aussi sur la manière dont il se conjugue avec des formes éditoriales et sociales pour aiguiller le choix de l'utilisateur. Cela permettra en parallèle d'examiner les modalités de l'insertion d'une prescription émotionnelle dans ce cadre.

VI) MÉTHODOLOGIE

1) Cadre de l'analyse

La revue de littérature a fourni de nombreuses pistes sur la manière dont choisissent les consommateurs, mais aucune n'aborde précisément la question du point de vue des utilisateurs au sein des plateformes. Mon expérience personnelle d'utilisateur comporte également de nombreux *a priori* subjectifs. Pour s'en débarrasser et porter un regard neuf, j'ai donc entrepris une démarche inductive : je suis d'abord parti observer le terrain sans poser d'hypothèses très spécifiques.

Pour poser un regard plus objectif, sans savoir précisément ce que je recherchais, j'ai d'abord entrepris d'analyser les catégories des plateformes pour tenter de comprendre comment étaient prescrits leurs contenus. Cette analyse a concerné les principales plateformes présentes en France : Netflix, Amazon Prime Vidéo, MyCanal (incluant les programmes OCS), Salto, YouTube, Disney+, Mubi et la Médiathèque Numérique.

La TVOD, l'OTT et l'AdVOD ont été exclus de cette analyse initiale étant donné leur caractère payant ou publicitaire, ainsi que la grande diversité de leurs usages et leurs formes de prescription très similaires voire moins développées. Elles resteront néanmoins des outils pertinents dans l'analyse.

L'analyse porte sur le territoire français et ses utilisateurs, et exclut donc les plateformes étrangères non disponibles sur le territoire national. L'usage d'un VPN pour accéder à d'autres plateformes n'est pas pris en compte dans un souci de simplicité.

Ces choix de plateformes comportent des biais car n'incluent pas toute la diversité existante, néanmoins elles sont un échantillon assez représentatif de ce qu'on peut trouver en France : avec d'une part des géants américains de la tech (Netflix, Amazon), d'autre part des grosses entreprises françaises audiovisuelles (Salto et MyCanal) et également des acteurs plus confidentiels ciblés sur une branche plus indépendante (Mubi et Médiathèque Numérique).

Notons que certaines plateformes, comme MyCanal ou OCS, posent des difficultés par leur hybridation avec un modèle d'OTT payant (Pay TV) ou leur rôle d'agrégateur, on ne fera pas la différence dans la mesure où ces plateformes ne les distinguent pas toujours, et que la différence est souvent infime pour l'utilisateur. Toutefois, pour le modèle hybride d'Amazon Prime Vidéo, qui incorpore, sans trop les

distinguer, la SVOD et la TVOD, on ne traitera pas la partie TVOD car elle inclut un surcoût pour l'utilisateur.

Les plateformes, ayant des contenus vidéos très diversifiés ne répondant pas majoritairement à nos critères de l'audiovisuel posés en introduction, comme YouTube et Facebook Watch, ne seront pas au cœur de l'analyse des utilisateurs par mesure de simplification. Elles serviront toutefois d'outils de comparaison durant l'entretien avec Stanislas Lefébure.

Ces choix permettent de cibler des contenus diversifiés et comparables, même si le choix d'une série ne sera pas le même que celui d'un unitaire. On ne s'intéressera cependant pas aux critères de choix entre telles et telles plateformes, qui répondent à bien d'autres formes de logique. C'est précisément le choix **au sein de l'écosystème** de la plateforme qui est analysé.

L'idée était de cerner la manière dont chacune propose ses contenus. Un premier constat a vite été établi : la distinction opérée entre ces plateformes est également représentative de leurs types de prescription :

- Les majors américains sont très tournés vers la prescription algorithmique.
- Les grosses entreprises françaises ont plutôt un modèle de prescription hybride entre algorithme et éditorial.
- Les acteurs plus confidentiels se concentrent davantage sur l'éditorial.

2) Catégorisation

Si on peut nuancer cette hiérarchie, comme nous l'avons vu au cours de ce mémoire, l'ampleur de cette tâche a permis d'opérer une classification des différentes catégories des plateformes selon les types de prescription précédemment établis :

Prescription	Catégories
Éditorial/marketing	Affiche/image Extrait/bande-annonce Tous premiers résultats en très gros Mise en avant plateforme – premières catégories Programmes originaux Nouveautés (en termes d'année de production)

	Ajouts récents sur la plateforme Prochainement/à venir Collections diverses/coups de cœur/sélection plateforme « Pour se détendre »/bonne humeur...
Sociale/critique (forme éditorialisée)	Casting, réal, prix mis en avant Recommandé par stars/site/influenceurs Sélections et prix (Oscars/Cannes/Césars/Golden) Incontournables/classiques/connus/cultes
Algorithme : personnalisé/prédiction	Recommandé pour vous/sélection pour vous Parce que vous avez regardé/ajouté/aimé... Revoir
Algorithme : popularité/statistiques	Tendances/plus gros succès Classement/top actuel de la plateforme Notes du contenu (spectateur, presse)
Mix de prescription	Genre général filtré Genres précis (mélange de critères)

Cette classification comporte des limites dans la mesure où il y a souvent une part algorithmique dans les catégories éditorialisées, et inversement. On pense notamment aux classements qui sont aussi une forme de prescription sociale. Des arbitrages ont été effectués, en jugeant les principales caractéristiques de ces catégories. D'autre part, certaines catégories ont été laissées de côté car trop spécifiques. Remarquons aussi que les formulations sont principalement issues de Netflix, mais que nombre de plateformes ont le même genre de catégories, parfois nommé un peu différent. C'est sur cette base qu'ont été établis les guides d'entretien.

3) Collecte de métadonnées

Une fois cette classification établie, j'ai tenté de comprendre comment les contenus étaient mis en avant d'une catégorie à l'autre. Mais pour des plateformes que j'utilisais depuis un moment, cela supposait de maîtriser tout mon historique de visionnage pour comprendre les tenants et aboutissants des recommandations, ou mettre en place une série de tests chronophages et difficiles à interpréter pour des raisons d'objectivité.

Pour les plus récentes, cela posait un problème de personnalisation car je n'avais pas forcément regardé assez de contenus pour créer des recommandations pertinentes. J'aurais donc eu des données que je ne pouvais pas comparer entre elles.

Il a donc été entrepris de me concentrer sur les plateformes où j'avais assez de données pertinentes de visionnage à comparer : Netflix, MyCanal (incluant les contenus OCS) et Prime Vidéo. J'ai donc demandé mes données de « consommation » à chacune de ces plateformes, dans le cadre de la réglementation européenne permettant de réclamer ses données. Cependant, seul Netflix m'envoya des données claires, précises et exploitables sous forme de tableau Excel, avec même un document d'explication.

Cela se révélerait même plus pertinent car il s'agit d'un compte partagé à cinq personnes, donc je pourrais interpréter leurs données, de manière plus objective. Je n'ai donc pas cherché à interpréter les données me concernant, afin d'éviter de nombreux biais de subjectivité. Surtout, nous utilisons ce compte depuis plus de trois ans et demi, les données seront donc très pertinentes. Sont alors mises de côté les autres plateformes dans le cadre de l'analyse des données de visionnage, mais celles-ci resteront toutefois incluses dans les entretiens.

En parallèle, j'ai déniché en ligne des tableaux comportant toutes les métadonnées du catalogue Netflix, comme le genre, l'année de production, les auteurs et réalisateurs, le résumé, etc. Cela allait se révéler très pratique dans le cadre de croisement de ces tableaux avec les données collectées qui ne comportaient pas ce genre d'informations. Ces croisements ont permis d'opérer plusieurs analyses initiales pour dresser un profil des quatre autres personnes du compte qui allait être interrogées dans le cadre des entretiens.

4) Constitution des entretiens

En effet, pour comprendre la manière dont les utilisateurs choisissent, rien de mieux que de s'adresser aux principaux intéressés. Il n'aurait pas eu de sens de faire une analyse quantitative car il faut entrer en profondeur dans leur processus de choix. Or, seuls des entretiens qualitatifs semi-directifs peuvent permettre d'accéder à ces mécanismes comportementaux, surtout pour un sujet aussi récent où on manque encore d'analyse du choix des utilisateurs. Je poursuis donc ma démarche inductive, sans hypothèses particulières à valider.

Il me reste alors à déterminer la cible des entretiens : évidemment des utilisateurs plutôt réguliers de plateformes audiovisuelles. À cette fin, l'étude de Médiametrie a servi de base affirmant que les utilisateurs les plus assidus de ces plateformes sont plutôt les 15-25 ans. Même si plus de la moitié des foyers ont au moins une plateforme, tous ne l'utilisent pas au même rythme.

On va donc se concentrer sur les utilisateurs âgés de 15 à 25 ans, et cela tombe bien car les utilisateurs du compte partagé correspondent aussi à ce critère. Cela sera une des limites de ce mémoire en termes de représentativité, mais cela présente également l'avantage d'entrer en profondeur dans la catégorie d'âge la plus active sur ces plateformes, donc de pouvoir mieux comparer les résultats. Surtout, il s'agit de la génération qui demain sera chargée de programmer ces mêmes algorithmes, d'éditorialiser ces contenus ou de travailler sur la gestion des émotions. Il est important de comprendre d'abord son expérience d'utilisateur pour mieux déterminer quelle pourrait être la plateforme de demain.

Finalement, onze personnes ont été interrogées : six femmes et cinq hommes. Parmi ces interrogés, quatre seront donc principalement centrés sur Netflix, s'agissant des personnes du compte partagé. Ces derniers auront donc une analyse plus approfondie car pouvant être comparée à la base de données. L'analyse effectuée sera à la fois **verticale** (analyse des réponses par utilisateur) et **horizontale** (analyse des réponses par catégorie de question).

En parallèle, un entretien avec un professionnel du secteur a été réalisé : Stanislas Lefébure. Travaillant avec les outils de YouTube et Facebook, il n'est pas au cœur de la prescription des plateformes, mais utilise tous leurs outils de prescription mis à disposition pour la distribution et la promotion des contenus dont il a la charge. Ces derniers répondent aux définitions en introduction : ce sont des documentaires produits par des sociétés de production du groupe TF1. Son statut particulier en tant qu'utilisateur de plateformes à usage professionnel, servira d'enrichissement aux entretiens précédents.

5) Limites

Les entretiens écartent l'analyse des professionnels au cœur des plateformes, qui ont été plutôt évoqués durant la revue de littérature. L'entretien avec Stanislas Lefébure constitue une belle opportunité personnelle étant donné notre relation de

travail. Il est mis en perspective avec les utilisateurs mais n'est donc pas enrichi par d'autres professionnels similaires. C'est pourquoi tous ses propos n'ont pas été retenus, par soucis de recul et comparaison. Ces choix permettent de se concentrer sur le point de vue des utilisateurs, central dans la démarche, et de ne pas éparpiller l'analyse dans trop de directions différentes.

La représentativité des interrogés est difficile à mettre en perspective, puisque cela supposait connaître leur comportement d'utilisateur en amont des entretiens. Mener des entretiens préliminaires de sélection n'a pas été envisagé afin de respecter des questions de timing. De plus, il existe peu d'études concrètes sur la typologie des différents utilisateurs, donc il était difficile de catégoriser en amont. La sélection comporte donc des biais de subjectivité, mais la diversité des profils rencontrés rassure sur la qualité des données collectées.

Les résultats pourront aussi difficilement être étendus aux autres catégories d'âge. En se concentrant sur les catégories des plateformes, l'analyse aura du mal à retracer l'influence extérieure du choix des utilisateurs, notamment des variables contextuelles. Ainsi, certains biais d'interprétations sont probables, à l'image des interprétations algorithmiques.

6) Guides d'entretien

a) Utilisateurs

Dans une première partie, on établit leur **profil** d'utilisateur :

- Données socio-démographiques
- Temps hebdomadaire passé à regarder des contenus
- Temps passé à choisir sur la plateforme
- Plateformes et supports utilisés
- Avec qui : seul, famille, amis, couple... (je demande une estimation en %).
- Quels types de contenus : grand public vs indé, genres, pays de production.
- Comment pensent-ils choisir ? (spontanément)

Dans une seconde partie, on commence à préciser leur **manière de choisir**. Il leur est demandé si telle type de prescription les aide ou influence dans leur choix :

- Recommandation extérieure : prescription sociale (proche, critiques, prix...).

- Prescription algorithmique.
- Prescription éditoriale de la plateforme.
- Constitution de listes sur la plateforme ?

La question des listes permet de déterminer si le choix du contenu est fait en deux temps, et si la liste joue un rôle sur le choix.

En troisième partie, on rentre dans le détail de **l'influence des différentes catégories** de la plateforme listées dans mon tableau précédent. Chacun est interrogé sur l'influence que chacune de ces catégories a sur son choix, dans un ordre aléatoire. Est-ce qu'ils n'ont jamais remarqué cette catégorie ? Si oui, est-ce que c'est une catégorie qui peut les intéresser ? Est-ce qu'ils scrollent à l'intérieur cette catégorie ou est-ce qu'ils l'ignorent ? A quel point c'est efficace et déterminant ? Sur la question des affiches/bande-annonce qui sont un critère un peu à part, ils sont informés de la possibilité qu'ont certaines plateformes de personnaliser ces visuels, afin de mieux cibler leurs réponses.

Dans une quatrième partie, nous faisons un focus sur la question des **émotions** :

- Recherche de certaines émotions dans leur choix ?
- Influence de certains facteurs sur cette recherche (comme l'heure, l'humeur, la personne avec qui on regarde...)
- Que penseraient-ils d'une plateforme capable de prescrire des choix en fonction des émotions qu'ils ressentent ?
- Selon eux, quelles sont les évolutions à venir sur les plateformes ?

Les deux premières questions permettent une entrée en matière dans le sujet avant d'arriver à la question essentielle. Comme ces technologies ne sont pas encore massivement mises en œuvre auprès du grand public, on ne peut que leur demander leur avis sur la question, leur intérêt et leurs angoisses. Je rebondis et leur explique la manière dont cela fonctionne en cas d'incompréhension.

La cinquième et dernière partie comportent des questions de **complément** sur leurs choix :

- Ressentez-vous de la frustration parfois sur la plateforme ? (liée à des bugs, qualité, choix impossible, etc.).
- À l'inverse, ressentez-vous parfois de la satisfaction ? (liée à une nouveauté ou une prescription inattendue par exemple).
- Développement de stratégie de résistance / rébellion face aux algorithmes ? (analyse de Delaporte).
- Comparaison de la manière de choisir avec d'autres situations :
 - o Salle de cinéma (je les contextualise dans un géant multiplexe, type UGC Les Halles, avec un large choix).
 - o Site de téléchargement.
 - o Magasin de DVD / Vidéoclub.
 - o Programme TV.

Ces comparaisons donnent matière à fournir des éléments complémentaires sur la manière dont ils choisissent.

b) Professionnel

- 1) Formes de prescription utilisées, et celles plus appropriées en fonction des plateformes.
- 2) Éditorialisation : outils mis en place, rapport à la nouveauté, recommandations extérieures, impacts.
- 3) Algorithme : collecte, modèles comportementaux, anticipation, association des datas, opportunités marketing.
- 4) Social / émotionnel : analyses des interactions sociales, intérêt, comportement émotionnel et datas.
- 5) Complémentarité de ces formes et efficacité.
- 6) Éthique au sein du groupe et éthique personnelle.
- 7) Transparence et communication vis-à-vis d'une hyper-émotionnalisation.
- 8) Plateforme idéale en tant que distributeur et en tant qu'utilisateur.
- 9) Quel avenir pour la prescription des plateformes ?

VII) Résultats

1) Analyse verticale

a) Les utilisateurs Netflix

Pour des raisons de confidentialité, les réponses des utilisateurs sont anonymisées et des prénoms aléatoires sont accordés. Toute coïncidence avec des personnes existantes n'est que purement fortuite.

	Frodon	Sam	Merry	Pippin
Temps de visionnage (par semaine)	8h	Ne sait pas, ça dépend trop	12h	4,5h
Temps passé à choisir (par session)	15 à 20 mins	Ne sait pas, ça dépend	5 à 10 mins	10 mins
Avec qui	70% seul 30% en famille	99% seul	50% seul 50% en couple	90% seul
Plateformes (dans l'ordre)	Netflix, MyCanal	Netflix	Disney+, Netflix	Netflix, OCS, MyCanal
Quoi	De tout	Séries grand public	Grand public	Indépendant sauf sur Netflix
Genres favoris (dans l'ordre)	SF & Fantastique (Zombies, Super-héros), Action, Comédie	Action, Anime, SF/Fantasy, Comédie	Anime, Animation, Familial/aventures, Action	Dessin animé, Comédie, Divertissement
Pays de production favoris (dans l'ordre)	Américain, Français, Anglais	Américain, Japonais	Japonais, Américain	Américain, Français
Critères de choix principaux	Résumés, commentaires	Les visuels, l'univers	Social, extérieur à la plateforme	Bouche-à-oreille d'amis

b) Analyse des datas Netflix

	Nombre de contenus regardés	Nombre d'heures regardées	Moyenne d'heure par semaine	Nombre de clics sur la plateforme	Ratio clics/contenus
Frodon	4639	1300	7h27	27010	0,58
Sam	6850	1977	11h18	3870	0,56
Merry	12194	3228	18h31	5477	0,45
Pippin	104	12	4h18	591	5,69

Moyenne d'heure par jour ajustée au nombre de jour d'utilisation de Pippin.

Nuançons que le profil de Merry est souvent utilisé par d'autres personnes que l'interrogé-lui-même, d'où l'écart sur la moyenne d'heure par semaine avec ses dires. Le nombre de clics permet de connaître le nombre de clics effectués sur la plateforme, prenant en compte les clics sur les informations des contenus, sur le scroll horizontal de catégories, les recherches, les constitutions de liste et les bandes annonces/extraits regardés. Cela donne une vague estimation du temps passé à choisir son contenu, le ratio permettant d'apprécier cette estimation par rapport au nombre de contenus réellement regardés.

Ainsi Pippin se démarque par un temps très long à choisir, remettant en question ses propos qui évoquaient dix minutes par contenu. À l'inverse, Merry met peu de temps à sélectionner son contenu par rapport aux autres, en cohérence avec son estimation personnelle. Dans le détail de ces clics, on a :

	Frodon	Sam	Merry	Pippin	Total
accountMenu			3		3
audioSubtitlesSelector	4		2		6
browseTitles	451	901	1398	82	2832
browseTitlesGallery	5	240	308	22	575
cachedVideos			415		415
downloadsTab			463		463
movieCreditsAndRatings					0
movieDetails	575	146	1361	79	2161
myListGallery	2				2
newsFeed	2	3	50		55
notificationLanding			2		2
playback	983	1032	761	114	2890
postPlay	445	328	124	40	937
profilesGate	140	233	334	50	757
search	80	987	238	191	1496
searchSuggestionTitleResults	14		14	13	41
Total	2701	3870	5477	591	12639

Le total de Pippin est à mettre en perspective avec son nombre de jours d'utilisation de la plateforme.

Ces observations nous amènent à de premières constatations, en concertation avec le guide Netflix explicitant ces catégories (voir annexe 6) :

- Tous naviguent beaucoup sur l'interface Netflix et scrollent beaucoup vers les catégories inférieures verticalement (*browseTitles*), mais aussi, dans une moindre mesure, au sein des catégories horizontales (*browseTitlesGallery*). Il semble donc que ce soient les **premiers résultats de chaque catégorie** qui suscitent les sélections, surtout pour Merry (rapport entre les deux résultats).
- Seul Merry choisit et télécharge des vidéos pour les regarder *a posteriori* sur son téléphone (*cachedVideos*).
- Les **détails des contenus** sont très utilisés pour choisir : ils suscitent beaucoup de clics chez les interrogés, en particulier pour Merry (*movieDetails*).
- Sam utilise énormément l'outil de recherche, signe que son choix s'effectue beaucoup **en amont**. Les autres l'utilisent aussi régulièrement (*search*).
- Toutefois les **suggestions de titres similaires** dans la recherche n'attirent jamais les clics de Sam et assez peu ceux des autres (*searchSuggestionTitleResults*).
- Ils sont néanmoins assez sensibles au **binge-watching** en cliquant sur le contenu suivant proposé à la fin du générique (*postPlay*).
- Les contenus ne sont **jamais notés** par aucun d'entre eux (*movieCreditsAndRatings*).
- Ils ne regardent presque **jamais la galerie** des contenus de leur liste personnelle (*myListGallery*).
- Par ailleurs, la catégorie « **Prochainement** » n'est presque jamais consultée, hormis pour Merry (*newsFeed*).

Les autres variables ne suscitent pas d'analyses pertinentes. Notons toutefois que l'annexe 3 permet d'observer que les contenus ne sont que très rarement likés ou dislikés par rapport à la masse regardée. Cela prive les plateformes de données extrêmement précieuses.

c) Les autres utilisateurs de plateformes

Poursuivons avec les autres entretiens dont nous n'avons pas de datas :

	Arwen	Aragorn	Galadriel	Eowyn	Rosie	Thauriel	Edith
Temps de visionnage (par semaine)	25h	7,5h	4h	15h	8h	21h	10h
Temps passé à choisir (par session)	5 à 10 mins	10 à 15 mins	Ne sait pas exactement	15 à 60 mins	10 mins	10 mins (moyenne)	30 mins
Avec qui	60% seule 40% en couple	98% seul	70% seule 30% amis	90% seule	70% seule	75% seule	60% seule 40% en couple
Plateformes (dans l'ordre)	Netflix	Netflix, MyCanal, Mubi	Netflix, Disney+, Crunchyroll	Netflix, Amazon, Disney+, OCS	Mubi, Amazon, OCS, Médiathèque Numérique	Netflix, MyCanal, Disney+, OCS	Netflix
Quoi	Grand public	Grand public sauf sur Mubi	Grand public	Séries grand public	Films indés	Grand public et un peu indé	Grand public
Genres favoris (dans l'ordre)	Anime, Comédie, Docu	Pas de préférences	Anime, Fantastique, Horreur, Aventure, Policier	Comédie, Horreur, Docu	Drame, Thriller, Comédie, Horreur	Mystère, Action, Comédie romantique, Drame, Comédie	SF, Sitcom, Comédie
Pays de prod favoris (dans l'ordre)	Japonais, Coréen, Français, Américain	Américain, Français, Anglais	Américain, Japonais, Anglais	Américain, Anglais, Français, Scandinave	Américain, Français, Japonais, Allemand, Tchèque	Américain, Français, Coréen	Américain, Allemand, Français
Critères de choix principaux	Bouche-à-oreille et algos	Visuels, synopsis et bouche-à-oreille	Algos, réseaux sociaux, proches	Revoir, genres, éditorial et algos	Éditorial et listes externes (social)	Éditorial et algos	Bouche-à-oreille mélangé à des recos

2) Analyse horizontale

a) La manière de choisir

Le premier constat de l'ensemble de ces entretiens est que visionner des contenus sur une plateforme est un acte très individualiste : beaucoup regardent seuls sur la plateforme et donc choisissent seuls.

Une écrasante majorité des contenus sont américains, c'est le premier pays choisi par neuf interrogés sur onze. Les autres pays ont moins leur place, même si les contenus japonais, anglais et français se distinguent dans une certaine mesure. Les contenus visionnés sont très majoritairement grand public, selon leurs dires, à l'exception notable de ceux utilisant Mubi.

Neuf interrogés sur onze sont très conscients du temps qu'ils passent à visionner, mais aussi du temps passé à choisir. Ils affirment consacrer globalement plus de 11 heures par semaine au visionnage. Pour faire chaque choix, environ 10 à 15 minutes y seraient consacré en moyenne. C'est un temps jugé comme beaucoup trop long pour la plupart des interrogés. Galadriel affirme même qu'elle passerait plus de temps à choisir qu'à regarder ce qu'elle a choisi.

Toutefois, attention à ce que ce temps ne s'étire pas trop longuement ou la plupart finissent par quitter la plateforme :

*Puis quand je me perds, au bout de 30 minutes, je finis par éteindre Netflix et à faire autre chose ou à changer de plateforme, car **la plateforme ne m'a pas aidée** (Eowyn)*

À noter que cette notion de temps est très aléatoire et peut nettement varier d'un individu à l'autre, même si un noyau dur tend à se concentrer autour de 10-15 minutes passés à choisir.

b) Les recommandations éditoriales

Les catégories éditoriales ne sont pas toujours très claires pour les interrogés qui les confondent souvent avec une forme algorithmique. Après explications, deux tendances se dessinent entre ceux pour qui c'est utile :

*Oui fatalement car c'est le contenu qui me tombe sous les yeux, très mis en avant ; par logique oui, ça va m'aider : je suis **content mais contre mon gré***
(Sam)

Tandis que pour les autres, l'éditorial ne les aide pas, voire estiment que c'est pas du tout adapté :

*Pour moi c'est **obsolète** car je peux trouver les films en streaming illégal sans forcer, j'ai pas vraiment besoin d'éditorialisation. C'est comme le linéaire pour moi, **ça m'impose des trucs** en fonction de décisions humaines*
(Pippin)

Ce qui ressort des deux côtés est la perte de libre-arbitre dans leur choix face aux catégories éditoriales, ils sont comme « contraints » à être aidé, considérant que la plateforme est synonyme de liberté dans leur choix. Paradoxalement, cette « perte de liberté » ne ressort pas autant avec la prescription algorithmique, pourtant a priori moins transparente.

Premiers résultats sur l'interface

Les premiers résultats des plateformes sont peu plébiscités dans leur choix, même s'ils attirent la curiosité pour la plupart des interrogés. Ils sont parfois un facteur repoussant quand la vidéo se lance toute seule.

Notons que pour une minorité d'entre eux, c'est un critère déterminant :

*Ça va totalement m'influencer car si c'est bien mis en avant, je me dis **qu'ils ne sont pas là pour rien*** (Thauriel)

Ce constat suppose donc que les interrogés ont plutôt tendance à scroller davantage de catégories de la page d'accueil ou à utiliser le moteur de recherche pour choisir.

L'image et la vidéo

Les changements de visuels par Netflix sont une technique de prescription très efficace parmi les interrogés :

Oui ça m'influence, je ne veux pas être poussée mais j'aime être attirée, ça a une importance pour la promotion (Galadriel)

Les changements d'extraits vidéos aident nettement moins nos interrogés, même si pour certains, les deux sont indissociables dans le processus de sélection car cela les aide à mieux cerner l'univers du contenu. À noter que les extraits vidéos sont généralement moins appréciés qu'une véritable bande-annonce montée car sont sources de davantage de spoils et d'éléments décontextualisés.

Créations originales

Il est communément admis par les interrogés que les productions originales des plateformes sont extrêmement mises en avant sur la page d'accueil, d'où le fait qu'ils sont tous au courant des productions Canal, Netflix ou Amazon par exemple et qu'ils vont fatalement tomber dessus. Toutefois, ce n'est pas pour autant que cela constitue un critère déterminant. S'ils n'y sont pas indifférents, alors ils ont tendance à rejeter ce choix :

Ça j'évite ! C'est facile à éviter grâce au logo de la marque (Arwen)

C'est la catégorie éditoriale qui exprime le mieux le rejet de l'éditorialisation des plateformes. Pour ceux ayant plusieurs plateformes, ils ont tendance à sélectionner les programmes de telle plateforme plutôt qu'une autre, car certaines marques seraient un meilleur gage de qualité (en témoignent notamment les programmes HBO sur OCS).

La nouveauté

Durant les entretiens, ont été distinguées les catégories « Nouveautés » (liée à l'année de production) et « Ajouts récents » (inclue catalogue ancien) qui n'obéissent pas aux mêmes logiques de prescription. C'est ce que Thauriel compare d'ailleurs nettement :

Quand Netflix rajoute pleins de films anciens d'un coup, ce sont des trucs que je vais ajouter mais pas de la même façon : quand c'est nouveau, je vais presque systématiquement l'ajouter et regarder rapidement ; alors que

si c'est ancien, je m'attarderai plus à si ça m'intéresserait, c'est moins systématique et je fais plus attention (Thauriel)

Étrangement, à de rares exceptions près, la nouveauté du contenu est un critère laissant les interrogés très **indifférents**. Souvent les nouveautés sont même jugées très négativement. Ceci vient bousculer mon analyse de métadatas Netflix où les contenus produits en 2020 et 2021 représentent une part de visionnage significativement plus élevée que les années antérieures. Les années 2010 ne sont également pas en reste, comme on a pu le voir. Nous discuterons de ces résultats étonnants par la suite. Les interrogés sont toutefois majoritairement attentifs aux ajouts récents des plateformes, car ils ne veulent pas **louper des contenus** qui risquent de sortir de la plateforme :

*C'est con de rater quand c'est **mis à disposition**, sinon je regrette, mais ce serait mieux si j'avais les **notifications** plutôt que d'aller chercher sur d'autres sites (Edith)*

Un petit conseil que cherchent à appliquer les plateformes pour garder leurs utilisateurs au sein de leur écosystème. Mais elles ont encore du mal à bien cibler leurs notifications, tout en s'assurant de ne pas saturer l'utilisateur.

L'anticipation des prochaines sorties

Le processus de sélection des contenus s'effectue aussi parfois en amont grâce à la catégorie « Prochainement / À venir », notamment pour constituer des listes ou être avertis des prochaines saisons de ses séries en cours. Cette fonctionnalité est très développée sur OCS qui est revenu au cours des entretiens. Mais cette sélection ne concerne que la moitié des interrogés, l'autre n'éprouvant aucun intérêt pour choisir en amont. Notons qu'en lien avec mes questions sur la création de liste, ces contenus ajoutés ne seront pas forcément visionnés par la suite :

En réalité, on accumule et on ne regarde jamais, pourtant j'ai vraiment envie de les regarder (Merry)

Beaucoup font des listes, mais ne les utilisent finalement que rarement pour choisir.

Éditorialisation en collections

Concernant la catégorie qui incarne le mieux l'éditorialisation des plateformes, à savoir les collections diverses/coups de cœur/sélection plateforme, les avis divergent en fonction des plateformes. Pour les utilisateurs de Netflix, ce sont des catégories qu'ils n'ont souvent jamais remarquées car elles ne sont pas beaucoup mises en avant. Les utilisateurs de Disney+ ont cependant tendance à beaucoup apprécier cette fonctionnalité au travers de la sélection possible en haut de la page d'accueil : Star, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic. MyCanal ressort aussi du lot parmi les réponses en tant que facteur de curiosité, mais ces catégories ne constituent **pas un critère déterminant** dans le choix.

c) Les recommandations sociales

Concernant les catégories sociales, formes d'éditorialisation hybride car constituée de critères plutôt extérieurs à la plateforme, suscitent beaucoup de contrastes dans les réponses.

Le générique

La mise en avant de tel(s) acteur(s) ou tel réalisateur du contenu n'est pas un critère très déterminant, même s'ils apprécient généralement d'avoir l'information au moment du choix. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu du cinéma, cela peut les aider à basculer lorsqu'ils hésitent entre plusieurs choix :

C'est toujours sympa de voir quelqu'un que j'aime bien du film, j'aime bien les castings cools et me dire "ha putain" (Frodon)

Notons qu'ici, il semble que l'impact soit plus important pour le choix d'un film que pour celui d'une série.

Recommandés par ...

La recommandation personnelle de telle star, tel site ou tel influenceur, qu'on retrouve sur MyCanal, Salto et Médiathèque Numérique, est un critère extrêmement

mitigé. Seul Pippin semble beaucoup apprécier cette fonctionnalité pour faire son choix :

J'aime les avis tranchés, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est super
(Pippin)

Deux autres n'ont jamais vu cette catégorie mais seraient potentiellement intéressés, en fonction de la personne en question qui recommande. Cependant, les autres sont unanimement contre cette fonction :

*Ça aurait plus de sens si c'était recommandé par un ami, le goût des stars
je ne les connais pas* (Frodon)

*En général, c'est même un argument **pour pas regarder le truc et être
énervée** contre la plateforme* (Eowyn)

De quoi remettre en question le modèle de Salto qui annonçait très fièrement cette fonctionnalité à son lancement ?

Les sélections et prix

La mise en avant des sélections ou prix (Cannes, Oscars, Césars, Golden Globes, etc.) dans les catégories ou sur la fiche du film est cette fois une fonctionnalité très appréciée pour la quasi-totalité des interrogés. Cela les aide beaucoup dans le processus de choix :

*Là je vais avoir un vrai repère qualitatif ». Pour l'une, c'est même un
critère indispensable : « Si c'est un film que je ne connais pas et qu'il n'a
pas été primé, je ne le regarderai pas, j'ai plus envie de **perdre mon temps***
(Aragorn)

Là encore, il semble que ce critère s'applique davantage aux films qu'aux séries.

Les cultes

Les interrogés sont davantage dubitatifs sur les catégories incontournables / classiques / connus / cultes. Si pour certains, cela les aide dans leur processus, que ce soit pour rattraper leur « retard » de films cultes ou quand ils ne savent pas quoi choisir, beaucoup dénonce l'**opacité** de cette catégorie :

Cette catégorie est un peu abstraite et subjective, pas très explicite donc bof, on n'explique pas vraiment, on met juste un max de contenus (Aragorn)

Bonne humeur

Concernant la dernière catégorie de cette classification, à savoir « pour se détendre » ou « bonne humeur », est un des prémisses à la gestion des émotions des utilisateurs. Cependant, elle ne peut encore se baser que sur une base éditoriale puisque les plateformes ne sont pas encore en mesure de déterminer nos émotions, et sont donc obligées de les proposer uniformément à tous les utilisateurs. La plupart des interrogés ne l'ont jamais vu, et personne n'a déjà essayé de l'utiliser pour faire son choix. Cependant, beaucoup sont intéressés par cette possibilité :

*Je n'ai jamais remarqué mais ça pourrait grave m'intéresser, car c'est exactement pour ça que je regarde Netflix : **pour me détendre et la bonne humeur** (Eowyn)*

D'autres ne voient pas la différence avec une catégorie Comédie par exemple, tandis qu'une minorité rejette cette catégorie.

d) Les recommandations algorithmiques

Sur la partie algorithmique, les avis divisent mon échantillon en deux parties opposées. Environ la moitié des interrogés disent ne pas être influencés par les algorithmes dans leur choix :

*J'ai l'impression que les recommandations Netflix sont **comme une pub**, c'est fait pour tous les utilisateurs mais **pas assez fait pour moi** (Eowyn)*

Seuls six assument totalement leur influence quand on leur demande, dont quatre en parlent spontanément et apprécient plutôt leur aide. Pourtant dès qu'on creuse le sujet, ils s'avèrent tous très sensibles à ces catégories. Notons toutefois que le ressenti diverge aussi beaucoup entre les plateformes qui n'ont pas le même modèle algorithmique. Pour certains, Netflix a un meilleur algorithme que ces concurrents. Pour d'autres, l'algorithme fonctionne mieux sur MyCanal, tandis que certains préfèrent YouTube ou Prime Vidéo : on est donc dans une perception très **subjective**.

Suivant ma méthodologie, j'ai donc distingué les algorithmes de popularité fondés sur les statistiques, des algorithmes de prédiction fondés sur la sémantique.

e) La recommandation de prédiction

Recommandé pour vous

En commençant par la catégorie de prédiction plus emblématique, le fameux « Recommandé pour vous » ou « Sélection pour vous », on retrouve rapidement l'opposition précédente. Pour une partie, c'est quelque chose d'intrigant et d'amusant qui peut les aider dans leur choix car ils sentent que c'est personnalisé. Pour l'autre, c'est tout le contraire ou alors ils l'ignorent tout simplement :

*C'est un peu du **prémâché** : "oh tu vas aimer", alors que je suis en mode :
"pourquoi j'aimerais ?" (Thauriel)*

Cependant, cette opposition ne concerne plus forcément les mêmes personnes : certaines qui revendiquaient ne pas être influencées par les algorithmes se retrouvent à apprécier cette catégorie, et inversement. On cherchera à expliquer ce **paradoxe** dans la suite du mémoire.

La recommandation de contenus similaires

La deuxième catégorie emblématique de la prédiction algorithmique, « Parce que vous avez regardé / ajouté / aimé » déchaîne également la même opposition sans forcément concerner les mêmes personnes que dans mes deux constats précédents. Il y a donc une vraie distinction opérée entre les catégories algorithmiques de prédiction. Certains soulignent les limites de cette approche basée sur le croisement des contenus, qui a tendance à être peu satisfaisante :

*C'est pas super sympa, on te propose 20 films à partir d'un, je serai plus convaincu si on en croisant moins, je sentirai qu'on cherche mes goûts
(Frodon)*

« Je sens qu'ils cherchent le même style, mais c'est pas forcément du tout le même style. Par exemple, si j'aime ce manga, je n'aimerais pas forcément tous les mangas » (Arwen)

En réalité, ces limites s'observent d'autant plus lorsque les contenus de la plateforme sont trop variés pour effectuer des regroupements suffisamment ciblés.

Revoir

La catégorie « Revoir » a été intégrée en tant qu'algorithmique, dans la mesure où certaines plateformes anticipent que l'utilisateur a envie de revoir tel contenu sur la base des programmes qu'il aurait tendance à rewatcher. Allant à l'encontre de la découvrabilité vantée des plateformes, beaucoup de mes interrogés prétendent l'utiliser de temps en temps, même si c'est une pratique peu courante. Une minorité n'en comprend cependant pas l'intérêt ou privilégie davantage la découverte :

*Non car y a tellement de choix, je ne préfère pas perdre de temps, et je préfère **découvrir de nouvelles choses** (Edith)*

D'autres soulignent les problèmes de cette catégorie :

*Je cherchais un film que j'avais vu récemment, mais je ne le trouvais pas car ce n'était pas classé par ordre chronologique, je voulais un historique, pas quelque chose qui me **réactive des souvenirs** sur des choses que j'aime (Frodon)*

C'est symptomatique de la complexité de cette catégorie basée sur une méthode algorithmique, dans le cas de Netflix qui cherche à jouer sur notre **nostalgie**. Justement, ceux qui la critiquent sont paradoxalement aussi ceux qui ont tendance à regarder les mêmes contenus sur la plateforme, signe qu'elle ne remplit pas toutes ses fonctions de choix pour l'utilisateur.

f) La recommandation statistique

Tops et tendances

Pour passer aux catégories basées sur l'algorithmie statistique, nous allons prendre les catégories « Tendances / Plus gros succès » de Netflix qui sont une hybridation entre prédiction et popularité, qu'on ne retrouve pas vraiment sur les autres plateformes. En effet, leurs contenus sont les plus populaires auprès du groupe de personnes, censées avoir les mêmes goûts que nous selon Netflix. Ce ne sont

généralement pas les mêmes contenus sur les catégories « Top » ou « Classement » basées uniquement sur la popularité, qu'on retrouve sur toutes les plateformes. Toutefois, peu des interrogés ont fait la différence entre les deux, ce qui a biaisé mes réponses souvent indifférenciées entre « Top / Classement » et « Tendances / Plus gros succès », c'est pourquoi on les regroupe dans l'analyse.

Même si quelques-uns assument les utiliser, il y a une certaine **pudeur** parmi les interrogés à reconnaître utiliser ces catégories :

Je m'en fous total ! ... en fait je mens car je suis curieux quand même, ça peut aussi me captiver (Pippin)

De manière générale, la popularité des contenus est rarement un critère de choix, quand elle n'est pas un critère de rejet. Ainsi, certains sont plus mitigé au niveau de la transparence de ces catégories dont les contenus changent très vite :

Si ça reste dans le top assez longtemps, ça peut m'aider, sinon ça ressemble juste à de la publicité (Arwen)

Rosie appuie sur le top 1000 de Mubi qui est bien plus stable dans le temps et un gage de qualité, mais nuance néanmoins qu'il s'appuie davantage sur l'aspect éditorial de la plateforme.

[La notation des contenus](#)

Le critère suivant « Notes du contenu » n'existe à ma connaissance que dans une certaine mesure sur Mubi et MyCanal. Sur Netflix, certains interrogés l'ont assimilé aux « Recommandé pour vous à ... % » qui est en fait un processus algorithmique de prédiction lié à la catégorie éponyme. L'analyse des métadatas Netflix montre que très peu de contenus sont *liké* ou *disliké*, ce qui ne fournit pas assez de données à la plateforme pour en faire un paramètre interne pertinent. Les informations peuvent toutefois être rajoutées aux interfaces web des plateformes via des extensions par exemple, dans le cadre de la stratégie d'évitement des algorithmes (Delaporte), ou recherchées en dehors des plateformes.

Mes interrogés l'utilisent en réalité peu au moment de faire leur choix, seule une trouve cela très important pour faire son choix. La plupart vont regarder les notes plutôt **a posteriori** du visionnage, pour savoir si leur avis est partagé par exemple. Tandis que

d'autres soulignent à quel point, c'est loin d'être un critère évident, qui a même parfois tendance à **compliquer leur choix** :

J'ai du mal à comprendre le contexte dans lequel les gens notent [...] Les avis globaux veulent rien dire, surtout pour les films mitigés (Frodon)

Ceci pourrait effectivement expliquer pourquoi les plateformes mettent peu en avant les critères de notation globaux et pourquoi l'intégration « réseau social » de YouTube et Facebook est bien plus efficace.

g) Sélection aléatoire

Au moment où a été entrepris ce guide d'entretien, la fonctionnalité « Regarder des trucs au hasard » n'avait pas été intégrée à Netflix ou d'autres plateformes. Mais Thauriel l'a évoqué spontanément comme un outil efficace :

Quand je sais pas quoi regarder, c'est moins prise de tête (Thauriel)

D'un côté, cette fonctionnalité réintroduit de la découvrabilité au sein d'écosystèmes hyper-personnalisés. Pourtant, dans ce contexte, il n'y a plus aucun libre-arbitre pour l'utilisateur, totalement contraint par un unique choix fait par la plateforme pour lui, sans aucune autre intervention que d'accepter ou refuser le choix. À l'inverse de la télévision, ici on ne pourrait pas zapper d'une chaîne à l'autre, mais seulement d'un programme à l'autre sans savoir ce que nous réserve le prochain contenu. Un choix nécessairement dicté par une forme de prédiction algorithmique pour réellement nous satisfaire et *in fine* nous enfermer au sein de la plateforme. Ceci nous interroge d'autant plus sur l'avenir de la prescription où l'utilisateur se voit réduit à regarder sans choisir : un gage de confiance vis-à-vis des algorithmes ?

h) Le genre

Les deux catégories suivantes sont difficiles à classer tant leur hybridation éditoriale / algorithmique est importante. C'est pourquoi je les ai catégorisés à part. Sur la question du filtrage du choix par catégorie de genre, la quasi-totalité des interrogés affirment l'utiliser, mais souvent dans des cas assez précis :

*Quand je veux un truc un peu **spécifique**, je scrolle dedans et je trouve des trucs obscurs ou parfois ça se termine sans avoir trouvé et je suis **triste***
(Merry)

Notons que ce processus de choix spécifique s'inscrit fortement dans une démarche émotionnelle pour les interrogés, qui en ont instinctivement parlé :

*L'horreur est le seul genre que je recherche sur Netflix, car il y a des **émotions particulières très fortes** qui m'intéressent* (Aragorn)

*Quand je suis dans un **mood** où je suis pas bien, je vais taper dans la comédie ; mais si je suis d'attaque, je vais dans la SF* (Edith)

Sur la question des genres précis (mélange des sous-genres, exemple : « film d'horreur basé sur une histoire vraie d'une personne connue » ; « film romantique adapté d'un roman du XVIIIe siècle ») qu'on retrouve surtout sur Netflix, les avis étaient un peu plus nuancés mais néanmoins favorables à l'utilisation de ce type de catégorie. Certains mettent cependant l'accent sur l'importance du ciblage et de la précision de cette catégorie :

*Si c'est très **précis** et que ça tombe dans mes **goûts**, genre "films de zombies dans l'espace", j'adorerais !* (Frodon)

i) La prescription émotionnelle ?

Ces derniers points permettent une petite transition vers la quatrième partie sur la gestion des émotions. On note ainsi que sans avoir évoqué la question des émotions au début de mon entretien, beaucoup en ont parlé spontanément dans les questions précédentes, dans leur processus de choix, bien que tous les verbatims n'aient pas été retranscrits. Implicitement ou explicitement, il y a trois émotions principales qui ressortent des entretiens : la **joie**, la **tristesse** et, dans une certaine mesure, la **peur**. Notons également la **nostalgie** qui revient régulièrement, mais qui est davantage une émotion secondaire, mélange de tristesse et de joie :

*Je vais souvent vers ce que je connais, je regarde souvent les mêmes séries car c'est **confortable*** (Eowyn)

*En général je recherche des trucs **que je sais que j'aime déjà**, par effet de sécurité ou de nostalgie (Aragorn)*

*Quand je peux revoir des **films d'enfance** dont je n'ai pas gardé les DVD, là je peux les retrouver (Galadriel)*

Beaucoup ont évoqué la notion de réflexion, d'intrigue, de mystère, le besoin d'être stimulé par des thrillers ou des drames par exemple. Une partie a évoqué la recherche de sérénité, d'être confortable, sans prise de tête. Le besoin d'être surpris est également ressorti pour deux d'entre eux. Il y a toutefois un certain consensus sur le fait que l'émotion n'est pas leur critère principal auquel il pense au moment de faire leur choix, que c'est plus quelque chose d'accessoire généralement :

*Je m'intéresse surtout à l'histoire, que ce soit cohérent et chiadé avec de bons personnages ; l'émotion est un peu le **prétexte** pour voir le film (Edith)*

Si beaucoup évoquent plutôt la bonne humeur dans leur choix de film, force est de constater que l'idée d'une intégration aux plateformes suscite beaucoup d'émotions négatives (justement). Tous sont à la fois intrigués et horrifiés à l'idée d'une gestion des émotions par les algorithmes. Paradoxalement au sujet, ce sont leurs émotions négatives qui s'expriment beaucoup dans les verbatims.

Certains dénoncent ainsi le côté très intime d'une telle utilisation :

*Ça détruirait totalement notre humanité, on vendrait nos différences pour rendre banal nos singularités, où juste l'ordi va exploiter ces données. Nos émotions propres seraient alors **désacralisées** : on rend perceptible ce qui devrait rester imperceptible. On devient assisté, on va manquer de discernement en regardant que ce qui nous plaît, moins être surpris par de nouvelles choses, car l'algorithme te propose des choses qu'il sait sur toi, **sans aller à l'encontre de tes émotions** (Aragorn)*

*Si on me propose ça j'aurais plus mon **libre-arbitre**, je trouve ça fantastique que ça soit possible, mais ça me **terrifie** (Thauriel)*

Pour d'autres, ce serait aberrant d'un point de vue technique vis-à-vis de nos émotions très complexes :

« Si je mets de côté l'aspect Black Mirror de ce truc, ça peut être intéressant. Mais en même temps on est des humains donc on est complexe, et pas toujours logique : si on va pas bien, on veut parfois rire, ou parfois

l'inverse, y a pas de règles. J'aimerais pas être espionnée sur ça, surtout pour des trucs futiles, je préfère ce risque pour des choses liées à ma santé, pas pour me divertir (Eowyn)

*Ce serait un peu effrayant que la plateforme sache que tel film fasse pleurer, et donc identifier des thématiques qui me touchent et **établir un profil psychologique bizarrement fait**. Ça ne m'intéresse pas trop car je préfère être **surprise** par mes émotions (Rosie)*

*C'est chiant d'hyper-personnaliser car les gens fonctionnent par période : si on t'a mis dans la bonne bulle à un moment, on peut t'en mettre dans d'autres. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on te propose des trucs **qui ressemblent à**, alors que **parfois tu recherches l'opposé de ton émotion** (Frodon)*

Tandis que certains évoquent le problème d'une hyper-personnalisation de ce processus et plaideraient plutôt pour un cadre réduit expérimental :

*S'ils trouvent un moyen qui n'est pas de l'espionnage, genre un **QCM à remplir** pour savoir l'état d'esprit de la personne, à une **échelle plus réduite**. Mais sinon ça me dérangerait, ça fait trop Big Brother (Frodon)*

*Tant que ce n'est pas personnalisé et que ça n'atteint pas **ma vie privée**, ça va ; je peux comprendre mais au bout d'un moment stop, c'est **angoissant** (Pippin)*

*En salle, ça me choque un peu moins car il n'y a pas de données en soi, puisqu'on est anonymes, alors que sur mon compte ; le vrai problème est de commencer à appliquer ça à l'individu : **l'entreprise te dise quoi penser, quoi aimer**, etc. (Sam)*

Une dernière évoque la question du risque de bulle émotionnelle pour ceux qui y passeraient trop de temps :

*« Si c'est toi qui recherches les émotions ça va, mais sinon ça peut te matrixer si tu te retrouves **coincé dans la bulle**. C'est dangereux pour quelqu'un qui regarde trop son écran » (Eowyn)*

j) Compléments

Frustration

Certains de mes interrogés évoquent un manque de confiance vis-à-vis des recommandations de la plateforme, qui complique beaucoup leur choix. Mais pour nombre d'entre eux, c'est surtout la difficulté à faire son choix dans l'immensité du catalogue qui est pointé du doigt, et ce malgré les nombreuses sources de recommandations sur les plateformes :

*Sur Netflix, c'est **dur de trouver un bon film** que je veux voir car le catalogue est trop énorme (Rosie)*

*Je me dis à chaque fois que j'ai le choix donc je trouverai ce que j'aimerais, mais pour le trouver, bonne chance quoi, c'est un **périple** (Thauriel)*

Beaucoup ont évoqué aussi le problème des recommandations, pas suffisamment personnalisées et pertinentes. C'est aussi une source de frustration quand ils passent à côté d'opportunités intéressantes :

J'ai découvert des films Netflix qui aurait pu me plaire mais que l'algo ne m'a jamais proposé (Eowyn)

Satisfaction

A contrario du constat précédent, lorsque le phénomène inverse se produit, il est source de vives satisfactions.

Quand tu sais pas quoi regarder et que tu kiffes, là t'es content, je peux découvrir des trucs sympas (Merry)

Stratégies d'évitement / contournement des algorithmes

Au niveau de ces stratégies, on observe trois types de comportement :

1. Majoritairement, il y a ceux qui n'ont jamais pensé à rentrer dans ce type de stratégie.
2. D'autres affirment y avoir déjà pensé mais sans vraiment rentrer dans une logique de contournement :

Quand on me propose trop de trucs mainstream/comédie, j'ai envie de casser l'algo, mais je suis pas dans des stratégies précises (Pippin)

3. Deux évoquent plutôt des choix hasardeux contournant les algorithmes, mais sans systématiser une véritable stratégie :

*J'essaye de regarder de mettre des trucs **diversifiés** dans ma liste mais je sais pas si ça a une influence, mais **parfois j'hésite à regarder certains trucs pour pas que mon algo soit bloqué sur un truc** (Eowyn)*

Comparaison avec d'autres situations de choix audiovisuels

- **Cinéma** : Ce qui ressort majoritairement chez les interrogés est le fait qu'ils choisissent en amont et que l'expérience est davantage collective donc qu'ils tiennent davantage compte du goût des autres pour faire leur choix. Ils ont surtout tendance à accorder plus d'importance au bouche-à-oreille, aux recommandations sociales, critiques ou aux bandes annonces.
- **Site de téléchargement** : peu téléchargent illégalement, et ceux qui le font savent précisément ce qu'ils viennent télécharger, du fait des nombreuses contraintes techniques et publicités intempestives qu'ils subissent sur ce genre d'interface.
- **Magasin de DVD / Vidéoclub** : la jaquette (visuels, résumé) et les conseils du vendeur sont largement plébiscités par mes interrogés. La plupart passent plus de temps à choisir car il y a un coût financier non négligeable à chaque achat, où certains se rabattent vers ce qu'ils aiment déjà ou s'aident des recommandations sociales (sauf la critique moins plébiscitée).
- **Programme TV** : peu regardent la télé, mais le choix est davantage associé à la notion d'événement, d'un rendez-vous qui rassemble, même si ce n'est pas un grand film. La notion de temps y est davantage une contrainte pour choisir (ne pas arriver en plein milieu, publicités).

3) Entretien avec professionnel

Stanislas Lefébure est responsable marketing à Studio71 (groupe TF1) en charge de la distribution et de la promotion de nombreux contenus professionnels à destination de chaînes YouTube et Facebook.

Pour lui, quatre facteurs clés ont un rôle très important à jouer dans la prescription des contenus : l'actualité, le contexte, la nouveauté et les interactions sociales. Selon lui, la vignette du contenu est une fonction majeure pour ses variables :

Tu peux sortir un très bon sujet mais parfois pas au bon moment ou avec le bon titre.

Netflix sont les seuls à faire du changement de vignettes entre les films, car on n'a peut-être pas dévoilé la bonne vignette, le bon angle du film

Ce qui est fondamental à travailler est la distribution (bon angle, visibilité), pas le contenu en lui-même (à l'image des Netflix Original qui ne sont pas très qualitatifs). Il souligne un paradoxe : les plateformes vidéo sont plus efficaces quand elles sont rattachées à un réseau social fort, comme Facebook Watch, car cela démultiplie les possibilités d'interactions sociales et émotionnelles ; mais en tant qu'utilisateur, il n'apprécie pas ce mélange usage/vie privée. Toutefois, il note la tendance est à l'intégration de toutes ces formes d'interactions et de prescription au sein des plateformes : « les acteurs veulent tout faire », ce qui permettrait à ces acteurs de mêler plus finement les différentes formes de prescription :

*Tout le monde aimerait maîtriser les **interactions sociales** mais personne n'y arrive : on ne peut qu'y réagir*

Il ne croit pas à la prescription émotionnelle car il y a trop de problèmes de contextualisation, même s'il voit que cela se développe sur les réseaux sociaux, et notamment dans le domaine de la publicité digitale (notamment sur M6). Il a peur de la tendance à venir du marché (en lien avec la tendance Tik Tok) où va perdre le sens de la profondeur, du détail, pour aller vite vers des contenus hyper formatés ou très sociaux : « où on n'apprendra rien ».

VIII) Discussion des résultats

1) Analyses au regard de la revue de littérature

Le constat principal qui ressort de ces entretiens est qu'une partie non négligeable des choix effectués par les interrogés se font en dehors des plateformes. La revue de littérature sur les plateformes n'appuie pas suffisamment sur ce constat, pourtant fondamental car ce choix sort de l'influence de la recommandation des plateformes. Ce choix est alors massivement à la merci de la prescription sociale, or les professionnels du secteur ont bien du mal à influencer dessus. Toutefois, si les plateformes redoublent d'ingéniosité pour nous maintenir captifs de leur interface, c'est bien parce qu'une fois qu'on a choisi en dehors de la plateforme, nous serons confrontés aux recommandations de la plateforme, que ce soit au moment de lancer le programme choisi ou à la fin. L'idée est donc de maintenir l'utilisateur dans cette interface pour qu'ils poursuivent ses choix.

C'est ainsi qu'il faut nuancer ce constat principal : certes, ils peuvent choisir en dehors, mais au vu du temps hebdomadaire passé par chacun d'entre eux, en sachant qu'ils ne s'y rendent pas forcément quotidiennement, ils poursuivent souvent un second visionnage sur la plateforme. Celui-ci a tendance à être moins conscientisé par les interrogés, qui semblent se remémorer davantage du premier choix effectué, et c'est donc là où entrent en œuvre les recommandations.

Paradoxalement, les catégories éditoriales ont tendance à être moins bien perçues par les interrogés que les recommandations algorithmiques, questionnant une conclusion inverse du rapport de la CNIL et allant plutôt dans le sens de l'analyse de Farchy, Méadel et Anciaux. Pourtant, l'éditorial est une forme historique de la prescription culturelle, or il semblerait qu'elle n'ait plus forcément autant sa place dans le processus de choix d'une plateforme. En particulier, les productions originales. Pourtant, beaucoup de plateformes ont basé leur modèle économique sur ces productions et nombre d'entre elles sont des hits très populaires sur Netflix (*Stranger Things*, *Black Mirror*, *Lupin* pour ne citer qu'eux) ou sur Canal (*Le bureau des légendes*, *Versailles*, *Baron noir*, etc.).

Cela nous interroge aussi sur le modèle des plateformes franco-françaises qui misent beaucoup sur cette forme, que ce soit en hybridation comme MyCanal ou Salto, ou de manière plus poussée comme Mubi ou Médiathèque Numérique. Pour nuancer,

notons que les propositions des plateformes indépendantes semblent davantage susciter la confiance des utilisateurs, ce qui rejoint à nouveau l'analyse de Farchy, Méadel et Anciaux. Ces derniers étaient parvenus à ce résultat en interrogeant les plateformes, il semblerait donc que les utilisateurs valident cette analyse.

À l'inverse de l'opinion négative qu'elles suscitent, les catégories algorithmiques sont utilisées par tous les interrogés, même si la moitié ne l'assume pas directement. Il y a donc un décalage entre ce que certains interrogés prétendent et ce qu'ils font réellement. Farchy, Méadel et Anciaux faisaient le même type de constat au niveau de la prescription sociale (le décalage entre le dire et le faire). Mais ici, cela évoque plutôt une forme de non-acceptation à reconnaître l'algorithme comme un outil efficace pour soi-même, alors même qu'ils reconnaissent par la suite certaines catégories algorithmiques comme utiles.

En réalité, ce constat vient un peu nuancer les propos de Silva Mota Drumond, Coutant et Millerand qui affirment que Netflix fait un réel travail de transparence vis-à-vis de ses recommandations. Certes, il semble même qu'on pourrait étendre ce constat aux autres plateformes utilisées par les interrogés, mais très peu parviennent à distinguer ce qui relève de l'algorithme et ce qui relève d'une intervention humaine. Ceci pourrait expliquer le décalage précédent entre les dires et faires, ne sachant pas que les catégories qu'ils aiment utiliser sont précisément algorithmiques. Finalement, cela vient nuancer les travaux de CEFRIO affirmant que les recommandations algorithmiques sont appréciées par les utilisateurs. Certes, encore une fois, mais peut-être pas si consciemment que cela, s'ils ne savent pas que ces recommandations proviennent d'algorithmes. Nuancions toutefois, puisqu'environ un tiers des interrogés évoquent spontanément leur influence.

Ainsi, du point de vue de la transparence, il semble que nous soyons plutôt dans un entre-deux vis-à-vis des constats évoqués précédemment et ceux de Delaporte. S'il semble difficile au regard des données de valider ou d'infirmer le postulat de Delaporte sur les stratégies d'évitement ou de contournement des algorithmes, notons que la question n'est pas anodine : certains dénoncent à cet égard un manque de confiance dans les recommandations. Les catégories sont certes plébiscitées et tous comprennent que leurs interactions sont analysées par les plateformes, mais l'opacité demeure sur leurs réels tenants et aboutissants. Dans ce contexte, l'ajout d'une prescription émotionnelle questionnerait davantage l'opacité des plateformes.

Si cette dernière se base encore sur une forme éditorialisée, son basculement à une forme algorithmique pourrait ne pas être remarquée par les utilisateurs. Or, ces derniers sont très alarmés par les évolutions à venir. Entre transparence, éthique, intimité, problèmes techniques et complexité de nos émotions, tous se montrent très dubitatifs sur leur intégration dans nos processus de choix. Néanmoins, la plupart seraient potentiellement intéressés par une expérimentation à une échelle réduite, sans entrer dans leur intimité et sans personnalisation, par curiosité.

La nouveauté des contenus suscite des analyses hautement paradoxales : elle est très peu plébiscitée dans mes entretiens. Pourtant, l'analyse des datas Netflix confirme la prépondérance des contenus produits en 2020 et fin des années 2010 dans les visionnages (voir annexe 2). L'analyse est certes à nuancer au travers de cette année très particulière qui a incité les utilisateurs à être captifs des plateformes et donc de leurs nouveautés, mais ces dernières sont un critère déterminant dans le marketing selon Stanislas Lefébure. Les nouveautés sont très mises en avant par les différentes plateformes et cela semble plutôt fonctionner. Là encore, il semble y avoir un décalage entre les dires des interrogés et ce qu'ils font réellement. Peut-être est-ce dû au caractère de plus en plus éphémère de ces nouveaux contenus, dans un contexte d'hyper-production et d'hyper-choix, qui en ferait oublier le visionnage de ces contenus, produits massivement et peut-être moins marquants pour la plupart d'entre eux. Sans tirer de conclusions hâtives, cela nous interroge tout de même sur la désacralisation du caractère culturel et artistique de l'audiovisuel, évoquée en première partie.

2) Apport scientifique

La revue littéraire se place généralement soit sur le secteur culturel global, soit du point de vue des plateformes en interrogeant leurs concepteurs, soit aborde des questions très techniques ou éthiques liées aux algorithmes et aux émotions. Il n'y a pas encore véritablement d'études sur le comportement des utilisateurs de plateformes audiovisuelles. La notion de gestion des émotions est encore très peu développée : les évolutions sont pointées du doigt partiellement, mais elles sont rarement regroupées et mises en parallèle avec les autres formes de prescription. L'avis des utilisateurs n'est d'ailleurs pas demandé sur ces questions. C'est à toutes ces limites que ce mémoire se propose d'apporter sa modeste contribution, en synthétisant nombre d'études sur les prescriptions algorithmiques, éditoriales, sociales

et en interrogeant les modalités d'une prescription émotionnelle. Ce mémoire propose une démarche innovante centrée sur un secteur culturel très précis, au travers des mécanismes et motivations des consommateurs d'œuvres culturelles et l'*émotionnalisation* du secteur.

Ce mémoire est une invitation aux professionnels du secteur à tenir davantage compte du point de vue des utilisateurs et de ce qu'ils recherchent, plutôt que de les enfermer dans des mécanismes algorithmiques et opaques. Comme on a pu le voir, si les recommandations algorithmiques fonctionnent, c'est aussi car elles ne sont pas suffisamment transparentes et explicites pour l'utilisateur, ce qui n'est pas sans conséquences sur son arbitre. Ces conclusions jouent également un rôle de prévention vis-à-vis des utilisateurs qui choisissent sur les plateformes sans se poser trop de questions, et qui ne conscientisent pas les mécanismes promotionnels et algorithmiques qui se cachent derrière.

IX) Conclusion

Si les conclusions suivantes s'adressent au secteur audiovisuel, de brèves références aux autres secteurs culturels parsèment le mémoire. Ces différents secteurs ont tendance à suivre des logiques de prescription plus ou moins proches et *s'émotionnalisent* aussi dans leur rapport à la recommandation. Ainsi, si certaines conclusions peuvent être étendues aux plateformes littéraires et muséales mais surtout aux plateformes musicales et vidéoludiques, il conviendrait de poursuivre l'analyse en la transposant à ces différents secteurs, ayant chacun ses propres spécificités.

Dans cette même optique, d'autres formes de plateformes contribuent au choix audiovisuel de l'utilisateur : nous avons effleuré certaines d'entre elles, mais ne sommes pas rentrés dans leurs spécificités.

Comme posé en introduction, divers formats audiovisuels ont été écartés de l'analyse pour éviter des biais liés à leurs particularités : certaines conclusions peuvent s'y appliquer mais nécessiterait un approfondissement de leur analyse, au regard des données de ce mémoire.

L'analyse relevant d'une démarche et d'une méthodologie principalement marketing, elle inclue également divers outils artistiques, sociologiques, économiques, juridiques,

psychologiques, philosophiques et programmatiques. Le choix de l'utilisateur pourrait ainsi être discuté, de manière plus minutieuse, au regard de ces différents champs d'étude.

Plus encore, les phénomènes algorithmiques et émotionnels des plateformes ne touchent pas que le secteur culturel, et bien d'autres secteurs semblent poursuivre des tendances semblables (réseaux sociaux, publicité, médias, livraison de repas, etc.).

Toutes les études s'accordent aujourd'hui pour mettre en évidence le poids prééminent des intermédiaires culturels dans le processus de choix numérique de l'utilisateur. Dans une société où la culture s'est digitalisée à 100% durant certaines périodes de restrictions aux lieux culturels, ce phénomène a pris une importance singulière dans notre expérience de consommateur culturel. Toutefois, ces études démontrent aussi la difficulté croissante à trier toutes ces sources de recommandations, dans un contexte d'hyper-choix, d'hyper-sollicitation et de multiplication des intermédiaires culturels (plateformes et amateurs en tête).

Si nous avons tâché de rappeler tous les mécanismes historiques du choix d'œuvres culturelles, nous avons pu les mettre en perspective avec les évolutions récentes des méthodes d'intermédiation et ses innovations. En se concentrant sur les plateformes de diffusion, nous avons mis en exergue le contexte de la recommandation au sein d'un écosystème très particulier, mêlant différentes formes de prescriptions. Encore très récent, le phénomène des plateformes est aussi en pleine mutation où se profilent ainsi d'importantes évolutions sur les différentes manières de recommander des contenus aux utilisateurs.

Au cœur de ces évolutions, les catégories des plateformes mêlant prescriptions algorithmiques, éditoriales et sociales, sont symptomatiques de l'influence qu'elles exercent sur la construction du choix. Elles sont également révélatrices de l'évolution de l'influence de ces différentes formes. Certaines formes historiques de l'intermédiation semblent perdre leur prestige passé : éditorialisation et critiques y sont ainsi nettement moins plébiscitées, parfois confondues avec des formes promotionnelles ou algorithmiques, jugées moins positivement par les utilisateurs. Cet amalgame tend à jouer en leur défaveur au profit de nouvelles formes plus opaques : les algorithmes.

La recommandation algorithmique tend paradoxalement à se démarquer de ses pairs : novatrice et personnalisée, elle engendre autant de détracteurs qu'elle exerce une

véritable influence, de manière moins conscientisée par les utilisateurs. Finalement adoptée massivement, son développement rapide continue de s'immiscer de plus en plus dans nos choix personnels. La gestion algorithmique des émotions qui se profile pourrait créer une nouvelle forme de prescription extrêmement intime et redoutablement contextualisée et expérientielle. Dans la lignée des évolutions d'une culture qui *s'émotionnalise*, son arrivée pourrait s'affranchir des recommandations axées sur l'historique de visionnage, et fonctionner de sorte à être extrêmement précise et contextuelle.

Toutefois, ces analyses ne remettent pas en cause la toute prépondérance de la prescription sociale où le bouche-à-oreille semble conserver une influence majeure dans la construction du choix, mais souvent en dehors de l'écosystème des plateformes. Ces dernières multiplient les dispositifs pour capter l'attention d'un utilisateur plus influençable lors de son deuxième choix sur la plateforme. À charge aux plateformes de trouver la manière la plus efficace possible d'intégrer cette forme difficilement maîtrisable, et la mêler à d'autres formes de prescription. Son hybridation avec une prescription émotionnelle pourrait, dans ce contexte, s'avérer extrêmement puissante.

L'imbrication de ces formes de prescription se mélange également à des stratégies promotionnelles sous-jacentes. Ces dernières sont moins distinguées par l'utilisateur, qui a tendance à les assimiler à de la recommandation, d'où un important conflit d'intérêt entre hyper-personnalisation et enjeux financiers. Cette imbrication est symptomatique d'une puissante prise de position sur nos choix culturels par les plateformes audiovisuelles, dont les principales concentrent activités de production, distribution, promotion, curation et prescription.

Malgré tout cet arsenal de recommandations variées, l'utilisateur passe énormément de temps à choisir au sein des plateformes, ce qui est source de frustrations. Cela peut vite le conduire à reporter son choix vers d'autres activités ou alors à se laisser porter par des recommandations aléatoires, choisissant directement pour lui.

Toutes ces tendances tendent à remettre en cause notre capacité à choisir librement sur une plateforme audiovisuelle. Elles nous en feraient presque oublier qu'elles ne se cumulent pas à une échelle individuelle. À l'image de ce que Nietzsche l'écrivait avant l'heure, face à toutes ces formes opaques d'intermédiation, l'individu ne tient compte que d'un nombre limité de variables pour éliminer ce pénible sentiment d'impuissance devant l'immensité des variables du processus de choix.

X) Bibliographie

Ouvrages et articles théoriques :

Adler Moshe, "Stardom and Talent", *American Economic Review*, 1985.

Beuscart Jean-Samuel et Mellet Kevin, « Promouvoir les œuvres culturelles: usages et efficacité de la publicité dans les filières culturelles » (Paris: DEPS, 2014).

Bourdieu Pierre, *La Distinction. Critique sociale du jugement* (Paris : Minuit, 1979).

Bourgeon-Renault Dominique, *Marketing de l'art et de la culture : spectacle vivant, patrimoine et industries culturelles* (Paris: Dunod, 2009).

Bullich Vincent, *Les plates-formes de contenus numériques : une nouvelle intermédiation ?*, Université Grenoble Alpes, Novembre 2016.

Cardon Dominique, *A quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l'heure des big data*, La République des idées (Paris: La République des idées : Seuil, 2015).

Cardon Dominique, *Culture numérique*, SciencesPo Les Presses, 2019.

Casili Antonio, Cardon Dominique, *Qu'est-ce que le digital labor ?* Ina Éditions, Études et controverses, Juillet 2015.

Creton Laurent, *Économie du cinéma : perspectives stratégiques* (Paris: Armand Colin, 2005).

Delaporte Chloé, « Dispositifs innovants, consommation créative ? Netflix ou la recommandation des contenus audiovisuels à l'ère de la prescription algorithmique », Congrès de la SFSIC, 11 juin 2018.

Delaporte Chloé, « La médiation générique des contenus cinématographiques sur les plateformes de vidéo à la demande », *La découverte*, n° 217, 2019, <https://doi.org/10.3917/res.217.0151>

Delcambre Pierre, « Prescrire comme opération sociale », dans *La prescription culturelle en question*, François Ribac, Territoires contemporains - nouvelle série, 15 juillet 2019, n° 11, <http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html>

Delcroix, Geoffrey « Les données et les algorithmes, nouvelles muses de la prescription culturelle ? », in Brigitte Chapelain et Sylvie Ducas, *Prescription culturelle : Avatars et médiamorphoses*, (Villeurbanne: Presses de l'enssib, 2019), <http://books.openedition.org/pressesenssib/9429>

De Vany Arthur et Walls David, "Uncertainty in the Movie Industry: Does Star Power Reduce the Terror of the Box Office?", *Journal of Cultural Economics*, 1999 ; in V. Ginsburgh , D. Throsby, *Handbook of the Economics of Art and Culture*, Amsterdam, North Holland, 2006.

Elberse Anita et Eliasberg Jehoshua, "Demand and Supply Dynamics for Sequentially Released Products in International Markets: He Case of Motion Pictures", *Marketing Science*, 2003.

Hirschman Elizabeth et Pieros Andrew, "Relationships among Indicators of Success in Broadway Plays and Motion Pictures", *Journal of Cultural Economics*, 1985 ; in Holbrook Addis, "Art Versus Commerce in the Movie Industry: A Two-Path Model of Motion-Picture Success", *Journal of Cultural Economics*, 2007, no 32.

Hodent Célia, *Dans le cerveau du gamer: neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo* (Dunod, 2020).

Holbrook Morris et Addis Michela, "Art versus Commerce in the Movie Industry: a Two-Path Model of Motion-Picture Success", Springer Science Business Media, LLC, 2007.

Illouz Eva, *Les marchandises émotionnelles : l'authenticité au temps du capitalisme* (Paris: Éditions Premier Parallèle, 2019).

Jeanpierre Laurent et Roueff Olivier, *La culture et ses intermédiaires : dans les arts, le numérique et les industries créatives.*, (Paris: Archives Contemporaines, 2014).

Karpik Lucien, *L'économie des singularités*, Bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 2007).

Miège Bernard, « L'intermédiation dans les industries culturelles et créatives : des faux-semblants aux enjeux majeurs », chapitre 3 in Jeanpierre Laurent et Roueff Olivier, *La culture et ses intermédiaires : dans les arts, le numérique et les industries créatives.*, (Paris: Archives Contemporaines, 2014).

Lizé Wenceslas, Naudier Delphine, et Sofio Séverine, « Les intermédiaires culturels: des experts de l'économie des biens symboliques (Introduction de l'ouvrage) », *Les stratégies de la notoriété. Intermédiaires et production de la valeur dans les univers artistiques*, 2014.

Maisonneuve Sophie, « L'économie de la découverte musicale à l'ère numérique : Une révolution des pratiques amateurs ? », *La découverte*, n° 213 (janvier 2019), <https://doi.org/10.3917/res.213.0049>

Miège Bernard, « Chapitre 3. L'avènement des industries du contenu », *Les industries culturelles et créatives face à l'ordre de l'information et de la communication*, Presses universitaires de Grenoble, 2017.

Morin Edgar, *Le cinéma ou l'homme imaginaire: essai d'anthropologie sociologique*, Nouvelle ed., Collections Arguments (Paris: Minuit, 2013).

Silva Mota Drumond Gabrielle, Coutant Alexandre, et Millerand Florence, « La production de l'utilisateur par les algorithmes de Netflix », *Les Enjeux de l'information et de la communication* N° 19/2 (2018).

Rapports :

CNC, *Baromètre de la vidéo à la demande (VàD/Vàda)*, Août 2020, cnc.fr.

CNIL, « Les données, muses et frontières de la création », *Cahiers Innovation & Prospective*, n° 03 (octobre 2015).

IDATE, Content Economics, septembre 2019, <https://fr.idate.org>

Pictanovo, « Des algorithmes et des hommes : Recommandation personnalisée de contenus », *Les Cahiers de Pictanovo #2*, 2018.

Pages et articles web :

Auré, « Disney travaille sur un algorithme qui pourrait détecter (et même prédire) nos émotions au cinéma », *Journal du Geek* (blog), 28 juillet 2017,

<https://www.journaldugeek.com/2017/07/28/disney-reconnaissance-faciale-camera-infrarouge-pour-detecter-emotions-cinema/>

Carpentier Laurent, « L'algorithme, nouvelle machine à tubes », *Le Monde*, Culture, 16 février 2021.

Corentin, « Netflix : les raisons de l'annulation si subite de certaines séries », Hitek, 5 octobre 2020, https://hitek.fr/actualite/annulations-series-netflix-raisons_24743

CSA, « Discours d'Olivier Schrameck au MIP TV, le 7 avril 2014 - CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel », CSA, 7 avril 2014, <https://www.csa.fr/Informer/Espace-presse/Interventions-publiques/Discours-d-Olivier-Schrameck-au-MIP-TV.-le-7-avril-2014>

Faure Léa, « Les algorithmes de reconnaissance des émotions ne seraient pas fiables selon les chercheurs », 26 juillet 2019, <https://itsocial.fr/actualites/algorithmes-de-reconnaissance-emotions-ne-fiables-selon-chercheurs/>

Harris Derrick, « Netflix Analyzes a Lot of Data about Your Viewing Habits » (Gigaom, 14 juin 2012), <https://gigaom.com/2012/06/14/netflix-analyzes-a-lot-of-data-about-your-viewing-habits/>

Klimberg Nathalie, « Mediakwest - Chaînes de TV : le déclin annoncé de la publicité », *Mediakwest* (blog), 1 juin 2021, <http://mediakwest.com/publicite-chaines-tv-declin-2023-profit-reseaux-sociaux/>

Lechevallier Pascal, *La Révolution du Marché Vidéo Français*, ZDNET France, 2018, <https://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/la-revolution-du-marche-video-francais-39863886.htm>

Marketer Editors, « France: Digital Video Now 20% of Daily Viewing Time », *Insider Intelligence*, 29 mai 2019, <https://www.emarketer.com/content/time-spent-on-digital-video-in-france-now-20-of-daily-viewing-time>

Mediametrie, « Cinéma : les émotions du public sous les projecteurs », 17 décembre 2019, <https://www.mediametrie.fr/fr/cinema-les-emotions-du-public-sous-les-projecteurs>

Mediametrie, « Les jeunes, adeptes de télévision dans un univers numérique », Mediametrie, 3 décembre 2020, <http://www.mediametrie.fr/fr/les-jeunes-adeptes-de-television-dans-un-univers-numerique>

Ribac François, Dutheil-Pessin Catherine, « Prescription culturelle », *Publitionnaire*, 9 avril 2018, <http://publitionnaire.huma-num.fr/notice/prescription-culturelle/>

Sallé Caroline, « Reed Hastings : « Nous permettons aux téléspectateurs de prendre le pouvoir » », *Le Figaro*, 31 août 2014, <https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/31/32001-20140831ARTFIG00127-reed-hastings-nous-permettons-aux-telespectateurs-de-prendre-le-pouvoir.php>

Smith Chris, "How Spotify, Netflix and Amazon control your online habits", *TechRadar*, janvier 2014, <https://www.techradar.com/news/internet/how-spotify-netflix-and-amazon-s-powerful-discovery-tools-control-our-habits-1216211>

Yeh Alexandra, « "Recommandé pour vous" : les algorithmes, ennemis de la découvrabilité ? », *Meta-media*, 15 mai 2017, <https://www.meta-media.fr/2017/05/15/recommande-pour-vous-les-algorithmes-ennemis-de-la-decouvrabilite.html>

XI) Annexes

Annexe n°1 Échantillons d'affiches

Source : <https://www.troi-k.com/single-post/2018/01/27/les-affiches-de-cin-c3-a9ma-tout-un-art>

Annexe n°2

Année de production des contenus visionnés

	Frodon	Sam	Merry
1900-1950	12	22	12
1950s	18	20	15
1960s	208	17	15
1970s	125	37	31
1980s	164	59	233
1990s	390	201	168
2000s	1813	982	1921
2010	166	112	349
2011	203	132	62
2012	187	790	1081
2013	556	290	1411
2014	275	182	502
2015	530	409	638
2016	825	391	557
2017	459	609	734
2018	1112	1490	883
2019	2010	2288	2055
2020	2084	1910	2086

Pas de données pertinentes pour Pippin vis-à-vis de son temps d'utilisation de la plateforme très inférieur aux autres.

Profile Name	Event Utc Ts	Date	Heure	Title Name	Rating Type	Star Value	Thumbs Value
Frodon	24/11/2019 20:49	24/11/2019	20:49:18	Year One	thumb		1
Frodon	18/06/2019 18:55	18/06/2019	18:55:11	Dinosaur	thumb		2
Frodon	18/05/2019 20:48	18/05/2019	20:48:25	Rabbids Invasion	thumb		1
Frodon	03/03/2019 22:16	03/03/2019	22:16:18	The Witcher	thumb		0
Frodon	08/02/2019 21:46	08/02/2019	21:46:26	Edge of Tomorrow	thumb		2
Frodon	13/07/2018 10:54	13/07/2018	10:54:15	I, Robot	thumb		1
Frodon	10/02/2018 09:11	10/02/2018	09:11:17	Z Nation	thumb		2
Frodon	04/02/2018 22:15	04/02/2018	22:15:42	Big Mouth	thumb		1
Frodon	07/11/2017 17:29	07/11/2017	17:29:14	Scott Pilgrim vs. the World	thumb		2
Frodon	15/10/2017 19:47	15/10/2017	19:47:34	Misfits	thumb		2
Frodon	15/10/2017 19:47	15/10/2017	19:47:28	Hancock	thumb		2
Frodon	12/10/2017 19:53	12/10/2017	19:53:15	Oblivion	thumb		2
Frodon	12/10/2017 19:17	12/10/2017	19:17:02	The IT Crowd	thumb		2
Frodon	12/10/2017 18:45	12/10/2017	18:45:31	Anchorman: The Legend of Ron Burgundy	thumb		2
Frodon	12/10/2017 18:45	12/10/2017	18:45:13	Pulp Fiction	thumb		2
Frodon	12/10/2017 18:45	12/10/2017	18:45:10	Hot Fuzz	thumb		2
Frodon	12/10/2017 18:45	12/10/2017	18:45:01	Meet the Spartans	thumb		1
Frodon	12/10/2017 18:44	12/10/2017	18:44:38	Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb	thumb		2
Frodon	12/10/2017 18:43	12/10/2017	18:43:09	I Am Legend	thumb		2
Frodon	12/10/2017 18:43	12/10/2017	18:43:05	Megamind	thumb		1
Frodon	12/10/2017 18:43	12/10/2017	18:43:00	The Avengers	thumb		2
Frodon	12/10/2017 18:42	12/10/2017	18:42:31	28 Weeks Later	thumb		2
Merry	28/01/2021 04:28	28/01/2021	04:28:28	BAKI	thumb		2
Merry	28/01/2021 04:28	28/01/2021	04:28:26	The Ildun Chronicles	thumb		1
Merry	28/01/2021 04:28	28/01/2021	04:28:25	Lupin	thumb		2
Merry	28/01/2021 04:28	28/01/2021	04:28:23	Cobra Kai	thumb		2
Merry	28/01/2021 04:28	28/01/2021	04:28:17	Blue Exorcist	thumb		2
Merry	13/01/2021 00:33	13/01/2021	00:33:00	Family Guy	thumb		1
Merry	13/01/2021 00:32	13/01/2021	00:32:58	I Am Legend	thumb		2
Merry	13/01/2021 00:32	13/01/2021	00:32:56	My Hero Academia	thumb		2
Merry	13/01/2021 00:32	13/01/2021	00:32:55	Pacific Rim: Uprising	thumb		2
Merry	13/01/2021 00:32	13/01/2021	00:32:50	Spider-Man: Homecoming	thumb		2
Merry	28/11/2020 00:53	28/11/2020	00:53:12	Howl's Moving Castle	thumb		2
Merry	28/11/2020 00:53	28/11/2020	00:53:09	Boruto: Naruto Next Generations	thumb		2
Merry	28/11/2020 00:52	28/11/2020	00:52:57	No Game No Life	thumb		2
Merry	28/10/2020 14:34	28/10/2020	14:34:53	Fullmetal Alchemist	thumb		2
Merry	17/07/2020 14:02	17/07/2020	14:02:47	One Piece	thumb		2
Merry	17/03/2019 12:17	17/03/2019	12:17:58	The Sword in the Stone	thumb		2
Merry	30/10/2018 20:39	30/10/2018	20:39:25	Food Wars!: Shokugeki no Soma	thumb		0
Pipin	16/01/2021 22:02	16/01/2021	22:02:45	Trois Couleurs - Blanc	thumb		2
Pipin	13/07/2020 19:11	13/07/2020	19:11:46	Desperados	thumb		2
Pipin	25/06/2020 11:27	25/06/2020	11:27:33	The Great Game	thumb		2
Pipin	12/06/2020 17:47	12/06/2020	17:47:29	Revolutionary Road	thumb		0
Pipin	01/01/2020 18:39	01/01/2020	18:39:05	When Calls the Heart	thumb		2
Pipin	12/10/2019 20:39	12/10/2019	20:39:40	Love	thumb		0

	Arwen	Pippin	Frodon	Aragorn	Sam	Merry
Sexe	F	M	M	M	M	M
Age	25	22	21	21	21	23
Département	92	75	92	75	75	75
Activité pro	Étudiant	Étudiant	Étudiant	Étudiant	Étudiant	Étudiant
COMMENT						
Visionnage (fréquence hebdo)	5h/jour minimum	35 mins/jour	8h/semaine	7-8 h/semaine	ça dépend des semaines, y a des périodes où je regarde rien et d'autres un max, mais j'ai aucune idée de cb je regarde	12 h/semaine
A quelle heures habituellement ?	Quand je travaille, et le soir	tard le soir, la petite soupe qui vient après le plat principal	beaucoup le midi, sinon le soir	le soir vers 20h	plutôt le soir, ça peut être la journée si j'ai des déplacements longs	le soir ou la nuit
Plateformes (par ordre)	Youtube, Netflix	Netflix, OCS, Canal, YouTube	Netflix, Canal	Netflix, YouTube, MyCanal, Mubi	Netflix, Disney+ (mais rarement)	Disney+, Netflix
Supports utilisés (par ordre)	Téléphone, ordi, TV	TV, ordinateur, téléphone	TV, Ordinateur, Téléphone très rarement	Ordinateur, Téléphone	Ordinateur, Portable	Téléphone, Ordinateur
AVEC QUI						
Fréquence seul	3h seule	90% du temps	midi seul 70% du temps	98% seul	99,99%	50%
Fréquence couple	2h ou 3h	-	-	-	une fois	50%
Fréquence famille	-	10% du temps	soir 30% du temps	2% j'y vais rarement	-	-
Fréquence amis	-	-	ça arrive oui	-	une fois	-
Autres ?	-	-	-	avec Netflix Party sinon	-	-
QUOI						
Grand public, indé	Populaire plutôt avec bouche-à-oreille	Plutôt indépendant globalement, mais sur Netflix plutôt grand public	pas d'impact réel	Netflix/YT : grand public ; MyCanal : grand public ; Mubi : film d'auteur	Grand public, plutôt séries	Grand public vraiment
Genres préférés (par ordre)	Manga, comédie, documentaire	Dessin animé, Comédie, Divertissement plutôt sur les plateformes (les drames sur d'autres supports)	SF & Fantastique (Zombie, super-héros), Action, Comédie	Aucun, pas de préf	Action, Anime, SF/Fantasy, Comédie	Anime, Animation, Familial/aventures, Action
Pays de production (par ordre)	Japonais, coréen, français, américain	Américain principalement, Français un peu sur plateforme	Américain, Français, Anglais	Américain, Français, Anglais	Américain (quasi que), Japonais	Japonais, Américain
PROCESSUS DE CHOIX						
Instinctivement :	Reco YouTube en priorité, sinon je cherche mais j'utilise bcp les algos	Bouche-à-oreille, délire de potes car y a tellement de contenus mis en avant, pour pouvoir en parler avec les autres	Résumé (foireux ou convenu), je regarde pas les étoiles ni les pourcentages, je cherche plutôt ce que les gens disent, ce qu'ils mettent en avant (qualité des commentaires très importantes), je ne comprends pas les pourcentages de Netflix	Selon le visuel auquel je suis confronté, au synopsis, si je veux juste revoir un truc, le bouche-à-oreille	L'univers : si le titre me parle ; je passe la souris sur le visuel et je regarde les extraits ; parfois je regarde le pourcentage de reco (10% de likes ne m'intéressent pas)	j'y vais pas si j'ai pas un film en tête, je choisis avant d'y aller, y a que après avoir finis une série que je me dis que je vais scroller pour regarder les propositions
Reco extérieure (proches, critiques, prix...)	Pas trop, sauf si tout le monde dit la même chose	Voir ci-dessus, la pub a très peu d'influence sur moi, je regarde si je connais les noms, si j'ai déjà entendu et qu'on me l'a vraiment recommandé (cf la confiance que j'accorde à mes proches), je fais aussi confiance aux magazines très spécialisés comme Les Cahiers du cinéma	les prix peut m'attirer de temps en temps, acteur-réal	Que ce soit positif ou négatif (si c'est décrié, ça m'intéresse aussi)	Oui complètement surtout mes potes	oui ça peut, mais c'est pas obviou, mais ça peut t'influencer
Liste constituée sur plateforme	Pas trop, parfois ça arrive	Non jamais, pas assez orga, si ça m'arrive, je vais avoir du mal	Pas vraiment, je peux marquer pour pas oublier mais pas vraiment	Oui mais je la suis pas vraiment	Non pas spécialement, je fais au jour le jour	Techniquement oui, mais en réalité on accumule et on regarde jamais pourtant j'ai vraiment envie de les regarder
Prescription algorithme	Ça lie très bien mes centres d'intérêts, efficace	Mon algo est pas assez adapté à moi, comme je partage mon profil avec ma famille, c'est un peu biaisé mais ça peut m'arriver quand ils comprennent que je suis un peu cinéphile, mais je suis plus dans la recherche	Assez peu, beaucoup de reco extérieur, ça m'arrive une ou 2 fois	J'y fais pas trop attention	Pas spécialement, même si je me fonde un petit peu sur le pourcentage de reco, ça peut être utile des fois	Pour le coup oui
Prescription éditoriale plateforme	Si je vois le nom d'un acteur que je connais bien, dire pourquoi ils ont fait ça, mais souvent c'est mal écrit et peu intéressant (je chercherai d'abord sur internet les articles)	pour moi c'est obsolète car je peux trouver les films en streaming illégal sans forcer, j'ai pas vraiment besoin d'éditorialisation, c'est comme le linéaire pour moi, ça m'impose des trucs en fonction de décisions humaines	J'ai plutôt l'impression que c'est l'algo qui joue derrière	Pas vraiment, car je pars du principe que je trouve pas ça très clean en termes éthique, marketing, commercial, donc j'évite	Oui fatalement car c'est le contenu qui me tombe sous les yeux, très mis en avant ; par logique oui, ça va m'aider : je suis content mais contre mon gré	Parfois oui, car quand ils décident de mettre en avant, c'est que c'est nouveau, ça va me rappeler un truc qui peut m'intéresser ou que je regardais mais globalement peu, plutôt pour les films
POURQUOI (algorithme)						

Instinctivement :	On peut voir 2-3 secondes d'extrait vidéo quand je touche, ce qui peut m'intéresser donc je clique si c'est bien, ou je laisse défiler si la vidéo se lance directe	si c'est la première bande, que ça a l'air marrant et intéressant, je vais peut-être me laisser tenter, mais une grosse tête d'affiche est souvent mauvais signe, j'aime bien me ballader dans les pages tout de même sauf qu'en général je sais ce que je vais voir	pas le sentiment que j'ai l'impression que c'est efficace (c'est + efficace sur Spotify)	Je regarde de moins en moins ça, je parcours mais je regarde ce que qui est mis devant, si ça me dis je vais regarder, sinon je vais aller plus loin, j'ai une certaine lassitude vis-à-vis de ce qu'il me recommande	Il me met certains contenus en avant, donc je vais tomber dessus	-
Tous premiers résultats en très gros	j'y fais pas trop attention	je vais regarder pck la vidéo s'entame toute seule, si c'est drôle ou bien réalisé, je peux être intéressé, je me fais vite une idée	Je retiens jamais ce que c'est, je jette parfois un œil mais je m'en fous à moitié la plupart du temps, car en général je cherche un certain style	Non pas particulièrement	En général non, car ça ne me plaît pas du tout, mais c'est peut-être pck je partage mon profil avec ma mère (surtout quand je vois une comédie romantique)	ça ne m'aide pas du tout, ça fait plus écran d'accueil sympa que de vraie mise en avant, ça peut m'influencer mais je m'en souviens pas vraiment
Mise en avant plateforme - premiers résultats	Pas du tout car en général ça correspond pas	je vais me ballader, mais ça va pas forcément m'intéresser plus que ça		Pas plus que ça non plus	Forcément car j'ai ça sous les yeux	Oui globalement car y a aussi ce que je regarde avant, or quand je regarde un truc précis, ça me rappelle, mais je sais pas si ça m'aide à choisir une nouvelle série (plutôt reco extérieure)
Affiche/image attrayante	Mots intéressants, question cool, donne curiosité, mais plutôt pour YT que Netflix	carrément ça marche très bien	s'ils le font bien, je suis pas contre, ça peut m'attirer si c'est un plan impressionnant	Oui, ça m'est jamais arrivé de le remarquer	Oui complètement, ça m'attire mais c'est pas suffisant : je dosi regarder l'extrait	tout fonctionne avec du visuel, ça peut m'influencer si je sais pas ce que je vais regarder ou pour quelque chose que je connais pas du tout (si je dosi choisir entr 2 trucs), mais c'est surtout le résumé qui va m'aider ensuite
Extrait/bande-annonce attrayant	Oui ça peut me donner vraiment envie	ça je remarque moins je t'avoue	je n'y comprends rien en général, car ce sont des scènes tirés au pif, un coup sur 2 on comprend pas, je préfère la bande-annonce ou une scène très bien choisie et représentative du film	Ça m'attire pas vraiment, je regarde pas trop, c'est vraiment le ton, le sujet, les acteurs qui va m'attirer ; mais il faut que le trailer soit fidèle au ton de l'œuvre, cela va dépendre aussi de mon mood	Oui justement, je suis amené par la visgnette = les deux sont indissociables	je regarde pas trop, je trouve ça casse couille même si parfois ça peut aider, mais le son est trop fort donc je scrolle vite
Recommandé pour vous/sélection	Ça marche mieux que la publicité sur moi car c'est personnalisé, mieux sur YT que Netflix	ça peut être cool, ça je regarde toujours jusqu'au bout car ça correspond souvent à mes délires	je la remarque quasiment pas, mais en général je m'en tape à moitié, surtout qu'ils mettent souvent des trucs que j'ai déjà vu	Ça peut m'arriver de regarder mais c'est pas ma priorité	Oui je le regarde un petit peu, surtout si j'ai rien trouvé avant	très pratique par curiosité de ce qu'ils veulent me proposer mais ça fonctionne + pour les films et animé que les séries
Tendances/plus gros succès	Si ça reste dans le top assez longtemps, ça peut m'aider, sinon ça a juste l'air d'être de la publicité	je m'en fous total - se rattrape -, en fait je mens car je suis curieux quand même, ça peut aussi me captiver	ça m'amuse de regarder ce que c'est mais je prends jamais dessus, je remarque si je reconnais	Non j'ai pas trop confiance, je fais pas trop confiance à l'algo car ça pourrait être du sponsor ou lié à qui tu es, en + j'ai pas des goûts très tranchés, je suis pas une seule ligne, surtout si je suis crevé, il faut que je sois concentré sur un programme long	Si j'ai rien trouvé d'autres oui, je me dis que je vais voir ce qui se regard,e mais souvent ça me passionne pas	c'est pratique pour juste voir ce que les gens regardent mais cette catégorie c'est ce que tout le monde regarde mais moi ça m'intéresse pas vraiment, donc je clique pas forcément
Ajouts récents sur la plateforme	j'utilise pas	ça peut être cool, c'est souvent en lumière et je suis curieux	ça peut être marrant, mais en général ça me marque pas assez sur la notification de téléphone, je peux cliquer mais je vais difficilement le remarquer	Je regarde les ajouts sur la page Insta de Netflix, car ils le font chaque mois, à partir de là je peux regarder ce qui va m'intéresser	Oui car je veux savoir quand mes épisodes sortent, je vais être un peu influencé ; mais je prends dans l'ordre	pas pour m'aider à choisir mais uniquement pour me tenir à jour des séries en cours que j'ai déjà commencé (la banière "nouveaux épisodes" est très bien mais elle ne disparaît pas après les avoir regardé, c'est frustrant !)
Nouveautés (en termes d'années de production)	Si c'est dans mes centres d'intérêts oui, sinon ça a juste l'air de publicité	totalemement indifférent	ça dépendra beaucoup de qui y a dedans, pour que la nouveauté m'intéresse, sinon c'est le pitch qui m'intéresse	étrangement non, j'ai une phobie car ça me fait penser aux téléfilms, je trouve que ça manque de qualité, à part Okja, j'ai rarement vu un film bon, les séries sont plus qualitatives par contre, la quantité se fait au détriment de la qualité	ça vraiment pas, par contre ; en général je sais pas quand les films que je regarde sont sortis	ça me dit rien
Prochainement/à venir	j'utilise pas	c'est très rare, sauf si je vois qu'ils vont produire le prochain Woody Allen, des noms qui me séduisent	non jamais, je m'en fous car c'est pas dessus	non	pas vraiment, mais je peux avoir des notifs et là je regarderai	je le regarde, mais je suis aussi le compte Twitter, cest vraiment très bien car ya la récap donc j'ai moins besoin de la catégorie
Incontournables/classiques /connus/cultes	jamais vu	ça me séduit de ouf	j'ai déjà regardé, mais j'étais un peu étonné car c'est très fourre-tout, pas fait de manière hyper clean, pas très marquant	en général je recherche des trucs que je sais que j'aime déjà, par effet de sécurité ou de nostalgie ; cette catégorie est un peu abstraite et subjective, pas très explicite donc bof, on n'explique pas vraiment, on met juste un max de contenus	je prête peu attention à l'intitulé, donc ça peut être obscur comme super connu cool	ça c'est rigolo de voir ce qui y a dedans, y a + moyen que ça m'influence mais c'est complexe, je sais pas, ça peut m'aider pour des films que j'ai pas vu mais qui sont cultes
Revoir	j'utilise pas	à cause de ça j'ai revu 10 fois Spiderman 1 donc oui ça m'arrive	ouais, justement j'y suis allé y a pas longtemps car je cherchais un film que j'avais vu récemment, mais je trouvais pas car c'était pas classé par ordre chronologique, je voulais un historique, pas quelque chose qui me réactive des souvenirs sur des choses que j'aime	oui oui, c'est ce que je fais le plus souvent en ce moment même, je me refais des séries d'animation par ex	des fois, quand j'avais regardé l'épisode 1 d'une série et que je trouvais pas ça fou, mais que si j'ai rien à faire, je peux lui redonner une chance = par désespoir de cause presque	non, à moins que j'ai envie de revoir un truc, ça peut me rappeler ce que j'ai déjà vu, mais vraiment très rare
Collections diverses/coups de cœur/sélection plateforme	j'utilise pas	je parcours vite fait oui	ça peut être marrant, ça peut être des bons trucs, c'est intéressant sur Canal	pas du tout	non	sur Disney+, y a les collections qui sont intéressantes

Genre recherché	Ça peut m'aider mais souvent ça répète les mêmes choses, donc parfois oui mais je pense que je cherche + dans cette catégorie que dans les autres, en + ça peut me bloquer dans la même catégorie de reco	si y a une ligne qu'avec des comédies, ça peut être super cool	sur Canal plutôt, pas trop Netflix	L'horreur est le seul genre que je recherche sur Netflix, car il y a des émotions particulières très fortes qui m'intéressent	pas toujours mais oui je peux faire ça pour les anime car je m'y connais pas du tout, donc je regarde la catégorie : je regarde ce qui se raconte	oui ça peut m'aider, quand je veux un truc un peu spécifique, et je scroll dedans et je trouve des trucs obscurs ou parfois ça se termine sans avoir trouvé et je suis triste
Parce que vous avez regardé/ajouté/aimé	J'essaye en général, mais je sens qu'ils cherchent le même style, mais c'est pas forcément du tout le même style (par ex : j'aime ce manga, mais j'aimerais pas forcément tous les mangas)	je la kiffe aussi notamment car ils savent que j'aime les films oscarisés	pas super sympa, on te propose 20 films à partir d'un, je serai plus convaincu si on en croisant moins, je sentirai qu'on cherche mes goûts	je la regarde parce qu'on me la met sous les yeux, j'espère être attiré par les proposition mais je susi rarement satisfait	de temps en temps, ça peut car c'est un peu similaire donc je me dis "allez"	oui ça peut être utile, tu sais pas comment c'est fait, enfin parfois c'est génial ça te donne un truc génial que t'avais en tête mais parfois c'est à côté de la plaque
Sélection festival Oscars/Cannes/Césars/Golden...	les festivals ne m'intéressent pas	grave !	je la vois jamais apparaître vraiment, ça peut m'amuser si je tombe dessus, car ce sont pas des films de merdes	oui en effet, là je vais avoir un vrai repère quitaitf, mais si c'est les César je vais relativiser car c'est corrompu, mais Cannes et tou je vais le prendre au sérieux car validé par les stars	non, j'y prête pas attention	oui concrètement ça peut, notamment pour The Irishman, plus pour des films que séries
Programmes originaux	Ça j'évite ! Facile à éviter grâce au logo marque	c'est sympa, ça peut me séduire donc je donne ma chance au programme, mais y a très peu de programmes qui m'intéressent vraiment, exemple de Désenchantée	ça m'intéresse plus sur Canal car c'est plus sympa, surtout en termes de comédie, mais la production originale ne m'attire pas plus que ça, même si y a des trucs bien mais ils produisent trop de tout	j'en ai pas vu bcp ceci dit	je tombe dessus fatalament car c'est dans l'ordre = c'est illégal	étant donné que je les aime beaucoup oui, mais c'est souvent des trucs que j'ai envie de regarder
Recommandé par stars/site/influenceurs (sur plateforme)	jamais vu	super, chammé ! L'aime les avis tranchés, c'est ce qu'il y a de mieux piur moi ce serait super	ça dépend qui, mais de base je m'en fous si c'est qu'une personne qui recommande car ils ont probablement pas mes goûts, ça aurait plus de sens si c'était "recommandé par un ami", le goût des stars je les connais pas	Je m'y intéresse pas du tout à ça car j'ai peur du sponzor, j'ai pas envie qu'on me prenne par la main, j'ai pas envie d'ériger en culte le choix de qqun d'autre, qui que se soit, je fais plutôt confiance à mes amis avec qui je connais vraiment les goûts plutôt que quelqu'un qui n'a pas de proximité avec moi	non, absolument pas ! J'aime pas les "recommandé par", c'est comme le ciné où je lis très rarement les critiques car c'est moi qui doit voir le film	non rien à foutre, paradoxalement je serai pas influencé par les influenceurs, je serai plus influencé par un pote en vrai, surtout si je connais pas bien l'influenceur
« Pour se détendre »/bonne humeur...	jamais vu	jamais entendu parler, jamais vu	je déteste ça ! Je déteste le feel good, je préfère aller voir une comédie ou une film d'action, pas juste pour me faire du bien	ça m'intéresse car je sais que je me prends pas la tête, j'ai pas besoin de trop resté éveillé, je trouve ça fun et je me laisse aller, surtout en fin de journée, mais j'ai pas encore essayé la catégorie	je ne savais pas qu'elle existait, mais bof de manière générale, je sais qu'il y a des tags classés dans "bonne humeur" pour certaines séries, mais je regarde assez peu, je peux checker la bande-annonce mais c'est pas le truc qui me fera me décider	j'ai déjà vu mais j'ai aps regardé, mais je me suis pas posé la question de ce qu'elle fait là
Classement/top actuel de la plateforme	Ça dépend, si y a bcp de gens qui ont cliqué, pourquoi pas mais si ça a l'air nul, non je clique pas	je m'en fous total - se rattrape -, en fait je mens car je suis curieux quand même, ça peut aussi me captiver	même réponse que l'autre, je m'identifie pas à la plupart des gens	je le regarde par curiosité pour savoir ce que regardent les gens, les tendances mises en avant sans aller les regarder vraiment	même réponse	pareil que tendances
Succès box-office global	-	je serai davantage curieux de savoir pourquoi ça a eu du succès et pourquoi ils l'ont acheté, si y a un contenu qui m'intéresse ou un réal qui m'intéresse ça peut me tenter	pas vraiment, c'est + ce qu'on me dit du film qui m'intéresse	comme j'ai mes propres critères, je vais d'abord m'intéresser au synopsis et pourquoi il a autant cartonné, si c'est juste un blockbuster peu qualitatif bof, mais sinon si c'est apprécié pour sa qualité	même réponse, je regarde pas une vidéo car elle a marché	ça peut m'influencer si plusieurs milliards de personnes regardent, c'est souvent un gage de qualité, sauf exceptions mais tu t'en rends compte vite
 Casting, réal, prix mis en avant	L'acteur est pas ce qui m'intéresse vraiment. Si c'est lié à moi ou ma nationalité, ça peut m'intriguer davantage	complètement	ça c'est bien car c'est toujours sympa de voir quelqu'un que j'aime bien du film, j'aime bien les castings cools : "ha putain" = c'est bien que ce soit mis en avant	oui ça devrait m'intéresser, mais souvent c'est pas trop mis en avant sur Netflix où on met surtout en avant le visuel et l'histoire, alors que j'aimerais bien avoir l'info direct	En général, je connais pas bien les acteurs de toute façon	plus réalisateur qu'acteur, ça peut aider et m'influencer, de toute manière tout dis : regarde moi
Notes du contenu (spectateur, presse)	Ça marche si c'est écrit, je trouve ça important, notamment en regardant les likes YT, commentaires	j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule sur ça, au niveau de la reco (99% absurde)	c'est vaguement plus parlant, car ça dépend pas de quelques mecs, mais j'ai du mal à comprendre le contexte dans lequel les gens notent, mais c'est pas très représentatif d'un bon avis, les avis globaux veulent rien dire, surtout pour les films mitigés ; je préfère voir les avis des gens, voir ce qu'ils disent, ce qu'ils reprochent, ce à quoi ils s'attendaient (si c'est cohérent avec le genre annoncé + les fautes d'ortho)	ça m'intéresse pas car je m'intéresse pas aux goûts des gens	ouais je m'en fous généralement, parfois je lis après avoir vu le truc, pour me dire "ha il a raison" ou "ha c'est que des cons" mais c'est rare	ça va plus m'aider pour départager ce que je vais regarder en premier ou pour aller regarder un film au ciné
Genre précis		pas trop, je vais pas trop préciser ma recherche mais le classement va m'intéresser	si c'est très précis et que ça tombe dans mes goûts, cf "films de zombies dans l'espace" j'adorerais !	je fais pas trop confiance	vu que j'ai pas de catégorie où je suis à fond dessus, j'ai pas d'intérêt spécifique pour une seule catégorie, donc je la recheche pas	jamais vu, mais en général ça me fait plus rire que ça m'aide
ÉMOTIONS						

<p>Type : émotions de base, sensations ?</p>	<p>Surtout tranquille, calme, confortable, ou drôle, parfois sérieux, dépend catégorie</p>	<p>pendant le confinement, seul à la maison, avec des journées un peu chiantes, on a parfois envie de rire, de se détendre, avoir des histoires d'amour un peu gaies, comédie happy end très légère et sympa, décontraction</p>	<p>quand je regarde le midi, je veux que ce soit fun pour que ça défile en fond, sans prise de tête ; quand je suis en famille, je veux rentrer dans l'histoire, que ce soit un peu plus prenant, plus élaboré</p>	<p>je veux avoir des choses différentes, je recherche surtout la surprise, une bonne histoire que je regarderai jusqu'au bout, que ce soit pas vide, visuellement je recherche des univers comme des films de Kubrick, alors que les films d'ajd parlent trop du réel, je recherche surtout la qualité, pas forcément de l'émotion car ça peut vite devenir de l'aveuglement</p>	<p>ce qui m'intéresse c'est est-ce que je vais passer un bon moment</p>	<p>si je suis triste, je vais regarder un film triste ; mais en général ça marche plus pour le rire, la comédie ; mais moins pour les autres, j'aime pas les films d'horreur pour avoir peur ; même si j'aime bien le mélange suspens et réflexion où on est poussé à réfléchir (style Mindhunter, Death Note...) = je le recherche pas pck je le retrouve pas dans des trucs forcément, mais qq chose pouvait les regrouper ça pourrait m'intéresser</p>
<p>Recherchées ?</p>	<p>Oui j'ai surtout envie de ressentir relax (cf musique YT)</p>		<p>j'ai pas toujours une émotion particulière en tête, on peut ressentir pleins d'émotions à la fois, et pour autant ça procure beaucoup de plaisir, je suis très sensible aux jolis plans</p>		<p>non pas forcément, je suis quelqu'un d'insensible</p>	<p>non = mais en fait oui pour le rire</p>
<p>Dépend de quoi (heure, humeur, avec qui...)</p>	<p>Ca dépend ce que je fais au moment même : quand je travaille, j'ai besoin de regarder quelque chose qui me donne de l'énergie, alors que le soir je préfère être calme</p>	<p>ça dépend de la journée que j'ai passé, je suis plutôt seul de toute façon</p>		<p>si je suis avec qqun, j'aurais pas les mêmes sensations, les conditions vont jouer sur les émotions, autant que les sujets filmiques, à l'esthétique, aux choix créatifs ; mais sur Netflix, on délaisse trop la qualité artistique, on a trop de problèmes faisant appel à l'émotion délaissant la qualité créative, artistique et esthétique</p>	<p>si forcément, si j'ai passé une sale journée, j'ai envie de ma marrer un peu</p>	<p>ça peut dépendre d'avec qui je regarde, mais ça peut marcher pour les films d'horreur à regarder ensemble car je déteste ça</p>
<p>Éthique et manipulation ?</p>	<p>Je pense qu'ils savent mes émotions : même si c'est une catégorie que j'ai jamais cherché, ils peuvent me recommander une musique très relax après avoir vu un documentaire tranquille, après ça me dérange pas mais je suis surprise qu'ils en savent autant + ça peut me déranger si ils ont trop deviné, je me sens pas très bien</p>	<p>c'est angoissant, ça me mettrait grave dans le bad, c'est affreux, c'est de l'atteinte à la vie privée / j'ai envie de me casser de ce monde si ça arrive et je me remet au DVD à fond, ça me gêne</p>	<p>si ils trouvent un moyen qui n'est pas de l'espionnage, si c'est genre un QCM à remplir pour savoir l'état d'esprit de la personne, à une échelle plus réduite ; mais sinon ça me dérangerait, ça fait trop big brother</p>	<p>éthiquement, c'est pas forcément bon car ce sont des données exploitées, ça me paraît pas très conforme avec la réglementation du RGPD, ça détruirait totalement notre humanité, on vendrait nos différences pour rendre banal nos singularités, où juste l'ordi va exploiter ces données, nos émotions propres seraient alors désacralisées, on rend perceptible ce qui devrait rester imperceptible, on devient assisté, on va manquer de discernement en regardant que ce qui nous plaît, moins être surpris par de nouvelles choses, car l'algo te propose des choses qu'il sait sur toi, sans aller à l'encontre de tes émotions ; de manière pragmatique, tu pourrais trouver satisfaction et éviter une zone de risque, et donc avoir ce que j'attends, mais nos émotions sont mouvantes et dépendent du mood (à quoi je suis sensible, quelle humeur...) ; s'ils connaissent toutes nos vies par cœur, ça peut marcher mais éthiquement c'est pas une bonne chose ; mais je pense que j'essayerai mais en même temps j'aurai un doute sur la gestion de mes données me disant qui je suis, ça j'aime pas ; éthiquement ils devront poser la question de nos accords</p>	<p>ce serait horrible ! C'est exactement c'est le genre d'IA que je ne veux pas voir ; c'est l'enfer je trouve d'un point de vue éthique : on commercialise l'intimité des gens et des informations qui transmettent involontairement dans le but de les commercialiser ; les caméras sont facilement piratable mais pour l'instant on est pas filmés en permanence par les réseaux ; mais là c'est flippant de savoir ce que tu fais en temps réel, de se servir pour revendre tes données ; ça me surprend pas mais pour l'instant l'IA a du mal à faire ça, elle peut les détecter mais a du mal à réagir en conséquence, elle peut pas encore le faire (stade 4)</p>	<p>je trouverais ça ouf si ça marche vraiment (d'un point de vue technologique), et en même temps ça fait peur, intrusion vie privée donc ça me dérange moins au cinéma, car t'es pas toi tout seul, alors que sur ton tel ça fait espionnage, ça peut partir en Big Brother ; en même temps c'est logique que ça parte dans cette direction mais faut pas que ça aille trop loin ou alors il faut pas que ça se sache (mais ça se saura)</p>
<p>Évolutions à venir selon vous</p>	<p>Je sais pas, mais je sens que c'est déjà très développé, car je pensais pas qu'ils puissent toucher mes émotions, mais pour moi au fond c'est confortable, même si je préfère mourir que de voir les robots tout contrôler, même si la tendance est au développement continu : ils vont faire de moins en moins d'erreur et pourront chercher pile poil, et gagner de l'argent avec ce système</p>	<p>tant que c'est pas personnalisé et que ça atteint pas ma vie privée, ça va ; je peux comprendre mais au bout d'un moment stop, c'est angoissant / si ça concerne tout le monde à la fois (ex de la pluie, de la neige, de Noël), là ça va</p>	<p>le + éthique serait un QCM, le mieux serait de créer des groupes du côté de ce qu'on regarde, cf Tarantino / Rodriguez, faire des liens entre réalisateurs et acteurs, de créer des bulles et placer les gens en fonction des bulles, c'est chiant d'hyper-personnaliser car les gens fonctionnent par période, si on t'a mis dans la bonne bulle à un moment, on peut t'en mettre dans d'autres ; le problème c'est qu'aujourd'hui on te propose des trucs qui ressemblent à, alors que parfois tu recherches l'opposé de ton émotion, il faut se poser la question de quelle type d'émotion attribuer à telle émotion, mais très difficile à gérer</p>	<p>la loi SMAD va mettre plus de diversité dans la programmation</p>	<p>en vrai, il va y avoir des trucs malsains je pense, mais le problème c'est qu'il va y avoir des évolutions des algos pour contourner les futures règles législatives, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on imagine pas</p>	<p>il faut qu'il s'arrange que ça soit uniquement utilisé pour ça, si c'est juste pour proposer un contenu, sinon ça veut dire qu'on peut utiliser pour autre chose</p>

					en salle ça me choque un peu moins car y a pas de données en soi, puisqu'on est anonymes, alors que sur mon compte ; le vrai pb est de commencer à appliquer ça à l'individu : l'entreprise te dise quoi penser, quoi aimer, etc ; même les pubs ciblées, je trouve ça flippant car c'est un truc qui te dis : tu aimes ça, ça te cache tout ce que tu pourrais voir ailleurs ; mon cauchemar serait qu'une entreprise sache exactement ce que tu vas aimer et dois aimer et c'est flippant	si c'est toi qui recherche les émotions ça va, mais sinon ça peut te matrixer si tu te retrouves coincé dans la bulle, c'est dangereux pour quelqu'un qui regarde trop son écran ; il faudrait que les plateformes puissent te dire quelle émotion tu regardes, il faudrait faire des catégories par émotions
COMPLÉMENT						
D'après vous, cb de temps passé par choix	Si la reco est bien, je peux très vite choisir, mais si ça marche pas ou que j'ai déjà vu, ça peut prendre 5 à 10 mins car je suis bloqué dans la même catégorie	parfois je me perds, 5/10 mins voir 15 max	Je pense que je passe un bon quart d'heure le soir pour quelque chose que je vais vraiment regarder, le midi par contre je vais très vite, je prends quelque chose que j'aime bien et qui est drôle	bcp trop de temps ! On passe 10/15 mins à choisir	ça dépend vraiment, des fois je prends du temps, des fois non, des fois je referme mais en général j'y vais pour une raison spécifique ; même si parfois je me ballade mais plutôt rare	ça dépend, si je sais ce que je vais regarder c'est 0 secondes, mais sinon ça peut être très long, mais si ça me plaît j'arrête au bout de 2 mins et je cherche autre chose = on va dire entre 5 et 10 mins globalement
Quels types de frustrations ressenties (langue, bugs, qualité...)	Publicité surtout, y en a trop sur YT, il faut payer pour arrêter alors que l'entreprise continue de payer sa pub + commentaires YT parfois trop de batailles de commentaires inutiles, j'aimerais plus de filtres + qualité pas toujours top si c'est pas fait par un pro sur YT et bugs	nan c'est nickel, c'est top	quand je trouve pas oui, ou quand je trouve pas toutes les saisons d'une série que j'aime bien (cf South Park), ou une série dont on retire un épisode car c'est choquant	pas forcément = se rattrape : la recherche de Netflix peut te proposer un film similaire car pas dans son catalogue	non car quand qq chose me fait chier, j'arrête ou si je trouve pas ce que je cherche ; mais pas de pbs en général	y a la frustration de vouloir regarder un truc mais tu sais pas quoi, mais tu trouves pas, et si tu trouves pas, tu va te coucher, alors c'est dommage malgré toutes les propositions = parfois on ose pas regarder alors que ça peut être très bien, y a peut-être un manque de confiance avec ce que la plateforme propose, ça peut venir de là la frsttation, on fait plus confiance à leurs recos personnelles
Quelles types de satisfaction ressentie (nouveau, sélection...)	Oui je suis contente quand j'ai une bonne reco à laquelle j'ai pas pensé : ils ont trouvé pour moi haha	ouais ça m'arrive grave	ça m'arrive pas mal, avoir de petites surprises sympas que je pensais pas trouver	juste la possibilité d'avoir accès à du divertissement quand je le veux	oui ça m'arrive ; c'est "ah tiens y a sur Netflix, c'est cool"	quand tu sais pas quoi regarder et que tu kiffes, là t'es content, je peux découvrir des trucs sympas
Stratégie de résistance/rebellion face aux algorithmes ?	Non, je veux pas faire ça : j'aime pas quand l'algo reco qq chose de complètement différent, ça m'énerve même	oui quand on me propose trop de trucs mainstream/comédie, j'ai envie de casser l'algo / mais je suis pas dans des stratégies précises	je m'en fous, car ils peuvent essayer ce qu'ils veulent, si c'est ce que j'aime je suis content ; mais s'ils veulent me filmer avec des capteurs ou savoir tous mes amis FB, ça me gonfle aussi	non pas vraiment, même si je regarde pas forcément ce qu'on me propose	comme je partage mon profil avec ma mère, y a une forme de stratégie passive	c'est logique que des gens aiment pas mais j'y ai déjà pensé, mais je l'ai jamais fais : j'ai jamais regardé un truc volontairement pour biaiser l'algo
COMPARAISON (choix)						
Salle de cinéma (Les Halles)	Je vais choisir en fonction de l'ordre des heures, je regarde ceux qui sont les mieux programmés + je regarde l'affiche avec acteurs que je connais + je peux regarder sur mon tel les avis des autres et la date de sortie	je sais ce que je viens voir quand je vais au ciné, je trouve ça mieux car je me prépare sauf cas exceptionnel	je vais pas au cinéma seul déjà donc ça joue, ça va dépendre des gens avec qui j'y vais ; en + j'ai un kiff particulier à voir le film, y a des films que je conçois mieux au cinéma	ça dépend davantage avec qui je suis, je vais souvent voir un truc qui me plaît bien, je vais pas en salle sans savoir la programmation générale, je m'assure d'avoir 4-5 films intéressants au choix, ensuite ça va dépendre de l'heure, de si j'arrive au moment de la pub ou pas, mais ici je suis forcé de regarder jusqu'au bout donc c'est un moyen de concentration	je n'irai pas dans un ciné sans savoir ce que je regarderai avant, sinon le film aura déjà commencé avant de finir de réfléchir ; mais j'irai pas voir uniquement un film à l'affiche ; je me renseigne en amont sinon j'ai des mauvaises surprises + est-ce que j'en ai déjà entendu parler	au ciné, je fonctionne beaucoup plus par rapport aux critiques et par rapport à ce qui marche en ce moment ; par ex Le chant du loup : ça me disait rien du tout, j'avais pas trop envie mais les recos vont m'aider pour le ciné
Site de téléchargement (légal ou illégal)	Je vais choisir ce que j'ai attendu, et que j'ai pu rater au cinéma = grand réalisateur que j'ai entendu peut-être, le titre du film est très important	ce qui est complètement différent, c'est que je sais exactement ce que je vais regarder, je vais devoir checker les qualités, les sous-titres et tout, mais parfois je vais le louer si c'est pour soutenir un petit prod	si je le stocke c'est pour le voir beaucoup, donc ce sera de la consommation plus fast-food style Kaamelot, des séries, pas des films car je le reverrai pas	je sais ce que je vais télécharger quand j'arrive, et également car y a un film particulier que je veux	je vais avec une idée précise, et je télécharge jamais de toute façon	je télécharge pas
Vidéo-club / magasins de DVD	Je vais regarder les films qu'ils ont et choisir grâce à la jaquette et un titre qui m'évoque quelque chose dont j'ai déjà entendu parlé, ou alors revoir qq chose que j'ai déjà vu et que j'ai bcp aimé	demande l'opinion du vendeur, ce qu'il en pense, plus de dialogue sympa	je regarderai le même genre de films, mais je vais passer beaucoup plus de temps à choisir, à regarder les jaquettes, mais sensiblement les mêmes choix	la jaquette, le bouche-à-oreille, le résumé et visuels autour, les recos éventuelles du vendeur même si c'est rare ; et souvent je sais un peu ce que je vais acheter ou louer	sur le DVD, t'as la tête, le petit résumé et des images sympas, ça va dépendre aussi du classement des boîtiers : je vais pas aller vers le rayon comédie romantique, sinon je fais bcp à la réputation ; j'en ai déjà entendu parler	j'allais pas acheter un DVD sans savoir ce que j'allais acheter, même si parfois quand y avait des offres 2+1 gratuit, là y avait un vrai choix pour le gratuit, donc il y avait une réflexion
Programme TV	je vais choisir ce qui vient de commencer (je veux pas prendre le film en plein milieu), ou quelque chose que j'ai déjà vu ou dont j'ai déjà entendu parler	pas allumer la télé depuis 4 ans - se rattrape - j'exagère car si y a un truc chammé sur Arte, je vais avoir envie mais souvent je rate le truc et je le récupère après	là les heures entrent en compte, donc ce serait pour un film que j'ai envie de voir vite fait, pas vraiment un film que j'ai envie de voir absolument	je vais regarder si y a un film surtout, tenir compte du fait si la chaîne est privé ou publique, car la différence en termes de nombre de publicités qui m'intréresse est importante, si qq chose m'intréresse je vais choisir	j'y allais que enfant, mais je regarde jamais la télé	on avait peu de choix de programmes TV, on regardait plus de DVD en famille : soit c'était imposé par les parents, sinon chacun en choisissait un et on traitait au sort

	Galadriel	Eowyn	Rosie	Thauriel	Edith
Sexe	F	F	F	F	F
Age	14	21	18	18	24
Département	92	75	75	92	92
Activité pro	Étudiant	Étudiant	Étudiant	Étudiant	Etudiante
COMMENT					
Visionnage (fréquence hebdo)	1 à 2h par semaine, et plutôt 7-8h/semaine pend	énormément de temps, facile 2h/jour, ce qui n'a pas toujours été le cas, du fait aussi du confinement et de raisons personnelles pour me distraire	1 film par jour, 1 grosse heure par jour	Beaucoup trop : 3h/jour, après ça dépend (1 bonfilm + 2 épisodes)	10h/semaine
A quelle heures habituellement ?	J'ai pas forcément d'heures, c'est réparti dans la journée	J'aime bien regarder en mangeant le midi + souvent avant de me coucher, vers minuit-2h	en général le soir, met parfois l'après	Le soir, quand je rentre des cours, vers 17h-18h, puis après manger vers 22h-23h	à partir de 21h rarement avant
Plateformes (par ordre)	Netflix, Disney+, Crunchyroll	Netflix, Amazon, Disney+, j'ai eu OCS	Mubi, Amazon, OCS, Médiathèque Numérique	Netflix, MyCanal, Disney+, OCS	Netflix
Supports utilisés (par ordre)	Téléphone, Ordinateur, TV	Tablette, TV	Ordinateur	Ordinateur, Téléphone (tendance à rattraper), TV	Ordinateur
AVEC QUI					
Fréquence seul	70%	90%	70%	75%	60%
Fréquence couple	-	-	-	-	40%
Fréquence famille	-	-	20%	15%	-
Fréquence amis	30%	10% si amis vient	10%	10%	-
Autres ?	-	-	-	-	-
QUOI					
Grand public, indé	Plus grand public	Grand public, surtout des séries, des vieilles séries, je tente même plus les nouvelles sur Netflix car risque d'annulation ; ça peut m'arriver de tomber sur d'autres trucs indé (20% du temps)	Ciné indé surtout, assez peu de séries	Plutôt grand public, et des fois + auteur	Grand public, pas très original, peut-être que je le sais pas
Genres préférés (par ordre)	Anime, Fantastique, Horreur, Aventure/policier	Comédie (quasi que ça), Horreur (je préfère en streaming qu'au ciné), Documentaires (je regarde + avec le streaming)	Drame, Thriller, Comédie, Horreur	Mystère, Action, Comédie romantique, Drame, Comédie	SF (Anticipation), Sitcom/Comédie
Pays de production (par ordre)	Américain, japonais, anglais	Américain, Anglais, Français, Scandinave aussi parfois	Américain, Français, Japonais, Allemand, Tchèque	Américain (Netflix), Français (Canal), Corée	Américain, Allemand (Dark), Français
PROCESSUS DE CHOIX					
Instinctivement :	Plus ce qu'on me propose sur la page Netflix, plus l'agorithme ; mais aussi les réseaux sociaux ; et ensuite les avis des proches	je vais souvent vers ce que je connais, je regarde souvent les mêmes séries car c'est confortable, j'utilise pas Netflix pour challenger ma vision du ciné, puis après je vais chercher par thème (par ex je vais dans la catégorie horreur), ou sinon je cherche des films du même genre de ce que j'ai déjà aimé, parfois je me laisse guider par les recos sur Netflix mais pas sur Amazon et Disney, l'algo est meilleur sur Netflix même si j'ai pas l'impression que ce soit très ciblé, mais apr contre OCS je me laissais très tenté par les recos	j'utilise beaucoup Letterbox (liste équivalent Senscritique), et sur Mubi c'est très éditorialisé, c'est pratique (sélection, rétrospectives), je peux découvrir des choses (Mubi) ou regarder des trucs que je connais de nom (plutôt pour Prime et OCS)	Je regarde bcp de séries, donc souvent je continue mais si je commence un nouveau, j'ai un système de playlist (parfois je bouffe 3h de mon temps à chercher dans tout le catalogue), je prends un peu de tout puis c'est en fonction de l'humeur en fonction de la playlist que j'ai faite, mais c'est pas très catégorisé	Bouche-à-oreille en regardant dans les recos
Reco extérieure (proches, critiques, prix...)	oui juste pour les proches, j'écoute mais je me force pas, je suis plus exposé à l'algo et aux réseaux sociaux	je vais souvent voire des choses car j'ai vu un comm' YouTube ou Insta, j'utilise souvent les avis sur internet plutôt que mes amis, ça me donne de la curiosité ; les films primés ça peut me donner envie de voir, mais c'est pas pour autant que je vais forcément les voir, mais les séries primés ça m'aide pas ; les amis m'influencent pas trop car je regarde + qu'eux et ils sont pas très calés niveau ciné	quand je suis chez mes parents, je lis les recos du Canard Enchaîné, et pas mal les proches de la fac et ma famille ; j'écoute aussi des podcasts sur le ciné ; la sélection à Cannes ça va m'attirer mais pas forcément les Oscars	Enormément, de fou ; mais en général sur des trucs assez récents, donc c'est rare qu'on me reco des trucs anciens, sauf un peu en ce moment, donc des trucs récents appréciés	Surtout de proches

Liste constituée sur plateforme	oui j'en fais tout le temps, mais j'en regarde que la moitié, même pas, sauf que je suis habitué à reregarder ce que j'ai déjà regardé et aimé, je regarde que quand je m'ennuie	j'ajoute souvent à ma liste, souvent je fais ça à chaque nouveau service que j'utilise, où je fais un tour, c'est très pratique même si je regarde pas tout ce que j'ai mis dedans, je me laisse souvent influencer par les pubs (TV, YouTube, ciné, les affiches pour l'horreur)	j'ai aussi des petites listes sur les plateformes, dès que ej passe un peu de temps sur la plateforme, je croise avec ce qui me plaît, mais c'est pas ce que j'utilise le +	Voir ci-dessus, je me base dessus, et je me risque peu ailleurs ; diminuer ma liste Netflix faisait parti de mes objectifs de début d'année	Ouais maintenant avec l'option téléchargement pour le train
Prescription algorithmique	très influencé	j'ai l'impression que les recos Netflix sont comme une pub, c'est fait pour tous les utilisateurs mais pas assez fait pour moi ; l'onglet recos je vois pas trop la pertinence, pas assez ciblé pour moi	ça m'aide pas mal sur Amazon, j'avais eu un compte Netflix mais ça m'a soulé car c'était pas assez précis je trouve	Je pense que je sais pas, car si c'est le jour où je prépare ma playlist, je fouille partout donc je pense être influencé par ce qu'on me montre en premier car y en a tellement, donc totalement sans m'en rendre compte, mais j'y fais pas du tout attention, je fais + par rapport au pitch et aux acteurs (cool que ça apparaisse dans mes recherches) ; par ex sur Canal t'as les "Avec ..." qui me parlent + que les recos à 90% de Netflix car j'ai pas l'impression que c'est sorti de nulle part	Je le trouve pas super pertinent parfois, mais ptet que ça fait que 8 mois, mais ça a encore du mal à me cibler
Prescription éditoriale plateforme	non pas spécialement	pour les nouveautés oui, quand y a des mises en avant de Roma par ex ça m'a donné envie, mais sinon je trouve pas ça très intéressant ; je vais souvent sur Netflix en sachant que je vais regarder donc je suis un peu imperméable	sur Mubi, et des fois sur OCS mais y a moins de textes autour, j'aime bien voir ce qu'il y a autour ; et sur Prime y a pas grand-chose	Pour le coup ouais, ça je le vois car sinon je pense pas que l'algo aurait pu m'aider, mais ça se trouve que je me trompe totalement	j'y fais pas gaffe
POURQUOI (algorithme)					
Instinctivement :	-	-	-	-	
Tous premiers résultats en très gros	ouais je le regarde, je vais voir l'affiche : si elle me plaît, je regarde la bande-annonce, si ça me plaît je met à ma liste, et peut-être que je le regarderai, je reviendrai plus tard sûrement	c'est le pire ! C'est chiant car la bande-annonce se lance et j'ai pas envie de regarder, si on clique pas autre part, ça lance le programme, pour mii c'est un genre d'écran de pubs, mais ça m'intéresse pas en général ; si je clique c'est que j'avais déjà envie de voir le programme	quand j'avais Netflix ça me rebutait énormément, surtout quand ça se lance tout seul, même si je voulais le voir, mais ça me fait plus fuir	ça va totalement m'influencer car si c'est bien mis en avant, j me dis qu'ils sont pas là pour rien, qu'ils savent que ça va cartonner, comme Canal met en avant les films à Oscar, car je les mets direct dans ma liste	oui mais en général ça m'intéresse pas du tout
Mise en avant plateforme - premiers résultats	non pas spécialement	la catégorie "reprenre" m'aide évidemment, mais "revivre" pas du tout car j'ai déjà vu donc ej comprends pas l'intérêt	ça dépend des plateformes : sur Mubi oui car y a le calendrier qui est pas mal (surtout que je reçois pas mal leur mail), c'est ça que je cherche dessus ; sur OCS l'algo me connaît pas encore bien car trop récent ; et pour Prime en général je scrolle davantage	pour le coup, c'est ce que je peux regarder, mais quand c'est plusieurs résultats avec 5/6 résultats d'affilé, là il faudra que ej regarde un par un pour voir si le pitch m'intéresse, mais je me ferai influencé globalement ; y a moins de chance que ej els regarde très vite a^pr rappor à ci-dessus	des fois j'ai besoin de scroller bcp sauf catégories film, ça propose de + en + de choses intéressantes, contrairement aux séries, cf nouvelle vague
Affiche/image attrayante	oui ça m'influence, je veux pas être poussée mais j'aime être attirée, ça a une importance pour la promotion	j'avais remarqué que ça bougeait oui dans "reprenre" surtout pour les séries très longues, mais pour les trucs que j'ai jamais regardé, je le remarque pas à peine mais la vignette ça change pas énormément de choses, je le r	je savais pas que ça changeait les vignettes, t'as tendance à juger les films sur l'affiche	Clairement l'affiche m'influence énormément, lacouverture fait bcp, c'est un apriori alors que parfois ça n'a rien à voir ; si l'affiche donne envie par son esthétique, le film sera beau ou correspondra à ce que je recherche	clairement, la tête du film me donne grave envie, les images cheap me donnent pas du tout envie, je préfère les trucs très léchés, beaux cf Dark
Extrait/bande-annonce attrayant	la bande-annonce peut davantage m'aider à savoir l'ambiance du film, ça me guide un peu plus quand même, j'en sais un peu plus	j'ai pas remarqué que les trailers changeaient car je les regarde qu'une fois, si ça me donne envie je regarde ; sinon j'y reviendrais plus jamais ; le trailer joue bcp dans mon processus de choix même si je regarde pas toujours, parfois le résumé me suffit	je regarde pas la bande-annonce, surtout que sur Prime ils mettent systématiquement ej zappe direct	j'ai vu qu'ils en rajoutent de + en +, mais quand je connais pas grand-chose du film, c'est un cas où je regarderai l'extrait, mais j'aime pas trop donc ça arrive rarement, ça peut arriver pour des gros films que j'attends vraiment bcp, ou pour des choses que j'aurais jamais vu de base mais c'est assez rare	c'est ça qui me donne envie de regarder le film ou la série, si j'hésite, ça peut me faire basculer ; mais l'extrait ça me soule car c'est trop sorti du contexte, mais ue bonne BA doit pas donner trop d'éléments de scénario, je déteste les spoils dedans
Recommandé pour vous/sélection	je regarde pas trop, ça m'influence pas + que les autres	apparemment, ils m'ont pas bien identifié donc ça m'aide pas trop	sur Prime ça marche bien	c'est un peu du prémaché : "oh tu vas aimer", alors que ej suis en mode : "pourquoi j'aimerais ?" mais ej préfère faire ma sélection même si j'ai peut-être déjà cliqué	j'utilise beaucoup puis je compare avec bouche à oreillz
Tendances/plus gros succès	ça me pousse pas plus que ça à regarder quelque chose	en général les tendances ça m'intéresse pas trop, j'ai l'impression que c'est pour les ados ; mais les plus gros succès ça peut m'aider à regarder	je vais regarder sur Mubi le top 100 car c'est souvent des classiques qui sont des lacunes ; sur Netflix je regardais, je trouvais ça intéressant	Totalement, voir top	je regarde car on m'en parle à côté, donc ça m'arrive mais souvent genre 3 mois après donc ça m'aide pas vraiment en fait, mais en général les tendances ne correspondent pas trop à mes goûts

Ajouts récents sur la plateforme	oui mais je regarde pas forcément	non pas du tout, sauf peut-être parfois pour les films, mais en général je regarde pas l'onglet car je suis Twitter, j'ai à peine remarqué que ça existait	oui j'aime bien car souvent je cherche un film en particulier, donc souvent j'ai l'espoir qu'il arrive	Totalement, c'est typiquement ce que j'utilise pour faire ma liste, je regarde pas tout mais quand ça me plaît c'est souvent là où je regarde en premier	à la base non, mais quand je me suis intéressé à la nouvelle vague et que je sais que c'est cher, donc c'est con de rater quand c'est mis à disposition, sinon je regrette, mais ce serait mieux si j'avais les notifs plutôt que d'aller chercher sur d'autres sites
Nouveautés (en termes d'années de production)	non ça me parle pas	souvent j'en entends parler en-dehors de la plateforme, mais les productions Netflix ça m'intéresse pas trop car ils annulent trop vite mais pour ce qui est des films, ce sera + pour des trucs sélectionnés en festival de qualité, mais c'est pas le fait que ce soit une nouvelle prod qui m'intéressent	sur Amazon, les nouveautés sont assez sinistres, ça m'attire pas trop surtout en comédie	Oui, car quand Netflix rajoute pleins de films anciens d'un coup, c'est des trucs que je vais ajouter mais pas de la même façon car quand c'est nouveau, je vais presque systématiquement l'ajouter et regarder rapidement, alors que si c'est ancien je m'attarderai plus à si ça m'intéresserait, c'est moins systématique et je fais + attention	non j'avoue
Prochainement/à venir	je regarde beaucoup ça pour voir ce qui va sortir, c'est bizarre : je regarde + ça que ce qui est déjà sorti, pour préparer ma liste par ex	non ça m'est peut-être arrivé mais pas vraiment	sur OCS carrément	non, enfin je les utilise pour de nouvelles saisons de séries, sinon je fais pas trop attention, je regarderai en temps voulu	oui car je regarde pleins de séries, je note pour ça, j'attends
Incontournables/classiques /connus/cultes	je pense que j'ai dû la voir une fois avec des amis, mais pas souvent	oui ça m'intéresse, mais souvent je cherche direct le film en question, mais parfois ça m'intéresse de fouiller pour faire cette liste, sur Disney+ notamment ils ont bcp d'onglets de ce type, donc ça m'accroche	sur Mubi y a un peu que ça, mais quand je commence la plateforme, ils proposent une sélection "incontournables pour jeunes", + sur OCS c'est très utile	je la connais très bien cette catégorie. J'y vais de moi-même et ma famille va m'influencer dessus, on va souvent dans ces catégories car que ça palse ou non, on en ressort avec qq chose	ouais t'aimes bien, quand je sais pas trop quoi regarder
Revoir	j'aime beaucoup revoir, donc souvent je vais aller voir ce que j'ai déjà regardé, et sûrement revoir le film	je comprends pas l'intérêt	pas du tout, y a pas ça sur les plateformes que j'utilise mais j'aimerais pas	oui et non, car la catégorie je vais pas la revoir ; mais j'aime bien reregarder des films et séries (ex Got), mais c'est moi qui suis allé rechercher directement	non car y a tellement de choix, je préfère pas perdre de temps, et je préfère découvrir de nouvelles choses
Collections diverses/coups de cœur/sélection plateforme	je vais regarder les univers si j'ai envie de voir cet univers en particulier, mais sinon pas + que ça	je crois que j'ai jamais vu ça en fait, je vais trop vite sur Netflix	oui sur OCS, Mubi ya que ça et Prime, j'aime bien	Disney+ le fait très bien avec leurs grosses sags, mais je le vois moins sur Netflix, peut-être sur Canal où y a des rétrospectives ou sagas, mais c'est plutôt Disney+ du fait qu'ils ont les grosses sagas	j'ai pas vu mais ça m'intéresserait
Genre recherché	oui si je veux regarder un truc nouveau je vais + aller dans ça en fait	ça marche bien pour horreur, ou pour horreur où je cherche true crime en général ; j'aime bien "série international" aussi, ou pour des sujets en particulier comme écologie ou secte\$	je peux faire ça sur OCS mais sur Prime mais je trouve que c'est assez la galère, mais leur système de recherche est mal fait, car quand c'est pas dispo Netflix c'est censé ressembler mais sur Prime c'est aléatoire	ça m'arrive mais très rarement, oui je vais la scroller mais c'est pas dans la démarche explicite	oui complètement, quand je suis dans un mood où je suis pas bien, je vais taper dans la comédie ; mais si je suis d'attaque je vais dans la SF
Parce que vous avez regardé/ajouté/aimé	pas plus que recommandé que vous	ça peut grave m'aider ça par contre, j'ai déjà regardé avec : je comprends mieux où ils veulent en venir, ça va ressembler à tel type de programme	sur Prime j'ai tendance à regarder, mais ça m'aide moyennement mais en général je les ai déjà vus	oui je la vois souvent, j'ai l'impression d'y pas trop faire attention, ça peut m'aider dans ma sélection mais de base je vais pas regarder pck je vais la regarder mais peut-être inconsciemment quand même, ils la proposent souvent, elle doit m'influencer un minimum	oui car c'est bcp plus adapté à mes goûts, ils commencent à bien cerner
Sélection festival Oscars/Cannes/Césars/Golden...	non, les grands prix m'aident pas vraiment à choisir	ouais carrément : si c'est un film que je connais pas et qu'il a pas été primé, je le regarderai pas ; il faut qu'il ait été primé ou qu'on me l'ait conseillé pour que je regarde sur Netflix, j'ai p'us envie de perdre mon temps	sur Mubi y a tout ça, j'ai tendance à regarder ces films là même des festivals inconnus	voir réponse plus haut sur festival	non mais c'est une bonne idée qu'ils mettent pas assez en avant
Programmes originaux	je dirai pas que ça va influencer mon choix mais oui je vais regarder ce qu'ils ont produit	ne l'intéresse pas	une des raisons que j'ai pris OCS, c'est pour HBO donc grave, et pour Mubi y a aussi quelques trucs originaux bien ; mais sinon j'ai des apriori généralement où quand je vois les extraits ça donne mal, surtout sur Amazon, où c'est du show	factuellement oui je vais les regarder mais je vais pas les regarder pck c'est Netflix ou Canal qui l'a fait, je m'en fiche, mais c'est pas ce critère	ils mettent grave en avant, donc je les vois
Recommandé par stars/site/influenceurs (sur plateforme)	j'ai jamais vu mais ça dépendrait de si je suis l'artiste, si le nom me parle	alors làa mais pas du tout, c'est très consternant, les gens vont vraiment regarder un film car Omar Sy le conseille, je trouve ça étrange même triste honnêtement ; mais ça peut éventuellement m'intéresser pour des acteurs que j'adore vraiment comme James McAvoy car je sais que j'ai les mêmes goûts et qui a une vision particulière du cinéma qui m'intéresse ou des réalisateurs privilégiés éventuellement ; mais en général, c'est même un argument pour pas regarder le truc et être énervé contre la plateforme	je crois que c'est pas trop dispo sur les plateformes, mais j'aimerais bien, mais j'ai failli prendre l'abo à Cinetek pour cette raison	j'ai vu ça y a pas longtemps, mais ça me passe par-dessus la tête, j'en ai rien à faire, je suis capable de faire cette sélection, ça peut m'amuser de regarder mais ça m'influence pas dans mes choix	non j'avoue, faut vraiment aimer la star en question, mais ce sera pas pour ça que ce sera plus pertinente

« Pour se détendre »/bonne humeur...	j'ai + vu ça sur Spotify mais jamais vu, mais ça m'intéresse pas + que ça	j'ai j'amsid remarqué mais ça pourrait grave m'intéresser, car c'est exactement pour ça que je regarde Netflix, je regarde ça pour me détendre et la bonne humeur	je crois pas avoir vu, peut-être sur Prime ou OCS de manière un peu similaire, sur Mubi y a un peu ça mais c'est plus précis en termes de comédies, ils sont très développés de manière prétentieux un peu ; mais souvent ça m'énerve un peu sur les plateformes	je l'ai jamais vu ; mais c'est vrai que ça pourrait m'intéresser pk pas, sauf que comme je fais des playlists pour le mos d'après, sur le moment ça me servirait pas vraiment, mais c'est pas le principal truc	oui mais j'ai pas encore fouillé dedans car je vais dans l'onglet comédie, je vois pas trop la différence
Classement/top actuel de la plateforme	ouais je regarde comme par ex pour Lupin, mais ça veut pas dire que je vais aimer, généralement je regarde mais c'est rare que je clique	j'ai déjà vu ça mais c'est un peu comme les plus gros succès, ça peut m'intéresser	cf top 100 Mubi	Totalement : le top 10 m'aide bcp, notamment pour le film turc, mais s'il était pas dans le top 10 j'aurais pas regardé	pareil que tendances
Succès box-office global	franchement je sais pas mais je pense pas	pas vraiment non, car en général j'en ai déjà entendu parler donc j'ai déjà une opinion dessus, je l'aurais déjà vu au ciné	si ça existait sur Mubi ça pourrait m'intéresser, mais sur Amazon pas du tout, je pense pas	ouais totalement je pense, car quand c'est des gros trucs au blockbuster car c'est soit un Marvel que je regarde, soit des films qui se font ressentir dans les sélections	des fois ouais clairement, surtout que c'est des films que j'ai toujours pas vu et que je procrastine
 Casting, réal, prix mis en avant	ouais je pense que ça va m'aider, si y a des acteurs que j'aime bien et qui jouent bien	ouais our certains acteurs, mais je peux juste taper son nom, ça peut me convaincre ou par rapport à un réalisateur aussi	y a ça sur Mubi, Médiathèque Numérique et OCS, oui je vais regarder pour quelques réal que ej connais un peu, pour compléter quelques filmes	totalement, c'est même le truc que je regarde d'abord	non j'avoue, mais quand je serai plus à jour sur les séries ça m'intéresserait davantage
Notes du contenu (spectateur, presse)	oui je pense que oui	ouais ça pourrait m'influer mais dans le sens négatif, car en général c'est les notes négatives qui vont me permettre de pas regarder un film, même si je m'y fie pas énormément	sur Mubi y a, mais je regarde pas trop mais je préfère regarder les critiques que les notes	sur Canal, y a avec Télérama et des fois y a des classiques recos par la culture, alors qu'ils sont très mal notés, donc ça fait un débat dans ma tête, car quand c'est mal noté ça me bloque, alors qu'il faut le regarder	ouais j'aimerais bien l'avis des spectateurs, car parfois je suis dubitatif et je veux savoir si c'est partagé
Genre précis	oui je pense que oui	ouais totalement, j'aimerais bien que ce soit un peu plus ciblé même, dans horreur par exemple car c'est une catégorie très vaste, donc souvent je tape un film que j'ai aimé pour voir ce qui ressemble plutôt que de fouiller la catégorie, par exemple "histoires vraies d'une personne connue"	oui j'aime bien les genres précis, ça peut m'intéresser	y a des trucs assez précis, inspiré de telle période, dans tel genre ; je ferai bcp plus attention à scroler ça plutôt qu'une autre catégorie	ouais quand y a des trucs vraiment proches, j'aime bien car je vais techniquement aimer
				Regarder des trucs au hasard : petit bouton où y a pas à scroller, où il me met direct un film ou une série, quand je sais pas quoi regarder, c'est moins prise de tête	
ÉMOTIONS					
Type : émotions de base, sensations ?	je cherche pas forcément des émotions si j'ai envie de rire ou pleurer, mais par contre la nostalgie ça peut me diriger mais en général je recherche pas spécialement d'émotions	le rire, la bonne humeur, me sentir mieux totalement à travers la comédie ou des trucs un peu romantiques ; mais pour l'horreur mais c'est pas vraiment la peur que je recherche, mais c'est plus l'intrigue, la curiosité, j'aime bien le mystère plutôt (entre thriller et horreur) ou quand je regarde des docs aussi, j'aime être intrigué et apprendre	oui notamment pour le film d'horreur mais à petite dose, pour me faire peur, ou pour voir un bon drame qui me fait pleurer	je pense pas faire pas rapport à ça, mais quand j'ai vraiment envie de rire, peu importe le genre, je fais un peu au feeling de ce qui pourrait me faire rire mais c'est pas lié à la plateforme ; pour les autres émotions, ça m'ait arrivé que pour le film turc pour ressentir des émotions fortes	cf mood
Recherchées ?					je m'intéresse surtout à l'histoire, que ce soit cohérent et chiadé avec de bons persos ; l'émotion est un peu le prétexte pour voir le film
Dépend de quoi (heure, humeur, avec qui...)	je pense avec qu'une autre personne, je recherche plutôt la nouveauté : des choses que je fais moins que d'habitude comme la peur avec film d'horreur, ou bien rire avec des comédies ; je préfère partager mes émotions avec qqun	oui, j'aime les films on va dire intelligents, donc j'évite un peu tous les films qui m'apporteront pas de bonne humeur ou de mystère (style drame), je vais les éviter si je suis déprimé, pas bien ou si c'est tard le soir, là je préfère un truc rigolo ; quand ma mère est morte, j'ai laissé tout ce qui est confortable ; mais j'aime aussi bcp les films qui peuvent m'émouvoir mai c'est + au ciné que ej vais retrouver ça, c'est rare en streaming	oui mon humeur totalement, l'heure aussi notamment l'après où je regarde des films plus énergétiques, et bien sûr les gens avec ui je regarde car je sais ce qu'ils recherchent	totalement par rapport à ça, en fonction de mon mood et avec qui je suis : les 2 plus gros facteurs ; tout passe par le mood : est-ce que je veux un truc léger ou un truc dramatique	quand je regarde Brooklyn Nine, qu'eje veux pas me prendre la tête

Éthique et manipulation ?	ce serait paradoxal : si on imagine que je suis heureuse mais que je veux regarder un film triste, ça sera pas forcément cohérent avec mon émotion ; comparé à ajd, je comprends pas comment ça pourrait davantage nous manipuler, mais si on me propose, j'accepterai pas, pas par peur mais pck j'ai pas envie ; ça me pose pas forcément de pbs éthiques mais + un pb d'authenticité, c'est plus pour gagner de l'argent, on perd la valeur du film si on veut le formater alors que là on se donnerait pas forcément les moyens	non je trouve ça flippant déjà, mais en + je trouve pas ça utile en +, proposer moi des comédies suppose que je vais rire ?? Souvent, je suis en train de faire autre chose en + quand je regarde donc dur de m'analyser en live ; mais si je mets de côté l'aspect Black Mirror de ce truc, ça peut être intéressant ; mais en même temps on est des humains donc on est complexe, et pas toujours logique : si on va pas bien, on veut parfois rire, ou parfois l'inverse, y a aps de règles mais j'aimerais pas être espionné sur ça, surtout pour des trucs futiles, je préfère ce risque pour des choses liées à ma santé, pour pas me divertir + bcps de paramètres à mettre en lien	ça me rebute bcp, ça me fait peur, je trouve que ce serait pas normal de régir positiveemtn, ce serait un peu effrayant que la plateforme sache que tel film fasse pleurer, et donc identifier des thématiques qui me touchent et d'établir un profil psychologique bizarrement faits, ça m'intéresse pas trop car je préfère être surprise par mes émotions	ça me terrifie au plus haut point, si on me propose ça j'aurais plus mon libre-arbitre, je trouve ça fantastique que ça soit possible, mais ça me terrifie, si je suis plus capable de choisir ; pourquoi pas le tester une fois mais je m'y fierai jamais, j'y prêterai pas attention ; on s'en rend pas compte on aura plus besoin de faire de choix et on sera perdu dans la vie	c'est super flippant, je trouve ça + effrayant que vraiment stylé, pourtant je suis pas parano mais le concept est flippant, je me dis pas que c'est stylé, il faut mieux regarder un truc qui n'a rien à voir avec ses émotions
Évolutions à venir selon vous	je sais pas	je pense que les services de streaming vont remplacer le câble ; c'est un peu comme pour Canal à l'époque ; mais je me demande si ça va être intéressant que ça et la multiplication de l'offre joue pas en sa faveur, même si ça fait que grossir, mais c'est un peu dur de prévoir ce qui va se passer, mais tout le monde va pas pouvoir payer autant d'abonnements que ça, c'est un peu une guerre à la quantité, mais la qualité est pas toujours le principal soucis des plateformes, surtout que je trouve pas qu'il y a une direction artistique à part éventuellement Mubi, donc c'est difficile de choisir quelle plateforme on va prendre = on est un peu à un turning point en ce moment, mais où tout pourrait très bien s'effondrer aussi, car c'est très cher, mais tout le monde copie un système pas rentable de base	j'ai l'impression qu'on va vers qq chose de + en + enfermante, à nous enfermer dans des profils, comme dans l'app Tik Tok où on voit qu'un certain type de contenus, où on se retrouve bloquer, que ce soit en termes de politiques ou d'humour, c'est effrayant, donc on peut faire aimer de manière pas très naturelle, j'ai découvert des films Netflix qui aurait pu me plaire mais que l'algo m'a jamais proposé, mais en même temps y aura tjrs de sgens pour aller vers des plateformes plus coupées des algos, plus éditorialisées comme Mubi ; y aura aussi une surabondance de contenus, déjà je devrais dre films et oeuvre d'art plutôt que de parler de contenus	j'y avais pas du tout réfléchi, à la fois je trouve ça bien qu'ils développent pleins de technologies mais pour moi c'est du divertissement, donc j'ai pas besoin d'un mood précis où on me dit quoi regarder, pour moi ça n'a pas d'utilité sauf pour la thérapie éventuellement, on verra pas les possibilités que j'ai, ça réduit mon libre-arbitre même si je trouve ça très stylé, j'ai peur que ce soit systématiquement utilisé	pb de Netflix c'est que les contenus sont trop formatés, donc difficile de trouver des trucs pas lissés, politiquement correct, trop policés ; Netflix s'essouffle vraiment et son utilisation devient bcp plus rare, c'est le pb de vouloir plaire à tout le monde
			j'ai peur que ce soit de + en + des chappelles différenciés, que ça fasse différents monopoles où il faut avoir 40 plateformes avec chacun leur contenu		
COMPLÉMENT					
D'après vous, cb de temps passé par choix	je pense que je mets plus de temps à choisir qu'à regarder ce que je choisis, quand je m'ennuie je regarde + ce que je vais regarder plus tard, mais j'ai pas de temps exact	la plupart du temps, j'allume en sachant que je vais regarder ma série habituelle ; des fois j'ai envie de regarder un truc en particulier comme un show prime ça peut me prendre 15-20 mins ; mais quand je veux regarder un truc nouveau, je peux mettre vraiment bcp bcp de temps à choisir car y a bcp de choses et qu'on se perd rapidement (presqu'une heure limite), surtout que y a pas de gage de qualité	j'ai souvent les Letterbox pour choisir direct, mais sinon ça dépend du contexte : quand c'est pour moi-même, ça va vite, mais plus compliqué avec les autres => 5 mins seuls et plutôt 15/20 min avec les autres / moyenne de 10 mins	je pense me prendre des soirs entier pour créer mes playlists, mais ça dure genre environ 1 ou 2 mois ; cf les trucs qui finissent bientôt sur Canal, je prends bcp de temps à les faire ; mais si je passe plus de 10 minutes à choisir un film le soir, je passe à autre chose j'en ai marre car y a trop de choix	des fois je mets bien 30 min, surtout quand je finis une série et que je suis dans le bad
Quels types de frustrations ressenties (langue, bugs, qualité...)	oui ! Par ex sur Netflix, ils suppriment parfois des contenus et ça m'énerve, alors que j'aime bien reregarder des contenus que j'ai aimé ; y a aussi le temps de la chronologie des médias qui me frustre aussi	ouais très régulièrement : je change souvent à mettre les sous-titres ou pas les mettre ; et souvent ça change, et le truc se souvient pas de mon changement et ça ça m'énerve surtout sur la TV où c'est pas pratique ; et puis quand je me perds et au bout de 30 mins je finis par éteindre Netflix et à faire autre chose ou à changer de plateforme, car la plateforme m'a pas aidé	notamment sutr Netflix de jamais trouver le bon film que je voulais voir car catalogue trop énorme donc c'est dur, de pas trouver un film précis que je cherche, et puis bug de sous-titre sur Mubi pdt 24h donc compliqué pour japonais	trop de choix, je me dis à la fois : j'ai le choix donc je trouverai ce que j'aimerais, mais pour le trouver, bonne chance quoi, c'est un périple ; c'est pour ça que mes playlists sont importantes	ouais au niveau des films, même s'ils font des efforts, y a pas une proposition ouf, y a pas assez de films cultes et d'auteur, trop dommage

Quelles types de satisfaction ressentie (nouveau, sélection...)	oui par ex quand je peux revoir des films d'enfance, dont j'ai pas gardé les DVD, et là je peux les retrouver	j'aime bcp le fait que ça mette en valeur une nouvelle saison de série que j'ai déjà regardé, or je vais jamais aller dans la catégorie "revoir", donc ça me fait plaisir qu'ils me le disent sinon je louperais, et parfois je vois des trucs super chelous que j'aurais jamais vu sans Netflix ou Amazon ou Disney, ça c'est cool de pouvoir découvrir ça, notamment pour des trucs scandinaves ou des séries françaises, surtout si ça passe pas à la TV ; ça m'a fait redécouvrir des séries françaises	j'ai ça régulièrement avec la Médiathèque Numérique car ils ont des trucs assez récents, donc je suis contente qu'ils les mettent vite en ligne, j'ai vu certains de mes films préférés sur les plateformes, la plus satisfaisante doit être sur Mubi, donc je cherche de ma zone de confort mais pas trop non plus	le bouton truc au hasard, je l'ai que sur ma TV, je l'ai pas utilisé souvent mais je suis tombé 2 fois/4 des trucs qui m'ont trop plu, donc il doit y avoir un algo derrière ; tu tombes sur un bon film et c'est cool ; comme je fais pas assez attention à ce que me reco la plateforme, c'est + le film qui me staisfait que la plateforme	les films Netflix que j'aime bcp, même si trop policés, ils sont pas mal, et j'aime bcp au fait de pouvoir passer à pleins d'univers de séries différents
Stratégie de résistance/rebellion face aux algorithmes ?	non j'y ai jamais pensé même !	j'essaie de regarder de mettre des trucs diversifiés dans ma liste mais je sais pas si ça a une influence, mais parfois j'ai hésité à regarder certains trucs pour pas que mon algo soit bloqué sur un truc, c'est dommage de me retrouver bloquer sur des trucs	ça m'est jamais venu à l'idée, j'ai un ami qui n'aime pas partager sa plateforme avec sa mère, donc lui ça le frustre de pas avoir son algo à lui, mais moi je m'en fiche	je sais que ça existe mais j'ai juste la flemme ; cependant sur Disney+/Netflix je prends souvent le profil de mon frère pour sortir des recos intempêtes comme Naruto, j'ai pas envie d'être assailli d'animé, mais je l'utilise que pck le profil existe déjà	non je suis pas en mode rebellion, par contre quand je passe au bouche à oreille, j'ai pas toujours l'impression de suivre l'algo, ils sont trop à côté de la plaque, c'est eux qui marchent pas avec moi
COMPARAISON (choix)					
Salle de cinéma (Les Halles)	quand je vais au cinéma, c'est que j'ai vu une bande-annonce ; mais si j'étais devant un ciné je regarderais la BA sur mon tel, et là ça dépendrait vraiment du genre	déjà j'ai moins peur de prendre de risque en salle car j'ai moins l'impression de perdre mon temps car je l'aurais vu au cinéma (un peu élitisme mais bon), je le vois moins passer le film car y a que l'écran devant moi, je vais moins vers du grand public ; l'avis de ma famille et mes amis va compter bcp + et j'ai pas peur de la longueur du film (j'y fais pas trop attention), si c'est trop long sur Netflix, je regarderai pas d'un coup car j'ai trop de distractions ; mais au ciné j'irais jamais voir de court-métrage ni de documentaire	je choisis tjrs à l'avance, alors que j'ai pas toujours d'idées en tête sur Mubi, et puis c'est bcp plus collectif en ciné, donc c'est + un choix en accord avec les autres, et je me fie aux critiques et à mes pairs + pas d'algo + je me fie aux bande-annonces et affiches dans le cinéma, donc souvent j'ai déjà vu plusieurs fois le trailer, et je regarde de films français	sur les films y a ceux que je connais pas et ceux que j'attendais, donc je vais surtout voir ce que j'attendais, comme pour les nouvelles saisons, mais j'ai bcp moins d'attentes au ciné car j'y vais moins souvent, donc j'ai des films à voir en priorité ou qui m'attirent +, le fait que ce soit épéhmère ça se fait plus vite, alors que sur Netflix tu sais que ça va rester, donc tu te dis que t'as le temps ; mais au final je choisis quand même d'ela même manière au niveau du mood, des acteurs, avec qui je suis	
Site de téléchargement (légal ou illégal)	oui les pubs et pop-up risquent vite de me décourager de regarder dessus, donc je vais plutôt privilégier la plateforme pour rester focus	je consomme pas bcp comme ça, je le faisais avant d'avoir Netflix car c'est plus chiant, le légal c'est plus simple même en termes de support ; et en général j'ai un truc très précis en tête que je trouve pas sur les plateformes, donc j'ai pas à chercher	je télécharge pas trop	j'utilise un peu les trucs illégaux quand c'est pas sur mes plateformes, quand je sais que je veux vraiment ce film, je suis là pour voir ce film et je repartirai pas sans ce film, je vais pas le chercher pendant 20 ans, je sais ce que je veux	
Vidéo-club / magasins de DVD	c'est compliqué de choisir car y a trop de trucs bien rangés, donc je pense que je demanderai l'avis du vendeur, soit je connais le film, sinon je demanderai des infos au vendeur	j'achète des DVD, je fais ça bcp pour la collection, notamment les X-Men, c'est une façon d'aider le réalisateur ; et en général j'achète bcp ce que j'ai déjà regardé, ou sinon des truc assez connus donc que je sais que ce sera bien, je vais pas acheter de trucs chelous	j'ai passé bcp de temps dans les médiathèques, donc je me fie bcp au contenu sur la jaquette, et je me fie davantage au synopsis, et si j'achète le DVD et je fais des choix plus sfs avec des films que j'ai déjà vu ou que je connais de nom et socialement c'est une situation différente car j'y vais pas trop seule, donc ce sont souvent des films à regarder ensemble, et là je fais moins confiance aux critiques sur la jaquette	ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, mais petite on y allait 2 x/semaine, mais je sais que je pouvais passer des heures dans les rayons pour choisir ; regarder les pitches, les couvertures, même si j'allais pas voir le film, c'était l'ancêtre	
Programme TV	je regarderai le résumé et l'affiche, et je comparerai avec tout le reste	sur ma box, je peux regarder les programmes du prime time et je vais souvent voir là dedans pour savoir ce que je regarderais le soir sauf si je vais voir Netflix, je vais souvent vers les trucs que je connais, mais j'utilise plus pour le streaming	je regarde assez peu la télé sauf en vacances avec mes parents, là l'objectif c'est d'occuper une soirée donc y a moins de choix, je regarde pas mal Arte et des chaînes publiques et je vais + vers des films que je connais au moins de nom, et j'ai souvent de la frustration par rapport au programme TV	je regarde très très rarement mais typiquement, c'est souvent une idée soudaine quand Titanic repasse à la TV (3h flemme de revoir), c'est limite un rdv, je sais ce que je avsi regarder, je vais pas scroller les chaînes, c'est plutôt un événement car les films sont déjà dispo, je pourrais + partager que sur la plateforme	

y a que Netflix qui a de l'édition j'ai l'impression, contrairement à Disney et Amazon, y a un début de recos et de cibages et je trouve pas sur les autres, je vais + vers Netflix ; j'aime pas que les contenus payants soient confondus

ANNEXE n°5

Entretien Stanislas Lefébure

1) Parcours, formation

Distribution Studio 71, 6-7 ans en termes de contenus, algorithmes, mécaniques de ce qui est vu ou moins vu, toutes les logiques d'acquisition – rétention = temps de disponibilité
Qu'est-ce qui va faire qu'on va publier le bon contenu, au bon moment et à la bonne personne et comment on favorise tout ça.

2) Quelles sont les formes de prescription que tu utilises aujourd'hui au sein des plateformes que tu animes ? Quelles sont les plus appropriées ?

Tout est mélangé : chacun à sa place et est essentiel, après y a des variations
Facebook est très sociale, donc la viralité ne dépend pas uniquement du sujet, mais aussi des interactions.
La force des interactions par vidéos est plus puissante sur Facebook et YouTube = nombre d'impressions.
L'algorithme est différent par plateformes, on s'intéresse surtout à ceux autour des vidéos = vues, viralité.

3) Éditorialisation :

a. Concrètement quels sont les outils d'éitorialisation que tu mets en place sur les plateformes (nouveau, visuels, actualité, thématique) ?

Il y a beaucoup de manière de trouver une audience : l'actualité qui questionne les gens sur le moment = approche très média, plus compliqué en termes de créateur, il faut une part de nouveauté, de profondeur.

Du côté créateur au sens large, on a des marronniers (14 juillet, rentrée, grande vacances...) entall : sortir de l'actu chaude pour aller vers l'actu de chacun d'entre nous et de nos vies = exemple de Noël : « sélection de cadeaux », « ouvrir » = trouver des inspirations en s'accrochant au quotidien des gens, la mécanique est vraie aussi pour la TV ou même de manière globale

3^{ème} pilier : culture internet : comparaisons, tutos, facescam, react, versus, test... 1000 formats. Les gens peuvent facilement réagir car ils ont forcément un avis = dimension très sociale.

b. On parlait la dernière fois du fait qu'avec 1000 contenus uniques, on pourrait faire tourner indéfiniment une chaîne, donc ici on serait dans un système fermé à la nouveauté alors que l'utilisateur apprécie beaucoup la nouveauté, quels seraient alors les mécanismes d'éitorialisation (actualité, visuels, thématiques...) ? Ce n'est pas un peu tromper l'utilisateur dans une certaine mesure ou bien c'est le satisfaire dans sa soif d'avoir toujours plus de contenus à regarder ?

Tu peux sortir un très bon sujet mais parfois pas au bon moment ou avec le bon titre = part de hasard, car le problème des plateformes est qu'elles ont des millions de contenus à proposer

et qu'elles doivent tester sur une audience cible = fans mais ils ne vont pas forcément envie de regarder la vidéo (= biais de l'algo), mais même ils ne vont pas forcément réagir de la même manière ni être connecté au bon moment.

Netflix sont les seuls à faire du changement de vignettes entre les films, car on a peut-être pas dévoilé la bonne vignette, le bon angle du film.

C'est pas parce que t'as publié une vidéo que la totalité des gens qui voulaient la voir l'ont vu. Tu peux faire le meilleur contenu du monde, s'il est mal marketé, il peut être pas assez visible = il faut bosser à fond la distribution = c'est ce qu'a compris Netflix avec des contenus pas oufs.

c. Tu as déjà mis en place des systèmes de recommandations par des influenceurs, stars (comme sur MyCanal, Salto...) ? Quel impact ?

Non jamais, c'est plutôt minoritaire = différenciant mais pas ouf

Au niveau de l'influence (quelqu'un que je suis ou que j'apprécie), si je cherche un film sur Canal, je sais un peu près ce que je veux voir, mais si je sais pas à ce moment même, en ayant pas eu envie de voir un film à ce moment. Si à un moment je suis sur les réseaux, je peux être attiré par le film = très puissant en marketing l'influenceur

Mais après si c'est Brad Pitt qui le fait, ça va marcher c'est sûr !

4) Algorithmes / datas :

a. Comment tu travailles aujourd'hui pour la collecte de datas/insights (partenariats, cookies...) ?

Abreuvé de datas par les plateformes, on sait exactement où les gens quittent la vidéo

Mais l'effort est d'automatiser la collecte de datas pour s'améliorer = data visualisation : regarder où les gens, combien on gagne, quelle rentabilité, comparer les performances, voir où on peut s'améliorer.

b. La description des services proposés par Studio 71 parle de modèles comportementaux, est-ce de ça dont il s'agit ? Comment ça fonctionne concrètement ? Quels datas exactement ?

Modèle comportement côté publicitaire (Facebook Ads, YouTube Ads) pour cibler telle personne.

Il y a des algos très similaires sur la suggestion de vidéo = data points, l'hyper-personnalisation.

c. Tu arrives à prévoir/anticiper quel type de comportement des utilisateurs ?

Ce qui compte le plus dans un algo, c'est le temps passé sur la vidéo, c'est aussi un facteur de reco forte : quand tu regardes telle vidéo.

2 trucs importants :

- Nombre de clics par impression
- Temps moyen passé par vidéo

Bosser beaucoup les titres et les vignettes, et le montage sur FB.

d. Quels types de datas tu associes à des contenus audiovisuels ? Comment (récupération de bases de données, visionnage...) ? Quelle nomenclature ?

Pas précisément non = SEO en termes de recommandation, on veut que le contenu remonte un max sur des sujets liés = répéter les mots-clés.

Nomenclature de titre : synthèse de SEO et d'optimisation sociale = titre de l'épisode, titre de la série, numéro de l'épisode + acteurs si connus.

Si la chaîne est petite, on fait du SEO, sinon on travaille le reste.

e. Quelles sont aujourd'hui les opportunités marketing que tu en retires ?

C'est un reflet du comportement humain, les algos sont très orientés autour de leur nouveauté de la plateforme.

On peut avoir beaucoup de visibilité : faire des shorts ou des sondages YouTube donne une visibilité de malade, on peut faire grandir des communautés très vite = il les surexpose.

5) Social / émotionnel :

a. Dans le cadre des pages FB/YouTube que tu animes par exemples, tu fais des analyses des interactions sociales (commentaires, likes...) pour affiner la prescription ?

On en tient forcément compte pour savoir ce que pense la communauté.

Scrappe web : robots YouTube et Facebook pour faire ressortir les tendances, ce qui marche le mieux...

Le problème est pas l'accessibilité de la donnée, mais surtout comment la rendre intelligible et l'actionner = les données sont pas publiques mais tu peux les choper = data visualisation.

b. Dans quelle mesure ces interactions sociales au sein de l'écosystème de la plateforme créent directement une prescription pour l'utilisateur ? En quoi est-elle différente de la prescription éditoriale que tu mets en place toi-même ?

Tout le monde aimerait le maîtriser mais personne n'y arrive, on ne peut que réagir = le bad buzz est toujours plus visible que le buzz en soi, donc c'est pas facile = pas de réponse possible.

c. Tu as déjà associé de la data émotionnel à des contenus ? Est-ce que c'est prévu ?

De près non, les likes et émojis sont déjà ça mais c'est du déclaratif donc y a un prisme par l'utilisateur qui connaît pas la plateforme (= limite du truc)

Après c'est quelque chose que tu peux pas trop skyler sur une plateforme car ça suppose d'être filmé.

Les opérateurs de call center font déjà ça avec la reconnaissance vocale pour détecter des tons de voix = la reconnaissance vocale = problème de récolte de données

C'est du bullshit mettre des émotions sur des contenus, car c'est hyper compliqué de contextualiser, même pour les GAFAs, ils peuvent pas différencier l'acting de la violence et la violence elle-même.

**d. Peut-on réellement prévoir le comportement émotionnel d'une personne ?
Qu'est-ce que ça implique en termes de datas ?**

La personnalisation via les émotions, j'y crois pas trop : t'es déjà capable de comprendre tes émotions : si t'es triste, tu vas vers la comédie.

Est-ce que c'est intéressant pour une plateforme comme Netflix ? c'est plus intéressant d'un point de vue publicitaire, mais toujours Le problème de la contextualisation est super compliqué, Facebook le fait par rapport au contenu pas par rapport à l'état des gens : ils savent à quel endroit mettre la pub pour savoir quand est-ce qu'elle sera la plus apte à regarder.

**6) Toutes ces formes de prescription sont complémentaires pour toi ? Et comment ?
Quels sont les plus efficaces ?**

Les YouTubeurs le font déjà sans trop le savoir : ils utilisent une actu calquée sur un modèle de vidéo populaire sur la plateforme ; ils vont faire le versus des meilleurs sapins de Noel par ex MorganVS : œufs de paques)

7) Est-ce que la question de l'éthique est quelque chose qui est mis en avant au sein du groupe ? Et toi qu'en penses-tu ?

On connaît toutes les datas des influenceurs bossant avec nous, donc il faut être très discret donc on ne peut pas faire n'importe quoi surtout qu'on a des pages très suivies mais on a pas accès à une data personnelle massive mais on y a pas accès = beaucoup de garde-fous, mais on peut pas faire beaucoup de conneries

8) Les gens que j'ai interrogé sont effrayés par cette entrée très poussée dans leur vie intime avec les émotions (+ encore que l'hyper-personnalisation), sans prévenir, mais sont intéressés par l'idée de pouvoir tester cette fonctionnalité eux-mêmes, qu'est-ce que cette évolution impliquerait en termes de transparence et de communication ?

Ce sont surtout les plateformes, mais elles n'ont pas intérêt à ce que les utilisateurs soient au courant sinon c'est bizarre : est-ce que les gens donnent vraiment leur accord alors que les conditions d'utilisation sont hyper longues.

Une étude a montré qu'un utilisateur moyen rapporte 190€/an, donc si le modèle était payant on devrait payer ce prix-là, ça correspond à la valeur de ta data que tu peux multiplier au cours de ta vie.

9) Pour toi, la plateforme idéale ce serait quoi tant pour l'utilisateur que le prescripteur ?

En tant qu'utilisateur, je préfère YouTube, j'aime bien l'idée de segmenter mes usages, même si c'est pas vraiment le sens du marché en ce moment où les acteurs veulent tout faire, mais j'aime bien l'idée que ma vie sociale soit distincte sur YouTube, alors que sur Facebook tout le monde est au courant.

Mais du point de vue la distribution, Facebook est plus puissant que YouTube, en termes de la capacité à trouver les gens, le gâteau Facebook Watch est plus petit mais très facile à attaquer, sur YouTube l'intention à regarder de la vidéo est plus fort, alors que sur Facebook

tu peux vite devenir viral mais très difficile à fidéliser les gens car ils sont pas là pour regarder de la vidéo

10) Quel avenir se profile pour la prescription des plateformes d'après toi ?

On va aller vers du contenu de plus en plus synthétique, on va aller vers des contenus très sociaux, ou vers des contenus plus construits, plus chiadés ; surtout FB, va y avoir des contenus hyper massifs.

Cf Tik Tok : structurellement on perd le sens de la profondeur du détail, de la critique : c'est abrutissant, on apprend rien.

On est qu'au début de la monétisation de la pub par les contenus vidéos => IGTV, Tik Tok...

Le gâteau publicitaire est pas famineux donc il va y avoir de la consolidation.

Fichier 1 : Account (Compte)

Tableau 1 : Account Details (Détails du compte) - Ce tableau comprendra soit (a) les informations que vous avez fournies à Netflix au moment de votre inscription pour utiliser notre service, soit (b) les informations telles que vous les avez mises à jour depuis votre inscription (par exemple, si vous avez mis à jour votre adresse e-mail ou ajouté un numéro de téléphone). Ce tableau comprend également des informations sur les réglages de votre compte pour des paramètres tels que la lecture et les communications.

- **“firstName”** - prénom du titulaire du compte.
- **“lastName”** - nom de famille du titulaire du compte.
- **“emailAddress”** - adresse e-mail du titulaire du compte.
- **“phoneNumber”** - numéro de téléphone du titulaire du compte (le cas échéant).
- **“countryOfRegistration”** - pays associé au compte (sur la base de l'adresse IP) lorsque l'adresse e-mail associée au compte a été saisie pour la première fois dans notre système.
- **“countryOfSignup”** - pays associé au compte (sur la base de l'adresse IP) lorsque l'abonnement au compte a été activé en fournissant un mode de paiement.
- **“primaryLang”** - langue préférée du titulaire du compte.
- **“hasAutoPlayback”** - indique si le prochain épisode d'une série sera diffusé automatiquement à la fin de l'épisode en cours.
- **“cookieDisclosure (true/false)”** - par défaut, réglé sur « false » (faux), et affiche « true » (vrai) si notre bannière relative aux cookies a été présentée.
- **“inFreeTrial (true/false)”** - indique si l'abonnement est actuellement en période d'essai gratuit ou non.
- **“membershipStatus”** - statut de l'abonnement au moment où cette Réponse a été demandée.
- **“customerCreationTimeStamp”** - date et heure UTC auxquelles l'utilisateur a activé le plus récemment son abonnement Netflix.
- **“hasRejoined (true/false)”** - indique si un utilisateur s'est reconnecté au service après l'annulation de l'abonnement, mais avant la suppression du compte.
- **“emailConsentMemberNews”** - indique si un utilisateur remplit les conditions pour recevoir les notifications « Disponible sur Netflix » (e-mails sur les séries TV, saisons et films nouvellement ajoutés, plus suggestions et alertes personnalisées).
- **“emailConsentNetflixNews”** - indique si un utilisateur remplit les conditions pour recevoir les « Mises à jour Netflix » (e-mails sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations et conseils pour tirer le meilleur parti du service Netflix).
- **“emailConsentNetflixOffersViaEmail”** - indique si un utilisateur remplit les conditions pour recevoir les « Offres Netflix » (e-mails sur les offres et promotions spéciales).

- **“emailConsentNetflixSurveys”** - indique si un utilisateur remplit les conditions pour recevoir les « Enquêtes Netflix » (dans lesquelles nous posons des questions sur la façon d'adapter au mieux Netflix à votre utilisation).
- **“smsConsentTransactional”** - indique si un utilisateur remplit les conditions pour recevoir des SMS concernant les transactions.
- **“smsConsentInformational”** - indique si un utilisateur remplit les conditions pour recevoir des SMS liés au service Netflix, comme les Alertes relatives aux nouvelles saisons.
- **“testParticipation”** - fait référence à la « Participation à des tests » dans la zone Paramètres de la page « Compte », qui permet aux utilisateurs de participer à des tests pour contribuer à l'amélioration de l'expérience Netflix et voir les changements potentiels avant leur mise à disposition pour tous les membres.
- **“whatsAppConsent”** - indique si le titulaire du compte remplit les conditions pour recevoir des messages Netflix via le service de messagerie WhatsApp.
- **“marketingCommunicationsMatchedIdentifiers”** - indique si l'utilisateur remplit les conditions pour recevoir des communications promotionnelles de Netflix sur des services tiers.

Tableau 2 : SubscriptionHistory (Historique de l'abonnement) - Ce tableau contient des détails sur votre ou vos abonnements Netflix, tels que le nom du forfait et la durée de votre abonnement à un forfait spécifique.

- **“Subscription Opened Ts”** - date et heure UTC auxquelles l'abonnement a été créé.
- **“Is Free Trial At Signup”** - indique si le titulaire du compte a bénéficié d'un essai gratuit lors de la souscription à l'abonnement.
- **“Subscription Closed Ts”** - date et heure UTC auxquelles l'abonnement a été annulé (le cas échéant).
- **“Is Customer Initiated Cancel”** - indique si l'abonnement a été résilié volontairement par l'utilisateur ou automatiquement par Netflix.
- **“Signup Plan Category”** - indique le type d'abonnement au moment de l'inscription.
- **“Signup Max Concurrent Streams”** - indique le nombre maximal de DVD pouvant être loués en même temps ou le nombre de flux simultanés autorisés (selon le cas).
- **“Signup Plan Category”** - indique la qualité de la vidéo visionnée en streaming au moment de l'inscription.
- **“Plan Change Date”** - date et heure UTC d'un changement de forfait (le cas échéant).
- **“Plan Change Old Category”** - indique le type de forfait précédent (le cas échéant).
- **“Plan Change Old Max Concurrent Streams”** - indique le nombre maximal de flux simultanés disponibles sur le forfait précédent (le cas échéant).
- **“Plan Change Old Max Streaming Quality”** - indique la qualité de streaming maximale sur le forfait précédent (le cas échéant).
- **“Plan Change New Category”** - indique le type de forfait actuel de l'abonnement, si un changement de forfait a été effectué.

- **“Plan Change New Max Concurrent Streams”** - indique le nombre maximal de flux simultanés disponibles sur le forfait actuel, si un changement de forfait a été effectué.
- **“Plan Change New Max Streaming Quality”** - indique la qualité de streaming maximale du forfait actuel, si un changement de forfait a été effectué.
- **“Cancellation Reason”** - indique le motif de l'abonnement (le cas échéant).

Fichier 2 : Clickstream (Parcours de navigation)

Tableau : Clickstream - Ce tableau contient des détails sur les actions effectuées pendant la navigation sur le site Web Netflix lorsque l'utilisateur est connecté.

- **“Profile Name”** - nom du profil associé aux informations du parcours de navigation.
- **“Source”** - type d'appareil utilisé pour accéder au site.
- **“Navigation Level”** - page du service Netflix qui a été visitée.
- **“Referrer Url”** - URL du site Web à partir duquel l'utilisateur a accédé au site Netflix.
- **“Webpage Url”** - URL de la page du site Web Netflix visitée (disponible uniquement lorsque le type d'appareil (“Source”) est un navigateur).
- **“Click Utc Ts”** - date et heure UTC auxquelles la page Netflix a été visitée.

Fichier 3 : Content_Interaction (Interactions relatives au contenu)

Tableau 1 : IndicatedPreferences (Préférences indiquées) - Lors de la première utilisation d'un profil, les utilisateurs du profil sont invités à sélectionner les séries TV et les films qu'ils ont regardés avant de s'abonner à Netflix, ainsi que les séries TV et les films qui leur plaisent (« Préférences indiquées »). Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur notre site Web (pas sur les appareils mobiles) et peut être ignorée, c'est pourquoi ces informations peuvent ne pas être disponibles. Ces informations sont utilisées pour initialiser nos systèmes de recommandation.

- **“Profile Name”** - nom du profil pour lequel la préférence a été indiquée.
- **“Show”** - nom de la série TV ou du film sélectionné dans une liste variable.
- **“Has Watched”** - correspond à une réponse indiquant que la série TV ou le film sélectionné a déjà été regardé.
- **“Is Interested”** - indique si l'utilisateur du profil a exprimé un intérêt pour la série TV ou le film.
- **“Event Date”** - date à laquelle les préférences ont été indiquées.

Tableau 2 : InteractiveTitles (Titres interactifs) - Ce tableau contient des détails sur les choix effectués pendant la lecture d'une série TV ou d'un film interactif.

- **“Profile Name”** - nom du profil à partir duquel la série TV interactive ou le film interactif a été regardé.
- **“Title Desc”** - nom de la série TV interactive ou du film interactif regardé.
- **“Selection Type”** - choix effectués pendant la lecture.
 - **“default”** se rapporte à la sélection de lecture par défaut, définie lorsqu'aucun choix actif n'est effectué et lorsque le téléspectateur n'a pas cliqué sur le bouton **“ok”** dans le temps imparti.
 - **“userinput”** se rapporte au choix effectué lors de la lecture par l'utilisateur du profil indiqué dans **“Choice Segment Id”**.
- **“Choice Segment Id”** - choix indiqué dans **“Selection Type”**.
- **“Has Watched”** - indique si cette voie a déjà été empruntée auparavant (c'est-à-dire, si ce choix a déjà été sélectionné) (TRUE) ou non (FALSE).
- **“Source”** - plateforme sur laquelle la série TV ou le film a été visionné.
- **“Utc Timestamp”** - date et heure UTC auxquelles le choix a été effectué dans **“Selection Type”**.

Tableau 3 : My List (Ma liste) - Vous pouvez créer une sélection « Ma liste » en cliquant sur le symbole « + » sur la page d'informations d'une série TV ou d'un film dans notre catalogue.

- **“Profile Name”** - nom du profil dans lequel la série TV ou le film a été ajouté à la sélection « Ma liste ».
- **“Title Name”** - nom de la série TV ou du film ajouté à la sélection « Ma liste » du profil.
- **“Country”** - pays où la série TV ou le film a été ajouté à la sélection « Ma liste » du profil.
- **“Utc Title Add Date”** - date UTC à laquelle la série TV ou le film a été ajouté à la sélection « Ma liste » du profil.

Tableau 4 : Playback related events (Événements de lecture) - Ce tableau fournit des détails sur les actions effectuées pendant une session de lecture d'un épisode d'une série TV ou d'un film.

- **“Profile Name”** - nom du profil avec lequel la série TV ou le film a été regardé.
- **“Title Description”** - série TV ou film regardé.
- **“Device”** - type d'appareil à partir duquel la série TV ou le film a été regardé.
- **“Playback Start Utc Ts”** - heure et date (UTC) auxquelles la lecture a débuté.
- **“Country”** - pays (sur la base de l'adresse IP) à partir duquel la série TV ou le film a été regardé.
- **“Playtraces”** - événements qui se sont produits pendant la lecture.
 - **“eventType”** - type d'action effectuée.

- start - début d'une session de lecture.
- pause - mise en pause de la session de lecture.
- reposition - cliquer et maintenir le curseur pour avancer ou revenir en arrière.
- skip - ignorer en utilisant la commande +10 ou -10 secondes.
- play- lire pour la première fois ou reprendre la lecture après une pause.
- transition - transition, s'applique aux titres interactifs dans lesquels l'utilisateur effectue un choix et également lorsqu'il regarde une série en passant directement de l'épisode 1 à l'épisode 2 (par exemple).
- stopped - arrêté, fin d'une session de lecture.
- **“sessionOffsetMs”** - indique le moment où l'événement est survenu par rapport au début de la session de lecture ce jour-là.
- **“mediaOffsetMs”** - indique le moment où l'événement est survenu par rapport au début de la série TV ou du film.

Tableau 5 : Ratings (Évaluations) - Ce tableau contient les détails des évaluations des séries TV ou des films. Les évaluations de titres peuvent avoir été effectuées sous la forme d'étoiles ou d'un pouce levé ou baissé, selon le moment.

- **“Profile Name”** - nom du profil duquel provient l'évaluation.
- **“Title Name”** - nom de la série TV ou du film concerné par l'évaluation.
- **“Rating Type”** - type d'évaluation attribué à une série TV ou à un film.
- **“Star Value”** - évaluation en étoiles la plus récente effectuée par l'utilisateur du profil pour une série TV ou un film donné. Dans cette colonne, les valeurs suivantes ont la signification ci-dessous :
 - « 0 » signifie que l'utilisateur du profil a supprimé l'évaluation
 - « -1 » signifie que l'utilisateur du profil n'est pas intéressé par la série TV ou le film
 - « -2 » signifie que l'utilisateur du profil a signalé dans Préférences indiquées (comme expliqué dans la section du même nom ci-dessous) qu'il n'a pas vu la série TV ou le film.
- **“Thumbs Value”** - représentation numérique de l'évaluation d'une série TV ou d'un film.

Pour une évaluation par « pouce levé ou baissé », les valeurs ont la signification suivante :

 - « 0 » signifie « Non évalué »
 - « 1 » signifie « Pouce baissé »
 - « 2 » signifie « Pouce levé »
- **“Device Model”** - modèle de l'appareil utilisé lors de l'évaluation.
- **“Event Utc Ts”** - date et heure UTC auxquelles l'évaluation a été effectuée.

Tableau 6 : SearchHistory (Historique des recherches)

- **“Profile Name”** - nom du profil duquel provient la demande de recherche.
- **“Country Iso Code”** - pays (sur la base de l'adresse IP) d'où provient la demande de recherche.
- **“Device”** - type d'appareil utilisé pour l'accès au compte.
- **“Is Kids”** - informations indiquant si la recherche a été émise depuis un profil enfants. Dans cette colonne, les valeurs suivantes ont la signification ci-dessous :
 - « 0 » indique que la recherche n'a pas été émise depuis un profil enfants.
 - « 1 » indique que la recherche a été émise depuis un profil enfants.
- **“Query Typed”** - requête saisie dans le champ de recherche.
- **“Displayed Name”** - série TV ou film issu de la requête saisie.
- **“Action”** - liste des actions effectuées à la suite des recherches (par exemple, visualisation d'un synopsis ou clic sur le bouton Lecture d'une série, ou ajout d'une série TV ou d'un film recherché à “My List” (Ma liste).
- **“Section”** - cette colonne indique à quel endroit de la page des résultats de la recherche s'est produite l'action. Par exemple, le bouton Lecture de la fenêtre du synopsis de la série a été activé, les informations sur l'un des résultats suggérés par Netflix ont été consultées, etc.
- **“Utc Timestamp”** - date et heure UTC auxquelles la demande de recherche a été effectuée.

Tableau 7 : Viewing Activity (Historique)

- **“Profile Name”** - nom du profil sur lequel la lecture s'est produite.
- **“Start Time”** - heure et date UTC auxquelles la lecture a démarré.
- **“Duration”** - durée de la session de lecture.
- **“Attributes”** - cette colonne affiche des détails supplémentaires sur les interactions avec le contenu en streaming, le cas échéant :
 - **“Autoplayed: user action: None”** - signifie que l'utilisateur n'a pas interagi avec la série TV ou le film.
 - **“Autoplayed: user action: Unspecified”** - signifie que l'utilisateur a interagi avec la série V ou le film (par exemple, en cliquant sur l'illustration et en regardant la page de la série TV ou du film pendant la lecture automatique du contenu), ou que le contenu lu automatiquement a été regardé pendant plus de 2 minutes.
 - **“Autoplayed: user action: User_Interaction”** - signifie que l'utilisateur a interagi avec la série TV ou le film dans un navigateur en cliquant sur le lecteur vidéo ou à l'aide de raccourcis clavier.
 - **“View was hidden”** - indique que la série TV ou le film a été masqué dans l'historique dans les paramètres du compte.
 - **“Has branched playback”** - indique que l'utilisateur peut faire des choix pendant la lecture pour définir ce qui se passe ensuite.
- **“Title”** - série TV ou film regardé.

- **“Supplemental Video Type”** - vidéos autres qu'une série TV ou un film (bande-annonce ou montage vidéo, par exemple).
 - La mention **“N/A”** (Not Applicable) signifie « Sans objet ».
- **“Device Type”** - type d'appareil à partir duquel la série TV ou le film a été regardé.
- **“Bookmark”** - position de lecture la plus récente (par rapport à la durée totale de la série TV ou du film) d'une session de lecture donnée de la série TV ou du film.
- **“Latest Bookmark”** - indique si le signet est la position de lecture la plus récente (par rapport à la durée totale de la série TV ou du film) de la dernière session de lecture de la série TV ou du film.
 - **“Not latest view”** - indique qu'une session de lecture donnée pour une série TV ou un film n'est pas la plus récente et que le signet n'est donc pas le plus récent.
- **“Country”** - pays depuis lequel la série TV ou le film a été regardé. Depuis le 1er avril 2018, pour les membres de l'Union européenne se rendant dans un autre État membre pendant une durée allant jusqu'à 60 jours, ce pays est celui de la création du compte et non pas de lecture de la série TV ou du film.

Fichier 4 : Customer_Service (Service clientèle)

Tableau 1 : ChatTranscripts (Transcriptions de chat) - Ce tableau fournit les détails des contacts avec le service clientèle par chat et les transcriptions de chat (le cas échéant). À la fin d'un chat, les clients se voient offrir l'option de demander une copie de la transcription.

- **“Contact Start Utc Ts”** - date et heure UTC du début du chat avec notre agent du service clientèle.
- **“User Type”** - indique qui a créé le message de chat.
 - **“AGENT”** - indique l'agent du service clientèle de Netflix.
 - **“CUSTOMER”** - indique le membre ou un utilisateur autorisé sur le compte.
- **“Customer Message”** - texte des messages échangés entre l'agent et le client.
- **“Fact Utc Date”** - date UTC du chat.
- **“End State”** - indique comment le chat s'est terminé, tel que détecté par le système Netflix. Par exemple, “agent closed” signifie que c'est l'agent qui a mis un terme à la conversation.
- **“Survey Response Count”** - indique le nombre de réponses fournies dans l'enquête optionnelle à la fin du chat (le cas échéant).
- **“Negative Survey Response Cnt”** - indique si le client a répondu à l'enquête optionnelle à la fin du chat et s'il a fait part de son mécontentement à l'égard du service clientèle.